

MASTERARBEIT

UNTERRICHTSBEZOGENE KOOPERATION TANDEMS IM VERGLEICH

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Zusammenarbeit von RLP und SHP und der Frage, was gut funktionierende Tandems von solchen unterscheidet, denen die Zusammenarbeit weniger befriedigend gelingt. Aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung wird die Verteilung der Verantwortlichkeiten in den Tandems - also deren Beziehungsstruktur - als eines der Hauptkriterien für eine gelingende Kooperation festgelegt. Durch eine Sekundäranalyse wird erforscht, ob sich Tandems mit einer klar geregelten Beziehungsstruktur - sowohl in ihren Beziehungsprozessen als auch durch die Persönlichkeiten der Lehrpersonen - von solchen, in welchen diese nicht klar geregelt ist unterscheiden. Die statistischen Auswertungen zeigen bei gewissen Teilbereichen der Einstellung der Lehrpersonen zur Kooperation, bei der Offenheit während des Unterrichts und bei der Wahrnehmung von Vertrauen in den Unterrichtspartner deutliche Unterschiede der beiden Tandemgruppen.

Bildnachweis

Das bearbeitete Bild auf dem Titelblatt stammt aus folgender Quelle:
Internet: <http://www-user.tu-chemnitz.de>

Inhaltsverzeichnis

Dank	3
Formales.....	3
1 Einleitung.....	3
1.1 Persönlicher Bezug zum Thema	3
1.2 Zielsetzung der vorliegenden Forschungsarbeit.....	4
1.3 Kontext und Bedeutsamkeit des Themas.....	5
1.3.1 Schulische Qualitätsentwicklung.....	5
1.3.2 Integration	6
2 Theoretische Grundlagen.....	7
2.1 Klärung der Begrifflichkeiten.....	7
2.1.1 Integration - Inklusion.....	7
2.1.2 Integrative Förderung - Integrierte Sonderschulung	8
2.1.3 Zusammenarbeit - Kooperation	9
2.1.4 Team - Teamteaching - Tandem	9
2.2 Übersicht über das Forschungsgebiet: Untersuchungen und Befunde.....	11
2.2.1 Untersuchungen zur Kooperation allgemein.....	11
2.2.2 Untersuchungen zur unterrichtsbezogenen Kooperation	13
2.2.3 Zusammenfassung der relevanten Befunde	16
2.3 Theoretischer Hintergrund	17
2.3.1 Systemebenen von Kooperation.....	17
2.3.2 Die vier Phasen der Teamentwicklung	17
2.3.3 Stufen der Kooperation im Unterricht.....	18
2.3.4 Die Ebenen kooperativer pädagogischer Arbeit	20
2.3.5 Die Beziehungskultur des Teams	21
2.4 Zusammenfassung und präzise Fragestellung.....	24
3 Forschungsdesign	26
3.1 Forschungsmethode	26
3.2 Das Projekt A. 13 der HfH	27
3.3 Erhebungsinstrument.....	28
3.4 Datenanalyse	29
4 Ergebnisse.....	31

4.1 Beschreibung der Stichprobe	31
4.2 Unterteilung der Stichprobe in zwei Gruppen.....	32
4.2.1 Vergleich der Einteilung mit derjenigen des Projekts A. 13.....	33
4.3 Die Ebene der Persönlichkeit der Lehrpersonen.....	35
4.3.1 Mittelwertvergleiche der Tandems A und B anhand der Items.....	35
4.3.2 Dimensionen der Persönlichkeitsebene.....	38
4.3.3 Mittelwertvergleiche der Dimensionen der Persönlichkeitsebene	41
4.3.4 Zusammenhänge zwischen den Dimensionen	42
4.3.5 Beantwortung der Fragestellungen 1 und 2.....	43
4.4 Die Ebene der Beziehungsprozesse	44
4.4.1 Mittelwertvergleiche der Tandems A und B anhand der Items.....	44
4.4.2 Dimensionen des Beziehungsprozesses.....	47
4.4.3 Mittelwertvergleiche der Dimensionen des Beziehungsprozesses.....	49
4.4.4 Zusammenhänge zwischen den Dimensionen	51
4.4.5 Beantwortung der Fragestellung 3.....	51
4.4.6 Beantwortung der Fragestellung 4.....	52
4.4.7 Beantwortung der Fragestellung 5.....	53
5 Diskussion	54
5.1 Zusammenfassung und Beantwortung der Hauptfragestellung	54
5.2 Diskussion der Ergebnisse	56
5.3 Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis	58
5.4 Reflexion des methodischen Vorgehens.....	59
6 Verzeichnisse	62
6.1 Literaturverzeichnis.....	62
6.2 Abbildungsverzeichnis	68
6.3 Tabellenverzeichnis	68
6.4 Abkürzungsverzeichnis.....	68

Dank

Die vorliegende Arbeit wäre ohne die Unterstützung verschiedener Personen nicht möglich gewesen, wofür ich mich an dieser Stelle bedanken möchte.

Ein herzlicher Dank geht an Michaela Studer für die kompetente Begleitung des Entstehungsprozesses und der Umsetzung dieser Masterarbeit.

Dieser Dank gilt auch Martin Venetz für die Einführung in die Welt der Statistik sowie für die Beratung bei Fragen zur statistischen Auswertung.

Ein spezieller Dank geht an mein privates und schulisches Umfeld, insbesondere für das grosse Verständnis und all die zur Verfügung gestellte Zeit.

Formales

In der vorliegenden Arbeit werden wenn möglich geschlechtsneutrale Begriffe verwendet. Ab und zu wird abwechselnd die weibliche oder männliche Form gebraucht; das andere Geschlecht ist in diesem Fall in keiner Weise ausgeschlossen. Die verwendeten Abkürzungen sind im Abkürzungsverzeichnis unter 6.4 in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Bei der ersten Nennung wird das Wort ausgeschrieben, die Abkürzung erscheint dahinter in Klammern.

1 Einleitung

Was die Verfasserin zur Themenwahl bewog, welches die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist und in welchen grösseren Zusammenhang das Thema eingebettet ist, wird in den Kapiteln 1.1 bis 1.3 einleitend beschrieben.

1.1 Persönlicher Bezug zum Thema

Bei meiner Tätigkeit als Lehrerin auf verschiedenen Schulstufen war Zusammenarbeit während vieler Jahre kaum ein Thema. Mit der Zeit gewann der Austausch im Schulhausteam an Bedeutung. Heute sind unterschiedliche Formen von Kooperation etabliert. Das gemeinsame Erarbeiten von Unterrichtsmaterialien im Stufenkonvent, kollegiale Hospitation und Beratung, aber auch die Mitarbeit in Arbeits- und Projektgruppen sind zur Selbstverständlichkeit geworden. In meinem schulischen Umfeld gibt es zu dieser Form der Zusammenarbeit kaum Diskussionen, alle Beteiligten sind von der positiven Auswirkung und dem Nutzen für die Lehrenden sowie die Lernenden überzeugt.

In den letzten Jahren hat für mich eine neue Form der Kooperation einen grossen Stellenwert bekommen: diejenige im eigenen Klassenzimmer. Aktuell unterrichte ich an einer Sonderklasse, während vier Wochenlektionen im Teamteaching (TT). Da die Kinder alle eine andere Erstsprache als Deutsch haben, kommen sechs Lektionen Deutsch als Zweitsprache (DaZ) hinzu, sodass meine Stellenpartnerin und ich während zehn Wochenlektionen den Unterricht gemeinsam gestalten. Diese Situation besteht für mich seit vier Jahren und ich konnte dabei unterschiedlichste Erfahrungen sammeln, welche von sehr positiven, bereichernden Eindrücken über Unsicherheit bis zum Gefühl, dass die Zusammenarbeit zu einer grossen emotionalen Belastung werden kann, reichen.

Seit ich die Ausbildung an der HfH begonnen habe, arbeite ich 60% und teile mir die Klassenverantwortung mit einer Stellenpartnerin. Da wir zusammen alle Lektionen übernehmen, beschränkt sich die Zusammenarbeit auf uns zwei als Team, was ich als ausserordentlich günstige Bedingung ansehe. Das Spezielle an dieser Situation ist, dass wir beide sowohl die Rolle der Klassenlehrperson als auch der Heilpädagogin übernehmen.

Zur Ausbildung an der HfH habe ich mich entschlossen, weil ich danach in einem integrativen Setting als Schulische Heilpädagogin (SHP) tätig sein möchte. Dort werde ich ausschliesslich mit Regelklassenlehrpersonen (RLP) zusammenarbeiten. Aus diesem Grund habe ich ein grosses persönliches Interesse am Thema „Kooperation zwischen RLP und SHP“.

In meinem persönlichen und schulischen Umfeld nehme ich wahr, dass auf dieser Ebene der Zusammenarbeit wenig Konsens herrscht. Einige Zitate, welche ich innerhalb von drei Wochen gesammelt habe, machen dies deutlich. „Ich musste sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, um die RLP für der integrative Arbeit zu gewinnen, unterdessen erleben wir diese beide als bereichernd“ (SHP). „Es gelingt mir nicht, meinen Platz im Schulzimmer zu finden, ich habe nachgegeben und unterstütze die Kinder mit besonderen Bedürfnissen separativ und eher losgelöst vom übrigen Unterricht“ (SHP). „Die Integrative Förderung (IF) sollte in der jetzigen Form abgeschafft werden, die SHP müsste die Verantwortung für einzelne Schülerinnen und Schüler (SuS) in Mathematik und/oder Sprache wieder ganz übernehmen, wenn es schon beinahe keine Sonderklassen mehr gibt. Dies würde uns RLP entlasten“ (RLP). „In der Regel bieten wir kein TT an, wir unterrichten die SuS mit besonderen Bedürfnissen in Kleingruppen, damit wir unseren Berufsauftrag wahrnehmen können“ (aus einem am Gesamtkonvent vorgestellten Papier aller SHP zum Thema: „Was ist IF?“). Diese Situation stimmt mich nachdenklich, sie steht im Widerspruch zu meiner Einstellung und auch zu dem, was ich an der HfH an theoretischem Wissen vermittelt bekam. Aus diesem Grund interessiert es mich, wie es an anderen Schulen aussieht, ob diese ähnliche Erfahrungen machen oder an einem ganz anderen Punkt stehen. Es stellt sich auch die Frage, woran es liegt, dass bei einigen Tandems¹ die Zusammenarbeit gut funktioniert, während es bei anderen kaum zu einer solchen kommt.

Als ich feststellte, dass es an der HfH ein laufendes Projekt zur unterrichtsbezogenen Kooperation zwischen RLP und SHP und Aspekte guten Unterrichts (Baumann, Henrich & Studer) gibt, entschied ich, sofern möglich, an diesem mitzumachen. Dies bedeutete für mich allerdings, die Masterarbeit, entgegen meiner ursprünglichen Absicht, allein zu schreiben, denn meine Kollegin, mit welcher ich mich zusammengeschlossen hatte, konnte sich weder für das Thema noch für die Mitarbeit an einem Projekt erwärmen.

1.2 Zielsetzung der vorliegenden Forschungsarbeit

Ausgangspunkt ist die hermeneutische Auseinandersetzung mit Theorien und Untersuchungen, die im Zusammenhang mit der unterrichtlichen Kooperation von SHP und RLP stehen, welche als Tandem eine Klasse unterrichten. Bei der Darstellung dieses Wissens wird versucht, unterschiedliche theoretische Sichtweisen zu berücksichtigen, um durch diese Theorien-Triangulation, wie Flick (2004) beschreibt, einen differenzierten Blick auf den Sachverhalt zu erhalten. Es geht darum, her-

¹ Das Wort Tandem wird in Kapitel 2. 1. 4. definiert.

auszuarbeiten, was die einen Tandems in ihrer Zusammenarbeit erfolgreich macht, was sie unterscheidet von anderen, welchen dies weniger gut oder gar nicht gelingt. Dabei wird der Aspekt der eigentlichen Kooperation fokussiert. Anschliessend werden in einer Sekundäranalyse Aussagen zur Zusammenarbeit von SHP und RLP, welche als Tandem unterrichten, quantitativ ausgewertet. Die Analyse der Daten soll ebenfalls eine Antwort darauf geben, welche Faktoren dazu beitragen, ob und wie zufriedenstellend die unterrichtliche Kooperation gelingt.

Zum Schluss werden Erkenntnisse aus der theoretischen Auseinandersetzung mit denjenigen der quantitativen Forschung verglichen. Ziel ist es, herauszufinden, wo sich die Ergebnisse decken und ob es Bereiche gibt, wo sie sich unterscheiden. Durch diese Methoden-Triangulation soll es gelingen, die Frage zu beantworten, was erfolgreich kooperierende Tandems von solchen unterscheidet, denen dies nicht oder nur ansatzweise gelingt.

1.3 Kontext und Bedeutsamkeit des Themas

Weshalb ist die Frage, wie es den einen Tandems gelingt, die Kooperation gut funktionierend zu gestalten, aktuell überhaupt so wichtig geworden? Weshalb nimmt die Zusammenarbeit heute im Schulalltag eine zentrale Stellung ein? Fehr (2009) spricht im Zusammenhang mit dem Schweizerischen Schulsystem von einer Baustelle. Sie fragt sich, weshalb es nicht gelinge, den permanenten Willen, die Schule zu verbessern, als normal anzusehen und nennt selber zwei Gründe: Dass die Schweiz das beste Schulsystem hat, galt während vieler Jahre als Dogma, welches niemand zu hinterfragen wagte. Den zweiten Grund sieht sie darin, dass unsere Schule zu normorientiert ist, dass das Bild von Kindern, die in Reih und Glied in Bänken sitzen und darauf warten, von Erwachsenen belehrt zu werden, in unseren Köpfen noch nicht ganz ausgelöscht ist. Weiter gibt sie zu bedenken, dass es nicht Leute sind, die das Neue und die Veränderung lieben, welche den Lehrerberuf wählen. Sie geht auch davon aus, dass Lehrpersonen von der Vielfalt der Kinder oft nicht begeistert sind. Fehr fordert einen durchgehenden Kulturwandel an den Schulen, der auf den Grundsätzen: Lernen ist Beziehungsarbeit und Schule ist Teamarbeit aufbaut. In dieser Kritik an unserem Schulsystem spricht sie zwei umfassende Themen an, welche die Bedeutsamkeit der unterrichtlichen Kooperation begründen: Die Qualitätsentwicklung und die Integration von Kindern mit verschiedensten Bedürfnissen.

1.3.1 Schulische Qualitätsentwicklung

Die Forderung an Schulen, Qualitätsnachweise zu liefern, ist neueren Datums. So hat die Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2006) verschiedene Schlüsselfaktoren für eine wirksame Schule zusammengestellt. Darin werden die Qualitätsbereiche „schulinterne Zusammenarbeit“, „Klassenführung“ und „Lehr- und Lernarrangements“ aufgeführt. Der Zusammenarbeit innerhalb einer Schule kommt eine grosse Bedeutung zu, denn heutige Schulen sind nicht mehr nur als räumlicher Zusammenschluss von mehreren Lehrpersonen zu sehen, die für sich allein den Unterricht planen und durchführen. Auf der Basis theoretischer und empirischer Erkenntnisse werden Schulen als Handlungs- und Gestaltungseinheit verstanden, in denen verschiedene Akteure, insbesondere die Schulleitung (SL) und die Lehrpersonen, in Zusammenarbeit mit SuS und Eltern, ein gemeinsames Profil erarbeiten, Schulprogramme erstellen, Schulentwicklungsmaßnahmen ergreifen, umsetzen und evaluieren, um optimale Umgebungen für das Lernen und Lehren herzustellen.

Maag Merki (2009) betont, dass die Kooperation unter Lehrpersonen als zentrale Erfolgsstrategie schulischer Qualitätsentwicklung gesehen wird. Während sie darauf hinweist, dass Kooperation im schulischen Alltag laut verschiedenen Studien nur begrenzt realisiert werde, macht Ditton (2000) die Notwendigkeit von kooperativen Lehrpersonen deutlich. Auch zahlreiche andere Studien der Unterrichts-, Schuleffektivitäts- und Schulentwicklungsforschung zeigen, dass eine professionelle Zusammenarbeit an Schulen als ein Instrument zu sehen ist, das dazu beitragen kann, organisatorische Anforderungen produktiver zu bewältigen und eine verbesserte Gestaltung der schulischen Prozesse in Bezug auf das Lernen der SuS zu realisieren (Fussangel, 2009; Halbheer, Kunz & Maag Merki, 2008; Krause, 2007; Maag Merki, 2009; Steinert, Hartig & Klieme, 2008). Terhart und Klieme (2006) bestätigen ebenfalls, dass der Erfolg einer Schule eng mit dem Ausmass der Kooperation zusammenhänge. Somit geht, wie Hilfiker-Morf (2008) und Maag Merki (2009) schreiben, in der aktuellen Schulentwicklung der Trend für die Lehrpersonen weg vom autonomen Einzelkämpferdasein hin zu vermehrter Zusammenarbeit. Hilfiker-Morf (2008) bemerkt weiter, dass obwohl kollegiale Kooperation als Instrument zur Qualitätssicherung von Unterricht und Schule gesehen werde und sich positiv auf die Lehrpersonenbelastung auswirke, neueste empirische Forschungsdaten nach wie vor darauf hinweisen, dass Lehrpersonen vorwiegend allein arbeiten und Kooperation häufig negativ oder belastend erleben.

Die in diesem Kapitel gemachten Aussagen weisen darauf hin, dass die Wirksamkeit der kollegialen Unterrichtskooperation zur Qualitätsentwicklung zwar erkannt und empirisch überprüft ist, aber nur bedingt umgesetzt wird.

1.3.2 Integration

Der zweite Aspekt, unter welchem dem Thema aus heilpädagogischer Sicht die grösste Bedeutung zukommt, ist derjenige der Integration. Noch vor wenigen Jahren wurde im Bildungswesen versucht, die Klassen möglichst homogen zu gestalten. Dies wurde erreicht, indem alle Lernenden, welche sich durch eine Besonderheit auszeichneten, in Sonderklassen zusammen unterrichtet wurden. Es galt, für möglichst jedes Bedürfnis eine eigene Kleinklasse zu schaffen. Der Grossteil der Kinder wurde separat von diesen Sonderklassenlernenden in Regelklassen unterrichtet. Obwohl der Grundgedanke der individuell angepassten Förderung richtig ist, bewährte sich dieses separate System nicht. Entgegen den Erwartungen können Kinder mit besonderen Lernvoraussetzungen in Sonderklassen nicht besser gefördert werden als in der Regelklasse. Im Gegenteil, die Schulung in der Regelklasse wirkt sich positiver auf ihr Lernen aus. Dies ist durch eine Vielzahl von Studien belegt. Ende der 70er- Jahre kam erste Kritik an dieser Ausgrenzungspädagogik auf. Bless (1995) bemerkt, dass die Integrationsdiskussion heute immer noch andauert. Auch 2011 wird in der Praxis weiter nach optimalen Lösungen gesucht und über das Thema debattiert. Die Forderung nach weitestmöglicher Integration aller Kinder kommt von politischer Seite (Salamanca Erklärung) sowie von wissenschaftlichen Untersuchungen. Bei den Lehrpersonen, welche die Integration umsetzen, gibt es immer noch Vorbehalte, Unsicherheiten und Ängste, dies bestätigt unter anderem Kummer Wyss (2007) mit ihrer Aussage: „Wie man effektiv mit der eingestandenen Heterogenität der Lernenden umgehen kann, da stehen an ganz vielen Schulen und bei ganz vielen Lehrpersonen viel mehr Fragezeichen in der Luft als Lösungsansätze bereit“ (S. 27). Lütje-Klose und Willenbring (1999) begründen die Skepsis gegenüber der integrativen Förderung zum Teil

damit, dass Lehrpersonen sich durch ihre neue Aufgabe überfordert und ungenügend darauf vorbereitet fühlen sowie Mehrarbeit erwarten. Sie weisen auch darauf hin, dass Ängste vor Autonomieverlust berücksichtigt werden müssen.

Dass grundsätzlich ein Paradigmenwechsel von der Separation zur Integration stattgefunden hat, belegt allein schon das Volksschulgesetz des Kantons Zürich, welches seit 2005 vorschreibt, dass möglichst alle Kinder in der Regelklasse unterrichtet werden. Um auch Lernenden mit besonderen Bedürfnissen gerecht zu werden, erhalten die RLP Unterstützung von SHP. Mindestens seit diesem Zeitpunkt ist es eine Tatsache, dass Lehrpersonen in Tandems zusammenarbeiten wollen oder müssen. Somit betrifft die Thematik der unterrichtsbezogenen Kooperation alle im Kanton Zürich Lehrenden. Im Hinblick auf eine gelingende Integration kommt ihr eine entscheidende Bedeutung zu.

2 Theoretische Grundlagen

In der Einleitung wurden Begrifflichkeiten wie Tandem, unterrichtsbezogene Kooperation oder Integration so verwendet, wie sie dem Verständnis der Verfasserin entsprechen. Nachfolgend wird beschrieben und definiert, was in der vorliegenden Arbeit unter den wichtigsten Begriffen verstanden wird. Anschliessend wird ein Überblick gegeben, was zum Thema bereits erforscht wurde und welche Ergebnisse daraus resultierten. Nach einer vertieften Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen zur unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit wird die Fragestellung präzise formuliert.

2.1 Klärung der Begrifflichkeiten

2.1.1 Integration - Inklusion

Die beiden Begriffe werden je nach Zusammenhang anders definiert und manchmal fälschlicherweise synonym verwendet. Schumann (2009) meint, von Inklusion werde meist im Zusammenhang mit der Integration von behinderten Menschen gesprochen. Deshalb existiere das falsche Bild, dass die beiden Begriffe dasselbe meinen, sich Inklusion aber auf Belange von Menschen mit Behinderungen beziehe. Weiter weist sie darauf hin, dass die wörtliche deutsche Übersetzung der Salamanca Erklärung für die unklare Definition mitverantwortlich sein könnte. Der englische Begriff „inclusion“ wurde mit „Integration“ übersetzt. Gemeint ist damit der gemeinsame Unterricht von Kindern mit und solchen ohne Behinderung.

Das lateinische Wort „Integration“ heisst übersetzt „Erneuerung, Wiederherstellung eines Ganzen“. Demgegenüber steht das seltener verwendete „Inklusion“, welches „Einschliessung oder Einschluss“ bedeutet. Wocken (2011) erklärt an einem Referat im Rahmen einer Tagung an der HfH den Unterschied folgendermassen: „Integration geht davon aus, dass ein Teil der Kinder anders ist und der Mehrheit angepasst werden soll, während Inklusion alle aufnimmt, so wie sie sind. Inklusion unterteilt nicht, sondern geht von einer natürlichen Vielfalt der Lernenden aus.“ Schumann (2009) bestätigt diese Aussage, wenn sie sagt, dass Integration in Kinder mit und ohne Förderbedarf unterscheide und Inklusion von der Besonderheit und den individuellen Bedürfnissen eines jeden Kindes ausgehe. Während die integrative Pädagogik die Eingliederung der aussortierten

Kinder anstrebt, erhebt die inklusive Pädagogik den Anspruch, eine Antwort auf die komplette Vielfalt aller Kinder zu sein. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich definiert Integration folgendermassen:

Unter Integration im schulischen Kontext ist das gemeinsame Unterrichten von behinderten und nicht behinderten Kindern in Regelklassen des öffentlichen Schulsystems zu verstehen. Dabei wird für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf die erforderliche pädagogische, sonderpädagogische, therapeutische und pflegerische Unterstützung in der Regelschule bereitgestellt. Sie ist eine ethisch begründete, pädagogische Massnahme zur adäquaten und individuellen Förderung aller Kinder und Jugendlichen im Hinblick auf ihre optimale gesellschaftliche Integration. Integration ist eine Haltung und fordert eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Regel- und Sonderschulen. (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2008, S. 4)

Nach der Differenzierung zwischen Integration und Inklusion wird nachfolgend jeweils derjenige Begriff verwendet, welcher in der Literatur, auf welche Bezug genommen wird, gebraucht wird - ungeachtet der korrekten oder falschen Verwendung.

2.1.2 Integrative Förderung - Integrierte Sonderschulung

Die Integration wird im Kanton Zürich durch die IF und die Integrierte Sonderschulung (IS) umgesetzt. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich schreibt in der Handreichung zur integrativen und individualisierenden Lernförderung zur IF Folgendes:

Regelschulen mit integrativer Orientierung sind das beste Mittel, um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen, den individuellen Bedürfnissen aller Kinder gerecht zu werden und eine integrierende Gesellschaft aufzubauen. Mit diesem Grundsatz wird der Erkenntnis Rechnung getragen, dass sich jeder einzelne Mensch in Bezug auf sein Lernen und seine Entwicklung von anderen Menschen unterscheidet. Gleichzeitig können sich alle Menschen nur entwickeln, wenn sie förderliche Bedingungen für das Lernen und Zusammenleben erhalten. Dies gilt unabhängig von den individuellen Lernvoraussetzungen und Fähigkeiten. Es ist deshalb sowohl die Aufgabe der allgemeinen Pädagogik wie auch der Sonderpädagogik, Bedürfnisse von Schülerinnen, Schülern und Eltern ernst zu nehmen und im Unterricht Bedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, zusammenzuleben, miteinander und voneinander zu lernen. Die Unterstützung für Kinder und Jugendliche mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen soll dazu beitragen, dass alle Schülerinnen und Schüler befähigt werden, sich in die Gesellschaft zu integrieren und an ihr teilzuhaben, ihren Alltag zu bewältigen, sich Kenntnisse anzueignen und Fähigkeiten zu entwickeln, gleiche Chancen zu erhalten und Zufriedenheit zu erlangen. (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007, S.4)

Es gibt vereinzelt SuS, die eine umfangreichere Unterstützung benötigen, als sie die IF bieten kann.

In diesen Fällen kann ein vorübergehender Aufenthalt der Schüler oder Schülerinnen in einer Sonderschule oder in einer Besonderen Klasse sinnvoll sein. Die Schülerin oder der Schüler kann unter Einbezug der Eltern und auf der Grundlage eines Schulischen Standortgesprächs sowie einer fachlichen Abklärung in eine Sonderschule oder in eine Besondere Klasse überwiesen werden. Mit der integrierten Sonderschulung ist es möglich, auch Schülerinnen und Schüler, die bisher in einer Sonderschule oder Heimsonderschule unterrichtet wurden, mit zusätzlichen Ressourcen aus der Sonderschule integriert in den Regelklassen zu schulen. Eine integrative, tragfähige Gestaltung der Regelschule führt zu Veränderungen in der Zusammenarbeit der Beteiligten (Lehrpersonen, Fachpersonen, Eltern, Schulleitung, Schulbehörden). Probleme werden nicht an aussenstehende Experten delegiert, sondern gemeinsam und unter Einbezug verschiedener fachlicher Ressourcen innerhalb der Regelschule zu lösen versucht. (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007, S.4)

In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff IF verwendet, die Unterscheidung zur IS wird vernachlässigt. Da der Fokus auf die Zusammenarbeit der Lehrpersonen gerichtet wird, spielt die genaue Definition des Förderbedarfs der SuS eine untergeordnete Rolle.

2.1.3 Zusammenarbeit - Kooperation

Im Englischen wird zwischen „cooperation“, wo die Aufgabe geteilt wird, jedes Teammitglied eine Teilaufgabe löst und die Ergebnisse zusammengetragen werden und „collaboration“, wo in der Regel nicht arbeitsteilig gearbeitet wird, sondern man sich von Anfang an gemeinsam derselben Aufgabe widmet, unterschieden. Der deutsche Begriff Kooperation umfasst in der Regel beide Formen, so dass er mit Zusammenarbeit oder Teamarbeit gleichgesetzt werden kann. Was die einzelnen Begriffe genau beinhalten, ist abhängig von der jeweiligen zugrunde liegenden Theorie und dem Kontext, in welchem sie verwendet werden.

Kullmann (2009) definiert wie folgt: „Kooperation ist die konstruktive, wesentlich auf Kommunikation und Koordination beruhende Zusammenarbeit zwischen Organisationseinheiten zur Erreichung gemeinsamer Ziele“ (S. 4). Nach dieser allgemeinen Umschreibung erweitert er die Definition: „Lehrerkooperation umfasst sämtliche Formen der konstruktiven und zielorientierten, wesentlich auf Kommunikation und Koordination beruhenden Zusammenarbeit mindestens zweier Lehrkräfte zugunsten ihrer individuellen pädagogischen Professionalität und/oder ihres Arbeitsplatzes Schule (S. 9) und präzisiert weiter: „Die unterrichtsbezogene Lehrerkooperation umfasst sämtliche Aspekte der Kooperation zwischen Lehrkräften, welche einen Bezug zur didaktisch-pädagogischen oder organisatorischen Vorbereitung, der Durchführung oder der Evaluation unterrichtlicher Handlungen von Lehrkräften, Schüler/innen oder Gästen² aufweisen“ (S. 10). Es kann davon ausgegangen werden, dass Frommherz und Halfhilde (2003) ebenfalls die Lehrerkooperation meinen, wenn sie sagen, bei Kooperation handle es sich um die bewusste, verantwortliche, zielgerichtete, gleichwertige und konkurrenzarme Zusammenarbeit jedes Beteiligten in allen Bereichen der Schule. Ausserdem betonen sie, dass Kooperation immer mit Interaktion verbunden und als sich wechselseitig bedingende und aufeinander bezogene Handlungen zwischen den beteiligten Personen zu verstehen sei.

Thommen, Anliker und Lietz (2008) nennen mehrere konkrete Kriterien, welche erfüllt sein müssen, damit von unterrichtsbezogener Zusammenarbeit gesprochen werden kann:

- Die RLP und die SHP streben gemeinsam die Entwicklung eines integrativen Unterrichts an.
- Die RLP und die SHP planen, gestalten und evaluieren den Unterricht so, dass die individuellen Lern- und Leistungsvoraussetzungen sowie die Schaffung von gemeinsamen Lernsituationen für alle Kinder im Zentrum stehen.
- Die SHP ist mitverantwortlich für den Unterricht, das heisst, sie unterrichtet während gewisser Lektionen gemeinsam mit der RLP.
- Die SHP bringt ihre Kompetenz so ein, dass die Zusammenarbeit zu langfristigen und bleibenden integrationsfördernden Veränderungen im Unterricht führt.

2.1.4 Team - Teamteaching - Tandem

Das Wort „Team“ stammt aus dem Englischen und könnte mit „Gespann“ übersetzt werden. Es meint einen Zusammenschluss mehrerer Personen zu einer Mannschaft, welche zusammenhält und zusammenarbeitet. Um Teil eines solchen Teams zu werden, muss die einzelne Person ge-

²Im Begriff „Gäste“ sind alle nur unregelmässig in das Unterrichtsgeschehen eingebundenen Personen (und externen Lernorte) eingeschlossen.

wisse Qualifikationen zur Teamfähigkeit mitbringen. Die wichtigsten (Kritikfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Selbststeuerungsfähigkeit, Frustrationstoleranz und Gruppenfähigkeit) werden z.B. von Winkel (1974) dargestellt. Schneider (1996) beschreibt sehr viel mehr Eigenschaften und Verhaltensweisen, welche zur Teamfähigkeit gehören. Bei ihm kommen z.B. die Teamwilligkeit, Dialogfähigkeit und Innovationsbereitschaft hinzu. Forster (1982) definiert ein Team, indem er die besonderen Eigenschaften dieser Personengruppe darstellt, folgendermassen: „Unter Team soll hier eine kleine, funktionsgegliederte Arbeitsgruppe mit einer gemeinsamen Zielsetzung, relativ intensiven wechselseitigen Beziehungen, einem ausgeprägten Gemeinschaftsgeist sowie einem relativ starken Gruppenzusammenhalt unter den Mitgliedern und damit einer spezifischen Arbeitsform verstanden werden“ (S. 143). Für Wahren (1994) besteht ein echtes Team aus einer Anzahl Personen, die einander ergänzende Fähigkeiten besitzen und sich alle für gemeinsame Ziele einsetzen, sich nach gemeinsam entwickelten Arbeitsregeln richten und gemeinsam Verantwortung für ihre Arbeit tragen.

Der Begriff „Teamteaching“ kommt ursprünglich aus dem Amerikanischen und bedeutet mehr als die gleichzeitige Anwesenheit zweier Lehrpersonen im Klassenzimmer. Eine oft zitierte Definition stammt ursprünglich von Dean und Witherspoon: „Der wahre Kern des Teamteaching-Konzepts liegt nicht im strukturellen und organisatorischen Detail, sondern vielmehr in der grundsätzlichen Bereitschaft zu kooperativem Planen, konstanter Zusammenarbeit, fortwährender Gemeinsamkeit, uneingeschränkter Kommunikation und ernsthafter Bereitschaft zur Übernahme und Teilhabe an der gemeinsamen Aufgabe.“ (vgl. Dechert 1972, S. 294). Mayer (1994) gewichtet anders und bezieht die SuS mit ein, wenn er sagt: „Teamteaching meint die Planung, Durchführung und Auswertung kommunikativer Lehr- und Lernprozesse durch kooperative Lehrer in Zusammenarbeit mit flexiblen Schülergruppen“ (S. 24). Auch bei der Definition von Shaplin gehören die Lernenden dazu: „Teamteaching ist eine Form der Unterrichtsorganisation, die Lehrende und die ihnen zugeteilten Schüler einbezieht; zwei oder mehr Lehrende tragen die Verantwortung für den gesamten oder einen beträchtlichen Teil des Unterrichts derselben Schülergruppe und arbeiten zusammen“ (vgl. Huber, 2000, S. 24). Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2007) erwähnt, dass unterschiedliche Formen von TT möglich sind. So kann sich die SHP beispielsweise nach einer gemeinsamen Einführungsphase einer Gruppe SuS annehmen, welche in einer spezifischen Lernphase oder bezogen auf einen Unterrichtsgegenstand besondere Unterstützung benötigen oder gefördert werden müssen. Die Zusammensetzung dieser Gruppe kann sich verändern und ist abhängig von den zu erreichenden Unterrichtszielen. Wichtig ist, dass die SHP im TT an denselben Unterrichtsinhalten arbeitet wie die RLP. Die 2007 gemachte Vorgabe, dass ein Drittel des Pensums der SHP im TT stattfinden müsse, wird bereits 2010 wieder aufgehoben. Neu soll der Anteil des gemeinsamen Unterrichts in Absprache zwischen RLP und SHP geregelt werden können, nur bei Uneinigkeit entscheidet die SL (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010).

In der vorliegenden Arbeit wird TT als Unterrichtsmethode verstanden, bei welcher der gemeinsam geplante, durchgeführte und evaluierte Unterricht, welcher vom Gedanken der Inklusion getragen wird, mehrheitlich im gleichen Klassenzimmer stattfindet. Dabei wird nur die TT-Situation zwischen RLP und SHP betrachtet. Mit dem Begriff „Tandem“ wird also im Folgenden ein Zweierteam be-

zeichnet, welches aus einer SHP und einer RLP besteht. Die beiden Personen unterrichten gemeinsam dieselbe Klasse und stehen somit in einem intensiven kooperativen Austausch.

2.2 Übersicht über das Forschungsgebiet: Untersuchungen und Befunde

An dieser Stelle wird auf einige wesentlich erscheinende Untersuchungen aus dem deutschsprachigen Raum eingegangen, wobei diejenigen aus der Schweiz besonders interessieren. Eine Untersuchung, welche Tandems in ihrem Kooperationsverhalten vergleicht, konnte nicht gefunden werden. Während in Kapitel 2.2.1 auf Studien zu unterschiedlichsten Aspekten der Kooperation hingewiesen wird, um nochmals die Bandbreite des Themas darzulegen, werden in Kapitel 2.2.2 diejenigen ausgewählt, welche in einem Zusammenhang mit dem Inhalt der vorliegenden Arbeit stehen.

2.2.1 Untersuchungen zur Kooperation allgemein

Untersuchungen aus dem deutschsprachigen Raum:

Es gibt eine Fülle von Studien, welche die Formen der Zusammenarbeit und deren Vorkommen in der Schule sowie die Wirkung von Kooperation untersuchen. Oft stehen sie im Zusammenhang mit der Evaluation von Projekten, welche der Qualitätsentwicklung dienen sollen. Zum SINUS-Projekt³ liegen unterschiedliche Studien vor. Prenzel, Carstensen, Senkbeil, Ostermeier und Seidel (2005) untersuchten die Entwicklung des Unterrichts, der Lehrpersonen, der SuS und deren Fachleistungen in Sinus-Schulen und verglichen mit nicht am Projekt teilnehmenden Schulen. Die auf querschnittlichen Analysen basierenden Ergebnisse zeigen, dass die Wirkungen abhängig von der Schulform sind. In Gymnasien und Realschulen ergeben sich kaum Effekte, während sich in Haupt- und Gesamtschulen sowohl bei der Einstellung der Lehrpersonen, bei der Häufigkeit der Kooperation, bei der Unterrichtsgestaltung wie auch bei den Testleistungen (PISA) die intendierten Wirkungen zeigen. Ostermeier (2004) zeigt weiter, dass vor allem die Zusammensetzung der Schulnetzwerke, aber auch die Unterstützung von Koordinatorinnen während der Einführung von hoher Relevanz für die Umsetzung des Programms sind. Seine Analysen der kooperativen Qualitätsentwicklung durch kooperatives Lernen ergeben, dass der Austausch von Unterrichtsmaterial stark im Zentrum der praktisch realisierten Kooperation steht.

Die Serelisk-Studie⁴ (Ehlert, Werner, Maag Merki & Leuders, 2009) zeigt mit Hilfe einer Längsschnittstudie auf, dass die Intensität der Kooperation steigt. Drei Viertel der Lehrpersonen, vor allem diejenigen, die mit hohem Engagement daran teilgenommen haben, sind nach Projektende überzeugt, dass die Kooperationsarbeit einen positiven Effekt auf die Unterrichtsqualität und das Lernen der SuS hat, hingegen wird kaum eine Abnahme von belastenden Situationen im Lehrberuf wahrgenommen. Im Projektverlauf von Serelisk ist auch eine positive Veränderung der Einstellung der Untersuchungsgruppe zu einer verbindlichen Form von Kooperation zu verzeichnen.

³ SINUS = Steigerung der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts

⁴ Serelisk = Selbstreflektiertes Lernen im schulischen Kontext

Zum ChiK-Projekt⁵ sind zwei Studien zu erwähnen. Fussangel (2009) untersuchte die subjektiven Theorien von Lehrkräften zur Kooperation, mit dem Ergebnis, dass schulübergreifende Lerngemeinschaften eher einen fachlichen Nutzen bringen, und dass den Lehrpersonen die Freiwilligkeit der kooperativen Aktivität wichtig ist. Bei der Zusammenarbeit innerhalb einer Schule werden gemeinsame Ziele als grundlegend erachtet und es entsteht ein emotionaler Gewinn für die Beteiligten. Darüber hinaus können geschlechtsspezifische Unterschiede ausfindig gemacht werden, wobei Frauen intensiver kooperieren als Männer. Die Rahmenbedingungen der Kooperation werden von den Lehrpersonen der schulübergreifenden Lerngemeinschaft in der Tendenz günstiger eingeschätzt als in der schulinternen Fachgruppe. Fussangel (2009) folgert, dass ein angenehmes, produktives Arbeitsklima für Kooperation bedeutend sei und dass mit der Etablierung von schulübergreifenden Lerngemeinschaften eine für Kooperation positive Arbeitsumgebung geschaffen werden könne. Die zweite Studie von Pröbstel (2008) zum Thema „Lehrerkooperation und Umsetzung von Innovation“ weist mit Hilfe querschnittlicher Analysen darauf hin, dass individuelle Motive der Lehrperson sowie deren Einstellungen das Zustandekommen der drei Kooperationsformen Austausch, Arbeitsteilung und Ko-Konstruktion beeinflussen. Im Rahmen einer längsschnittlichen Untersuchung können die Einflüsse allerdings nur teilweise bestätigt werden. Als wesentliches Ergebnis wird ein positiver Einfluss der Kooperation auf die Unterrichtsinnovationen (Bildungsstandards und Chemie) aufgezeigt. Ausserdem erweisen sich Einschätzungen von Prozessmerkmalen der Lehrerkooperation als bedeutsamer für den Einfluss von Kooperation auf die Umsetzung der Unterrichtsentwicklungsziele als die Wahl der Kooperationsform.

Kullmann (2009) untersuchte unterschiedliche unterrichtsbezogene Kooperationsformen wie Unterrichtshospitationen, gemeinsame Weiterarbeit an Fortbildungsinhalten, umfassenden Austausch zu fachdidaktischen Themen und den Austausch von Demonstrations- und Schülerexperimenten. Die letztgenannte Kooperation wird am häufigsten praktiziert. Insgesamt verweist die Studie auf eher geringe Lehrerkooperation, obwohl Kullmann auch zeigt, dass an den meisten Schulen die Bedingungen für eine zielführende und effektive inhaltliche Zusammenarbeit vorhanden sind, und dass die Fachgruppenarbeit weitgehend als konstruktiv beurteilt wird.

Untersuchungen aus der Schweiz:

Studien zur Kooperation von Lehrpersonen an Gymnasien im Kanton Zürich (Halbheer & Kunz, 2004; Steinert, Klieme, Merki, Döbrich, Halbheer & Kunz, 2006) gehen der Frage nach, inwiefern sich unterschiedliche Grade realisierter Kooperation von Lehrkräften in deren Einschätzungen zu Aspekten von Schule, Unterricht und Wohlbefinden abbilden, und welche Bedeutung Kooperation von Lehrpersonen im Rahmen schulischer Qualitätsentwicklung erlangt. Als zentraler Befund gilt, dass die Kooperation an den untersuchten Zürcher Gymnasien ein insgesamt gutes Niveau erreicht, dass sich aber die Schulen im Ausmass ihrer Kooperation deutlich unterscheiden. Im Vergleich der beiden Schulen der Stichprobe, wo das höchste und das tiefste Niveau von Lehrerkooperation erreicht wurde, zeigen sich besonders hinsichtlich schulischer Organisation und der individuellen Ebene des Wohlbefindens signifikante Unterschiede zu Gunsten der kooperationsfreudigeren Schule. Vor allem an der Schule mit den höchsten Kooperationsausprägungen, wo Koopera-

⁵ ChiK= Chemie im Kontext

tion zwingend zum Konzept gehört, zeigt sich aufgrund der Selbstreferenzen ein produktives Muster von Kooperation, was auch mit einer positiveren Einstellung zum Qualitätsmanagement einhergeht. Es entsteht allerdings auch ein verstärkter Druck auf die einzelnen Lehrpersonen.

An dieser Stelle sei auch auf die Studie von Bless, Dessemontet und Benoit (2010) verwiesen, in welcher nicht die Kooperation, sondern die Einstellung von RLP der schulischen Integration gegenüber untersucht wurde. Hier zeigen sich, im Vergleich zur Untersuchung von Fussangel (2009) keine Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Lehrpersonen. Interessant ist auch der Befund, dass bestehende Einstellungen durch Weiterbildung nicht verändert werden. Diese sind hingegen positiver, wenn die Lehrperson bereits konkrete Erfahrungen im Unterricht von SuS mit Beeinträchtigungen hat, seit weniger als 20 Jahren unterrichtet, ein gutes Kompetenzgefühl hat und sich den Unterricht von Kindern mit Beeinträchtigungen grundsätzlich zutraut, sowie, wenn ausserhalb des schulischen Kontextes Kontakte mit Menschen mit Beeinträchtigungen bestehen.

2.2.2 Untersuchungen zur unterrichtsbezogenen Kooperation

Untersuchungen aus dem deutschsprachigen Raum

Gräsel, Fussangel und Pröbstel (2006) gehen inhaltsanalytisch vor, um die Unterscheidung verschiedener Kooperationsarten, denen unterschiedliche Anforderungsstufen zugrunde liegen, zu erforschen. Sie kommen zum Ergebnis, dass diese nicht prinzipiell in eine qualitative Reihenfolge gebracht werden können, sondern dass ein jeweils zweckmässiger und effizienter Einsatz entscheidend ist. Die Bedeutung einer nutzengeleiteten Wahl einer Kooperationsform für die Praxis kann Fussangel (2009) im Rahmen ihrer Untersuchung empirisch zeigen. Pröbstel (2008) macht in seinem Dissertationsprojekt darüber hinaus deutlich, dass Kooperation im Sinne eines Austausches häufiger stattfindet als eine Synchronisation und dass diese wiederum häufiger vorzufinden ist als die Ko-Konstruktion oder Reflexion. Zum selben Ergebnis kommen auch Gräsel et al. (2006) und Fussangel (2009).

Huber (2000) interessiert die Frage, ob und inwieweit es durch TT zu Bereicherungen beziehungsweise Belastungen für die im Team unterrichtenden Lehrpersonen kommen kann. Sowohl qualitativ als auch quantitativ wurde erhoben, wie TT von Lehrerinnen und Lehrern, die unmittelbar in dieser Unterrichtsform tätig sind, erlebt und bewertet wird. Die Auswertungen in Bezug auf die organisatorischen Bedingungen zeigen, dass bestimmte notwendige Voraussetzungen, im Besondern in den Subbereichen Vorbereitung, Begleitung, Räumlichkeiten und Materialien, nur teilweise gegeben sind, und dass diese daher bei den dafür zuständigen Stellen künftig stärkere Beachtung finden müssten. In Verbindung mit den von ihr aufgestellten und überprüften Hypothesen stellt Huber (2000) fest, dass es durch TT zu positiven Auswirkungen auf die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit der Lehrpersonen, zu Entlastungen und zu einer persönlichen Weiterentwicklung kommt. Im Gegensatz dazu führt TT kaum zu gegenseitigen Einschränkungen und Einengungen, zu negativen Auswirkungen auf das Interaktionsgeschehen und auf die Gesundheit der Teampartnerinnen. Die Wirkung des TT auf die SuS wird ebenfalls als Bereicherung eingestuft. Huber (2000) stellte fest, dass die meisten der an der Fragebogenuntersuchung beteiligten Kolleginnen ihr persönlich gelebtes und erlebtes TT im Integrationsmodell sehr positiv bewerten und somit verdeutlichen, dass die damit verbundenen Bereicherungen die Belastungen aufwiegen. Obwohl die Untersuchung auch einige Unzufriedenheit, Mängel, Defizite und Wünsche aufzeigt, ist das Fazit der Aus-

wirkungen des TT sowohl auf psychologischer, kommunikativer, sozialer und schulentwicklungsbezogener Ebene überaus positiv.

Untersuchungen aus der Schweiz:

Bei Haeberlin, Jenny-Fuchs und Moser Opitz (1992) wird auf der Grundlage ausführlicher, protokollierter Gespräche mit zusammenarbeitenden Lehrpersonen inhaltsanalytisch interpretierend herausgearbeitet, wie sich Zusammenarbeit im pädagogischen Alltag gestaltet. Es wird der Frage nachgegangen, mit welchen Problemen kooperierende Lehrpersonen konfrontiert sind, welche Rahmenbedingungen die Kooperation günstig mitbestimmen aber auch welche Chancen in der Zusammenarbeit erlebt werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die befragten Lehrpersonen zum Teil Mühe bekunden, Altbewährtes auf- und ihre persönlichen Einstellungen preiszugeben. Ausserdem fällt den einen der Umgang mit Kritik schwer. Bei der Gestaltung der Zusammenarbeit muss berücksichtigt werden, dass RLP und SHP andere Philosophien vertreten, unterschiedliche Grundauffassungen mitbringen, was ebenso zu Belastungen führen kann, wie die Tatsache, dass alle SHP eine Zusatzausbildung haben. Ein gewisser Mangel an Solidarität und Kollegialität wird als Gefahr für die Zusammenarbeit festgestellt, und die Tatsache, dass Befriedigung und emotionale Belohnung geteilt werden müssen, fällt vor allem den RLP schwer und führt mitunter zu Neidgefühlen. Als weitere Schwierigkeit wird die fehlende Zeit herausgearbeitet, was damit in Zusammenhang gebracht wird, dass SHP zum Teil mit vielen RLP zusammenarbeiten, wodurch den Tandems zu wenig Zeit für die notwendigen Absprachen zur Verfügung steht. Die interviewten Personen bestätigen, dass die Zusammenarbeit oft durch die Initiative Einzelner gelingt oder misslingt. Als besondere Chancen, die sich aus der Zusammenarbeit ergeben, erwähnt die Studie, dass SuS optimaler gefördert werden können, dass sich gemeinsame Handlungsmöglichkeiten entwickeln und dass die Lehrer- Schüler- Beziehung gemeinsam reflektiert werden kann.

Thommen, Anliker und Lietz (2008) untersuchten die Zusammenarbeit im gemeinsam verantworteten Unterricht von RLP und ambulant tätigen SHP. Laut dieser Studie der PH Bern hängt das Gelingen des gemeinsamen Unterrichts von den Rahmenbedingungen, der Einigung über die Ziele sowie der Erarbeitung eines didaktischen Konzepts ab. Die Studie hält fest, dass wichtige Grundlagen von institutioneller Seite fehlen. Es wird darauf verwiesen, dass erfolgreiche Zusammenarbeit anspruchsvoll ist, sehr viel Zeit erfordert und dass noch zu wenige Zeitgefässe zur Verfügung gestellt werden. In dieser Studie wird die Sympathie der kooperierenden Lehrpersonen als wichtiger Faktor genannt. Dabei sollten SHP und RLP unterschiedliches Wissen und verschiedene Voraussetzungen mitbringen und dies in den Unterricht einfliessen lassen. Die Verteilung der Aufgabenbereiche und die Klärung der Rollen sowie die Überprüfung der Auswirkungen der Zusammenarbeit auf die Kinder werden als zentral erachtet. Die Studie leitet aus den Ergebnissen die Empfehlungen ab, dass die Zusammenarbeit bereits während der Aus- und Weiterbildung thematisiert und geübt wird, und dass bei der Anstellung neuer Lehrpersonen vermehrt auf deren Teamfähigkeit geachtet wird.

Bei der Untersuchung des TT an sechs Unterstufenklassen im Kanton Zürich durch Frommherz und Halfhilde (2003) zeigt sich bereits bei dieser kleinen Auswahl an Klassen, dass eine breite Vielfalt, wie TT von den Lehrpersonen umgesetzt wird, beobachtbar ist. Die untersuchten Tandems zeigen in unterschiedlichem Ausmass kooperatives Verhalten. Alle halten sich an klare Abma-

chungen und übernehmen Verantwortung für das gemeinsam entwickelte TT-Modell. Wie weit die Lehrpersonen in ihrer Kooperation gehen, ist abhängig davon, wie weit sie sich über grundsätzliche Ziele einigen können und wie weit sie eine Gesprächskultur aufgebaut haben, in der auch Divergenzen offen besprochen werden. Weiter zeigen die Ergebnisse, dass die Vorteile von TT oft erst in der Praxis erfahren werden, was die Lehrpersonen motiviert, ihre Zusammenarbeit weiterzuentwickeln. Die Untersuchungsergebnisse zeigen auch, dass eine positive Einstellung beider Lehrpersonen gegenüber dem TT entscheidender ist für das Gelingen der Zusammenarbeit als die mitgebrachte Erfahrung oder die Zusammensetzung der Tandems.

Auch weitere Studien verweisen darauf, dass Kooperation zwischen Lehrpersonen verschiedener Voraussetzungen bedarf und nicht in kurzer Zeit initiiert, aufgebaut und umgesetzt werden kann. Als Gelingensfaktoren, die verschiedentlich empirisch identifiziert wurden, nennt Maag Merki (2009) Unterstützungssysteme, Bedürfnisorientiertheit und Adaptivität, emotional-motivationale Voraussetzungen der Akteure, gemeinsame Zielvorstellungen und verbindliche Regeln, die konzeptionelle und didaktische Gestaltung von Kooperation sowie Rahmenbedingungen und Strukturen.

Die Forschungsgruppe Maag Merki, Kunz, Werner und Luder (2010) führte im Auftrag des Volksschulamtes der Bildungsdirektion des Kantons Zürich eine Bestandesaufnahme von Kooperationspraktiken in Schulen des Kantons Zürich durch. Untersucht wurde die Ausgestaltung der Kooperation, deren Gelingensbedingungen sowie die Auswirkungen auf verschiedene Dimensionen schulischen Lernens. Die Ergebnisse basieren zum einen auf einer schriftlichen Befragung in 25 Volksschulen im Kanton Zürich, zum anderen wurden an vier ausgewählten Schulen, welche sich durch ihre Kooperationspraxis deutlich unterscheiden, Gruppengespräche durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass sämtliche betrachteten Formen für Kooperation genutzt werden, die Kooperationsgefässe „Schulkonferenz“, „informelle Absprache“, „pädagogische Unterrichtsteams“ sowie „Projektgruppen“ sind die am häufigsten genannten. Bezüglich den Berufsgruppen, der Stufe sowie dem Stellenpensum zeigen sich signifikante Gruppenunterschiede. Zu Themen auf der Ebene der Schulen wird weniger oft zusammengearbeitet als zu klassenbezogenen Kooperationsinhalten. Die Kooperation zu Themen auf Schulebene scheint eher keinen oder einen negativen Einfluss auf die Unterrichtsentwicklung zu haben und führt tendenziell zu einem stärkeren Belastungserleben. Lehrpersonen auf der Unterstufe berichten häufiger über Kooperationsaktivitäten als solche auf der Oberstufe. Von den befragten Lehrpersonen geben 55.6% an, Kooperationsinhalte gemeinsam reflexiv zu bearbeiten. 28% bearbeiten Kooperationsinhalte in arbeitsteiliger Weise und 16.4% beschränken sich vor allem auf den Austausch von Material und Wissen. Lehrpersonen erleben häufiger positive Entwicklungen ihrer Professionalität, wenn die Kooperationsinhalte oder Materialien nicht nur ausgetauscht oder arbeitsteilig bearbeitet werden, sondern wenn diese in Bezug auf ein gemeinsam festgelegtes inhaltliches Ziel miteinander diskutiert und reflektiert werden. Annähernd drei Viertel der Lehrpersonen nehmen aufgrund der Kooperationsarbeit eine Verbesserung ihrer Professionalisierung wahr. Etwa die Hälfte der Lehrpersonen beschreibt zudem positive Wirkungen auf die Unterrichtsentwicklung, während dem nur 5% der Lehrpersonen eine Verschlechterung des Schulklimas oder eine Zunahme von Unsicherheit kommunizieren. Allerdings nehmen

63% der Befragten aufgrund der Kooperation – im Gegensatz zu den positiven Befunden – eine Zunahme von Belastung und Leistungsdruck wahr. Professionalisierung und Belastungssteigerung werden in der Untersuchung als zwei Seiten der Kooperation dargestellt.

Zwischen den Lehrpersonen mit unterschiedlichen Funktionen gibt es systematische Unterschiede. Insbesondere die geringeren Wirksamkeitseinschätzungen und die stärkeren Belastungsentwicklungen der Lehrpersonen mit Klassenlehrerfunktion sowie die geringeren Professionalisierungseffekte und Belastungsentwicklungen der Oberstufenlehrpersonen fallen auf. In Bezug auf die Einschätzung der Wirksamkeit der Kooperation gibt es keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. Zusammenarbeit zu unterrichtsnahen Themen wird als effektiv in Bezug auf die Unterrichtsentwicklung und die Weiterentwicklung der eigenen Professionalisierung erlebt; diese Kooperationsform führt gleichzeitig zu grossen Mehrbelastungen. Durchgehend bedeutsam für das Erleben von Kooperationswirkungen sind positive Einstellungen gegenüber einer verbindlichen Zusammenarbeit. Die Analysen zeigen deutlich, dass das Vorhandensein ausreichender Ressourcen sowie begünstigende Schulstrukturen zentrale Voraussetzungen aller Kooperationsaktivitäten sind. Aktuell werden sie von den Befragten als nicht ausreichend beurteilt. Die Einstellungen der Lehrpersonen und ihre Motive zu kooperieren sind sehr bedeutsam für eine professionelle Zusammenarbeit. Da diese zwischen mindestens zwei Personen und eingebettet in Bildungsstrukturen stattfindet, treten Abhängigkeiten dieser Akteure in Erscheinung. Im Wechselspiel zwischen Lehrpersonen sind die fachliche Unterstützung, erhaltene Anregungen, der Gewinn von konkreten Mehrwerten aus der Zusammenarbeit, die Freude an der gemeinsamen Arbeit sowie die Aufrechterhaltung der Eigenständigkeit im Unterricht von besonderer Bedeutung. Von Schulleitungen und Schulbehörden wird mehr Druck auf die Lehrpersonen ausgeübt, als dies für eine Aktivierung der Kooperation als notwendig erachtet wird. Dennoch können externe Kooperationsanregungen als förderlich erlebt werden, wobei eine hohe Anzahl und ein schneller Rhythmus eingebrachter Impulse einen gegenläufigen Effekt auslösen können.

Aus den Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Analysen schliessen Maag Merki, Kunz, Werner und Luder (2010), dass jede Schule ein individuelles Kooperationsprofil hat. Die Fokusgruppenanalysen zeigen, dass sich alle Schulen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden.

2.2.3 Zusammenfassung der relevanten Befunde

Eine wesentliche Erkenntnis aus den beschriebenen Untersuchungen ist diejenige, dass verschiedene Formen der Kooperation unterschieden werden müssen. Kooperative Prozesse des Austausches finden häufiger statt als arbeitsteilige Kooperation und diese wird wiederum häufiger angewendet als Ko-Konstruktion. Es zeigt sich aber, dass für eine gelingende Zusammenarbeit die Wahl der Kooperationsform weniger wichtig ist, als dass deren Einsatz zweckmässig und effizient erlebt wird.

Bei der Intensivität sowie dem Erleben der Zusammenarbeit werden unterschiedliche Ergebnisse nachgewiesen. Diese sind länderspezifisch, stufenabhängig und variieren je nach konkreter Fragestellung. Keine Einigkeit herrscht darüber, ob Frauen intensiver kooperieren als Männer und ob die Berufszufriedenheit durch Kooperation gesteigert werden kann. Eine Steigerung der Professionalisierung wird durchwegs bestätigt, wobei diese in einigen Untersuchungen mit einer grösseren Be-

lastung der Lehrpersonen einhergeht. Alle Studien bestätigen, dass eine effektive Kooperation von verschiedenen Merkmalen abhängig ist, welche nicht einheitlich gewichtet werden. In den meisten Untersuchungen werden die kommunikativen Handlungsmuster, die Einstellungen der Lehrpersonen, die Rahmenbedingungen und Strukturen, aber auch die Zusammensetzung der Kooperationsgemeinschaften sowie die Prozessmerkmale der Kooperation genannt.

2.3 Theoretischer Hintergrund

Die soeben erwähnten Merkmale, welche eine gelingende Kooperation ausmachen, werden in Kapitel 2.3.4 und 2.3.5 genau analysiert. Vorgängig beschäftigt sich Kapitel 2.3.1 mit den Systemebenen der Kooperation, Kapitel 2.3.2 mit Aspekten, welche allgemein für Teamarbeit, und somit auch für die Zusammenarbeit von RLP und SHP in Tandems, gelten. Bei der Beschreibung der Befunde in Kapitel 2.2 wurden Begriffe verwendet, welche einer genaueren Definition bedürfen. So wird in Kapitel 2.3.3 dargelegt, was unter Kooperationsformen oder Stufen der Kooperation zu verstehen ist.

2.3.1 Systemebenen von Kooperation

Kooperation ist ein komplexes Systemgefüge, in welchem nicht nur die beiden zusammenarbeitenden Personen betrachtet werden können. Bronfenbrenner (1981) unterteilt den Phänomenbereich Kooperation in vier unterschiedliche Systemdimensionen: Das Mikrosystem ist die unterste Systemebene; es wird von der RLP, der SHP der gemeinsam unterrichteten Schulklasse sowie den Beziehungen zwischen diesen gebildet. Auftretende Probleme werden häufig auf dieser Ebene des Systems wahrgenommen. Das Mesosystem beschreibt die Wechselbeziehungen zu anderen Lebensbereichen der Lehrpersonen, zum Beispiel zum Lehrerkollegium, zur eigenen Familie, aber auch zu den Eltern der Kinder. Auf der nächsthöheren Systemebene ist das Exosystem angesiedelt. Es beschreibt die Lebensbereiche, an denen die Lehrpersonen nicht direkt beteiligt sind, von welchen sie aber trotzdem beeinflusst werden. Darunter fallen konkret die Räumlichkeiten der Schule, Weiterbildungsangebote, materielle Ressourcen, Lehrpläne oder zur Verfügung gestellte Zeitgefäße für die Kooperation. Die höchste Ebene wird Makrosystem genannt. Zu ihm gehören die gesamten gesellschaftlichen Bedingungen, die Normen und Werte unserer Leistungsgesellschaft, welche ihre Auswirkungen auf das Bildungssystem und schlussendlich auch auf die unterrichtsbezogene Kooperation haben. Die beschriebene Vielschichtigkeit verdeutlicht, wie komplex und kontextabhängig die Kooperation zwischen SHP und RLP ist. Der Fokus wird bei den weiteren Ausführungen auf das Mikrosystem gerichtet, trotzdem ist das Bewusstsein vorhanden, dass die anderen Ebenen durchaus ihren Einfluss auf dieses Subsystem haben.

2.3.2 Die vier Phasen der Teamentwicklung

Kooperation ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Gleichberechtigte Partner mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Sichtweisen tauschen sich fortwährend über Ziele, Verfahren und die gemeinsame Übernahme von Verantwortung aus und einigen sich. Tuckman (1965) wie auch Schley (1989) beschreiben den Verlauf der Teamentwicklung, welcher bei jedem Tandem ungefähr gleich ist. Die beiden Modelle werden noch heute oft zitiert. Inhaltlich unterscheiden sich die Beschreibungen kaum, es werden lediglich unterschiedliche Namen verwendet. Nachfolgend bezieht sich der erste

Begriff auf das „Vier-Phasenmodell“ von Tuckman, der Name in Klammern auf Schley. Es gilt zu beachten, dass bei personellen Änderungen immer alle Phasen neu durchlaufen werden müssen, deshalb ist darauf zu achten, dass die letzte Phase nicht zu kurz ausfällt, ansonsten ist Teamarbeit nicht effizient.

1. Forming/Formierungsphase (Phase der Konstituierung)

In der ersten Phase herrscht Idealismus, Optimismus und Freundlichkeit vor. Das Bemühen um Konsens und Eintracht überdeckt gelegentliche Verstimmungen. Eigene Bedürfnisse werden aus Rücksichtnahme auf das Team zurückgestellt und die Zusammenarbeit verläuft erstaunlich gut. Erste Aufgaben werden verteilt.

2. Storming/Konfliktphase (Phase der Klärung)

Offene Gefühlsäusserungen und spontane Reaktionen werden gewagt. Eigenwilligkeit kommt auf, die Identifikation mit der Gruppe fehlt, Positionen werden aufgebaut und Gegenpositionen formuliert. Die Harmonie verschwindet, es gärt im Team, welches stark mit sich selber beschäftigt ist. Es ist die Zeit der gegenseitigen Abgrenzungen und intensiver Auseinandersetzungen, es kommt auch zu Konkurrenzdenken und zu Machtkämpfen, welche für den weiteren Verlauf der Zusammenarbeit wichtig sind.

3. Norming/Regelphase (Phase der Konstruktion)

Man ist sich durch die Klärung der Positionen näher gekommen, die Auseinandersetzungen werden nun fruchtbarer und produktiv. Unterschiedliche Standpunkte werden als Anregung gesehen, andere Sichtweisen, persönliche Eigenarten, individuelle Problemlösungen werden gegenseitig akzeptiert. Das pädagogische Konzept nimmt Konturen an, das Team als Ganzes und jeder Einzelne im Team gewinnt Profil und Identität. Die Positionen innerhalb des Teams sind geklärt. Die Gruppe ist fähig, voneinander zu lernen und miteinander zu arbeiten.

4. Performing/Arbeitsphase (Phase der Kontinuität)

Die lebendige und intensive Phase des Aufbaus von Konzepten und Beziehungen gehen über in eine ruhigere Zeit der kontinuierlichen Arbeit. Diese läuft gut, der Blick wird frei für andere Dinge, Konflikte und Arbeitsabläufe sind weitgehend geklärt. Motiviert werden die gemeinsamen Ziele erreicht, da effektiv gearbeitet werden kann.

2.3.3 Stufen der Kooperation im Unterricht

In Kapitel 2.2 wird erwähnt, dass es verschiedenste Arten und Stufen von Kooperation gibt. Hier soll nun dargelegt werden, wie diese definiert werden. Bei Gräsel, Fussangel und Pröbstel (2006) steht die Ko-Konstruktion, wo im TT unterrichtet wird und ein intensiver Austausch stattfindet, auf der obersten Stufe. Bei der Arbeitsteilung wird die Verantwortung gemeinsam getragen und zusammen geplant, der Unterricht wird hingegen autonom durchgeführt. Auf der untersten Kooperationsstufe sehen Gräsel, Fussangel und Pröbstel (2006) den Austausch von Materialien und über Unterrichtsinhalte. Es gibt andere Einteilungen; zwei der bekanntesten sind diejenigen von Marvin (1990) und Friend (1992; vgl. Lütje-Klose & Willenbring, 1999) welche einander nachfolgend gegenübergestellt werden.

Tabelle 1: Stufen der Kooperation im Unterricht nach Marvin (1990) und Friend (1992)

Stufen der Kooperation nach Marvin	Stufen der Kooperation nach Friend
<p>collaboration: Eine grundlegende Übereinstimmung in den Werten und Zielen ist vorhanden. RLP und SHP bringen ihre spezifischen Fähigkeiten ein und übernehmen und übergeben die Führung abwechselnd. Die Rollen sind nicht streng abgegrenzt, sie überschneiden sich in der Arbeit auf das gemeinsame Ziel hin. In den USA wird diese Form der Zusammenarbeit als die effektivste angesehen, es gilt als erstrebenswert in collaboration zu kooperieren, allerdings ist diese komplexe Form auch am schwierigsten realisierbar.</p>	<p>Gemeinsamer Unterricht (team teaching): RLP und SHP führen den Unterricht mit allen Schülerinnen gemeinsam durch. Das kann heissen, dass sie gemeinsam oder abwechselnd die Führung übernehmen.</p>
<p>coordination: Klare Absprachen über die Verantwortlichkeit im Förderprozess der Kinder sind vorhanden, SHP und RLP führen auch gemeinsame Aktivitäten durch. Sie tauschen aber nicht die Rollen und haben klar abgegrenzte Verantwortungsbereiche.</p>	<p>Zusatzunterricht (supplemental teaching): Eine Lehrperson führt die Unterrichtsstunde durch; die andere bietet zusätzliches Material und differenzierte Hilfen für diejenigen SuS an, welche den Stoff sonst nicht bewältigen können.</p>
	<p>Niveaudifferenzierter Unterricht (remedial teaching): Eine Lehrperson unterrichtet die Gruppe von SuS, die den Unterrichtsstoff bewältigen können, die andere arbeitet mit denjenigen, die auf einem anderen Niveau operieren.</p>
<p>cooperation: Absprache der Stundenpläne, der allgemeinen Zielsetzungen. Anschauungen oder Meinungen werden offengelegt.</p>	<p>Parallelunterricht (parallel teaching): Jede Lehrerin unterrichtet eine Klassenhälfte, beide beziehen sich auf dieselben Inhalte.</p>
<p>co-activity: SHP und RLP arbeiten getrennt, tauschen sich gelegentlich aus, bieten einander keine Rückmeldungen und Unterstützung an.</p>	<p>Stationsunterricht (station teaching): Der Unterrichtsinhalt wird in zwei Bereiche aufgeteilt. Es werden Gruppen gebildet, die von einer Person zur nächsten wechseln, so dass alle SuS nacheinander von beiden Lehrpersonen unterrichtet werden.</p>
	<p>Lehrerin und Helferin (one teach, one drift): Eine der beiden Lehrpersonen übernimmt die primäre Unterrichtsverantwortung, die andere unterstützt Schülerinnen bei ihrer Arbeit, bei der Regulation ihres Verhaltens, bei der Verwirklichung ihrer kommunikativen Absichten.</p>
	<p>Lehrerin und Beobachterin (one teach, one observe): Eine der Lehrpersonen übernimmt die primäre Unterrichtsverantwortung, die andere Person beobachtet.</p>

2.3.4 Die Ebenen kooperativer pädagogischer Arbeit

Um die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit genauer zu betrachten, wird zwischen verschiedenen Ebenen unterschieden. Auch hier gibt es unterschiedlichste Arten der Einteilung. Wird diese nur nach zwei Kriterien vorgenommen, so meist nach der Sach- und der Interaktionsebene. Auf der Sachebene geht es um alle Aspekte der Bewältigung der Aufgabenstellung und der Selbstorganisation. Die Interaktionsebene betrifft alle menschlichen Seiten des Teams (Wertschätzung, Einfluss, erwünschtes und unerwünschtes Verhalten, eigene Rolle). Wenn Haeberlin, Jenny-Fuchs und Moser Opitz (1992) sagen, dass verschiedene Faktoren in Schulsystem, Persönlichkeit und Beziehungen die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen massgeblich zu erschweren scheinen, unterteilen sie in Rahmenbedingungen, Persönlichkeits- und Beziehungsebene.

In dieser Arbeit wird die Einteilung von Wocken (1988) übernommen, welcher die Persönlichkeit des Pädagogen, das Pädagogische Konzept, die Beziehungskultur des Teams sowie die Rahmenbedingungen der Teamarbeit unterscheidet. Mit Letzterem ist der schulische und gesellschaftliche Rahmen gemeint, welcher förderlich oder hemmend auf den Prozess der Teamarbeit einwirkt. Auf diese Rahmenbedingungen wird nicht weiter eingegangen, da sie die vorliegende Arbeit nur am Rande betreffen.

Die Persönlichkeit des Pädagogen: Teamarbeit bedeutet für die einzelne Lehrperson Einschränkungen persönlicher Freiheit sowie die Enthüllung der Person und der beruflichen Fähigkeiten. Dies kann zu Unsicherheit führen oder gar Angst machen. Für Kreie (1985) bedeutet Teamfähigkeit auf der Ebene der Persönlichkeit die angstfreie Bewältigung von Offenheit, die Fähigkeit sich selbst und andere wahr und ernst zu nehmen, aber auch sich zu verändern und neu zu lernen. Lütje-Klose und Willenbring (1999) nennen die Angst vor der Enthüllung der Person sowie die Angst vor der Kontrolle durch den anderen ebenfalls als Schwierigkeiten, welche auf dieser Ebene entstehen können. Eine positive Einstellung zur Kooperation entwickelt sich oft erst durch die Erfahrung der gegenseitigen Entlastung im Prozess der intensiven Zusammenarbeit. Ist es soweit gekommen, wird bestätigt, dass die Kooperation nicht nur zu einer höheren Qualität des Unterrichts, sondern auch zu einer grösseren Berufszufriedenheit führt.

Das pädagogische Konzept: Das gemeinsame Bewältigen der gleichen Aufgabe erfordert einen Konsens in wichtigen pädagogischen und unterrichtlichen Fragen, damit die SuS den Unterricht als stimmig erleben. Dieses pädagogische Konzept, welches sich im Zuge der kooperativen Arbeit entwickelt, beinhaltet die Ziele und Aufgaben, die pädagogische Grundhaltung, die Unterrichtsorganisation sowie Regeln und Rituale. Es ist die ungeschriebene pädagogische Verfassung eines Teams, eine Orientierungsgrundlage, welche das kongruente Handeln der Teammitglieder ermöglicht. Auf die Wichtigkeit des pädagogischen Konzepts verweisen auch Thommen, Anliker und Lietz (2008). Haeberlin (1993) äussert sich folgendermassen: „In Bezug auf Unterrichtsstil und pädagogische Grundgedanken gilt es, sich zu einigen und einen gemeinsamen Weg zu finden.“ (S. 42).

Die Beziehungskultur des Teams: Diese beinhaltet eine strukturelle Seite, welche die Aufgaben- und Rollendifferenzierung umfasst sowie eine prozessuale Seite, womit Wocken (1988) die kommunikative Haltung und das kooperative Verhalten beschreibt. Er nennt diese Beziehungskultur einen Brennpunkt; das Zentrum kooperativer Arbeit, aber auch der Herd kooperativer Probleme. Es ist also anzunehmen, dass Tandems, welche erfolgreich kooperieren, eine andere Beziehungskul-

tur haben als solche, bei denen die Zusammenarbeit weniger gut funktioniert. Folglich wird der Fokus auf diese Ebene gerichtet, und einzelne Aspekte werden vertieft betrachtet.

2.3.5 Die Beziehungskultur des Teams

A. Die strukturelle Seite der Beziehungskultur

Wocken (1988) nennt die strukturelle Seite der Beziehungskultur, welche die zu regelnde Aufgaben- und Rollenverteilung im Team umfasst „Beziehungsstruktur“. Da arbeiten im Team mehr als die bloße Addition individueller Fähigkeiten ist, gilt es, die Zuständigkeiten zu klären und aufeinander abzustimmen. Eine Schwierigkeit ist das oft diffuse Rollenbild der SHP, welches sich in letzter Zeit stark verändert hat. Wocken (2001) sagt, die relative Unbestimmtheit der professionellen Rollen könne mit Verunsicherungen der beruflichen Identität und erheblichen Kooperationsproblemen verbunden sein. Er plädiert dafür, dass SHP, obwohl sie im Kern Pädagogen für besondere Aufgaben und für besondere Kinder sind, nicht ausschliesslich und längerfristig diese Rolle einnehmen. Thommen, Anliker und Lietz (2008) beschreiben die schwierige Aufgabe der SHP als Spagat, Kinder spezifisch heilpädagogisch zu unterstützen, ohne innerhalb der Klasse eine dauerhafte Subgruppe von Spezialkindern zu kreieren. Für Haeberlin (1993) ist die klare Abgrenzung der Verantwortlichkeiten wesentlich, weil dadurch die Wahrnehmung der eigenen beruflichen Identität gefördert werden kann. Dabei betont er, dass es wichtig ist, dass RLP und SHP innerlich bereit sind, ihr verändertes Rollenbild anzunehmen. Bei der RLP geht es für ihn vor allem darum, dass sie ihr Zimmer öffnet, eine zweite Person teilhaben lässt und einen Teil der Verantwortung abgeben kann. Die SHP sollte in der Lage sein, von ihrem Schonraumdenken wegzukommen, welches ihre berufliche Identität lange geprägt hatte, und die von der RLP abgegebene Verantwortung zu übernehmen. Haeberlin (1993) teilt der RLP die Zuständigkeit für Inhalte und Themen sowie für Lernziele und Lerninhalte zu, während die SHP Formen der inneren Differenzierung unterstützen soll. Lütje-Klose und Willenbring (1999) meinen, die RLP sei grundsätzlich für die Stoffverteilung und die methodische Umsetzung verantwortlich, die SHP für die Erfassung des Lernstandes der Kinder, für die Förderplanung und die Umsetzung notwendiger Massnahmen. Die beiden gehen auch näher auf die unterschiedlichen Qualifikationen von RLP und SHP ein und fragen sich, ob die SHP eher Generalisten oder Spezialisten sein sollen. In ihrer Antwort unterteilen sie in die Planung des Unterrichts, wo sie die SHP als Spezialisten sehen und die Unterrichtsdurchführung, wo diese eher Generalisten sein sollten. Auch Frommherz und Halfhide (2003) bestätigen die Komplexität der Rollenklärung im Tandem, welche die Auseinandersetzung mit diversen Fragestellungen erfordert. Thommen et al. (2008) weisen darauf hin, dass es Argumente für ein Arbeitsmodell mit austauschbaren Rollen von SHP und RLP gibt, plädieren aber in der aktuellen Situation dafür, den Expertenstatus der SHP zu anerkennen, da diese in der Schweiz zusätzlich zur Grundausbildung als RLP eine heilpädagogische Ausbildung abgeschlossen haben und somit auf die Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen spezialisiert sind. Deshalb meinen Thommen et al. (2008), dass auch, wenn in Zukunft die heilpädagogische Arbeit im gemeinsamen Unterricht mit der RLP innerhalb der Klasse stattfinden soll, nicht auf besondere Aufgabenfelder der SHP verzichtet werden dürfe. Kretschmann (2004) präzisiert dies durch die Aussage, dass SHP über dasselbe Wis-

sen wie RLP bezüglich Unterrichtskonzepten, Lerninhalten, -methoden und -medien verfügen, zusätzlich aber umfassende Kenntnisse von Theorien zu Lernbeeinträchtigungen, Erziehungsschwierigkeiten sowie über individualisierte Förderangebote haben. Auch im Bereich der Lernprozessdiagnostik werden von der SHP vertiefte Kenntnisse erwartet. Die Rolle einer SHP unterscheidet sich demnach von derjenigen einer RLP in einem Additum an Kompetenzen in den genannten Bereichen. Landwehr (2008) stellt ein Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen zur Verfügung, welches der Schulevaluation und Schulentwicklung dient. Darin werden zentrale Gelingensbedingungen für den erfolgreichen schulischen Integrationsprozess beschrieben. Im Bereich „Lernprozess und unterrichtsbezogene Zusammenarbeit“ beinhaltet die höchste Stufe, dass Unterrichtsteams als Organisations- und Führungseinheiten institutionalisiert sind und als solche einen wichtigen Bestandteil der Schulstruktur bilden. Ebenso sind der Austausch und das Feedback zwischen den Unterrichtsteams institutionalisiert. Bei der Planung, Durchführung und Auswertung gehört, um die höchste Stufe zu erreichen, dazu, dass die Teams die Verantwortung für das Erreichen der Lern- und Unterrichtsziele in ihren Klassen sowie für die systematische Evaluation und Weiterentwicklung des Unterrichts gemeinsam tragen. Auch müssen wichtige Ziele und Schwerpunkte gemeinsam festgelegt, Unterrichts- und Förderpläne erarbeitet, Probleme analysiert und Interventionen beschlossen werden.

Geht man vom Lehrplan des Kantons Zürich (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007) aus, ist die Rollenverteilung in einigen wesentlichen Punkten vorgegeben. Die Gesamtverantwortung für die schulische Situation sowie die längerfristige und gesamthafte Beurteilung der SuS liegen bei der Klassenlehrperson. Sie behält die Übersicht über die im Schulischen Standortgespräch vereinbarten Massnahmen und Förderziele. Die SHP trägt die Hauptverantwortung für das Erstellen der Förderplanung, das Ausarbeiten von Förderprogrammen für einzelne SuS sowie das Verfassen von Lernberichten. RLP und SHP legen in der Umsetzung der vereinbarten Massnahmen die weiteren Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten insbesondere für die Koordination und Kommunikation von Massnahmen fest. Wo die IF eine Zusammenarbeit mit Dritten erfordert, liegt die Verantwortung dafür bei der SHP. Zum Lehrplan kommen stets neue Instrumente und Empfehlungen hinzu, welche bei der genauen Rollen- und Aufgabenverteilung helfen sollen, so zum Beispiel ein Leporello der Stadt Zürich (2010) und diverse Weiterbildungsangebote. Es wird nicht weiter auf diese eingegangen; in Anhang I befindet sich eine Zusammenfassung des Leporellos sowie einer ausgewählten Weiterbildungsveranstaltung für Schulleitende. Die Tatsache, dass verschiedene solcher Instrumente zur Verfügung gestellt werden, zeigt, dass die Verteilung von Rollen und Aufgaben ebenso wichtig wie schwierig ist, und dass sie ein Hauptkriterium für gelingende Kooperation ist.

B. Die prozessuale Seite der Beziehungskultur

Die prozessuale Seite der Beziehungskultur betrifft laut Wocken (1988) die kommunikativen Haltungen und das kooperative Verhalten; sie wird unter dem Begriff „Beziehungsprozesse“ zusammengefasst. Dabei geht es darum, zu regeln, wie man miteinander umgeht und wie zusammengearbeitet wird. Jedes Team oder Tandem entwickelt im Laufe der Zeit einen eigenen Arbeitsstil und eine unverwechselbare Kultur der kommunikativen Beziehungen. Damit diese entstehen können,

müssen die Koordination der Planungs- und Entscheidungsprozesse, die Organisation des Erfahrungs- und Informationsaustausches sowie die Formen und Stile der Konfliktklärung und Krisenbewältigung geregelt werden. Dies macht deutlich, dass die kommunikative Beziehung und der Arbeitsstil sich aus verschiedenen Bereichen zusammensetzen. Einfach ausgedrückt, geht es darum, was, wann, wo, weshalb, wozu und wie kommuniziert wird. Zu der letztgenannten Frage lassen sich viele Hinweise finden, die anderen werden eher am Rande angesprochen. Haerberlin (1993) verweist auf die Wichtigkeit einer symmetrischen und horizontalen Kommunikationsstruktur, welche erreicht wird, wenn SHP und RLP gleichberechtigt sind, sich gegenseitig begleiten und beide sowohl die Rolle des Ratsuchenden als auch des Beraters übernehmen. Diskussionen und Gespräche müssen dabei offen geführt werden und andere Ansichten des Gegenübers werden nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung gesehen. Für Haerberlin (1993) ist es zudem wichtig, dass sich die beiden Partner akzeptieren, Kritik offen äussern und zulassen, sich aber auch gegenseitig ermutigen und bestätigen. Ausserdem soll die Beziehung von gegenseitigem Respekt und absoluter Zuverlässigkeit von beiden Seiten geprägt sein. Die Offenheit in der Kommunikation wird verschiedentlich als zentrales Merkmal gesehen, damit die gemeinsame Arbeit positiv erlebt wird. Haerberlin (1993) meint, wenn Pädagoginnen Absicht und Vorstellung bezüglich der gemeinsamen Arbeit offen und unmissverständlich darlegen, könne das dazu führen, dass Gemeinsamkeiten transparent werden und trennende Aspekte hervortreten. Diesen Einstellungen und Werthaltungen in persönlichen und inhaltlichen Bereichen wertungsfrei zu begegnen, macht offen für Verständnis und Akzeptanz und setzt Kräfte frei, um Zielvorstellungen und Fähigkeiten aufeinander abzustimmen. Vor diesem Hintergrund muss das gemeinsame Gespräch in inhaltlich unterschiedlichen Bereichen und über verschiedene Themen stattfinden. Eberwein und Knauer (2009) verstehen unter Offenheit, dass persönliche Interessen, Vorlieben, Abneigungen, Erwartungen, gute Erfahrungen, aber auch negative Empfindungen angesprochen werden. Lütje-Klose und Willenbring (1999) weisen darauf hin, dass auch die Kommunikation kein linearer Übermittlungsprozess ist, sondern dass sie als zirkulärer, interaktiver Prozess durch die Kooperationspartner gemeinsam geschaffen wird. Weiter führen sie aus, dass Kommunikation von interpersonellen als auch von intrapersonellen Regeln bestimmt werde, welche in Wechselwirkung stehen. Auch sie messen der Kommunikation eine entscheidende Bedeutung zu und meinen, dass sich Kooperationsprobleme hier zuerst zeigen und auch häufig auftreten. Bessoth (2007) verweist auf Katzenbach und Smith, welche sagen, dass, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen, die eingeschlagenen Wege immer wieder hinterfragt und besprochen werden müssen. Kommunikation müsse bei der Planung und Nachbesprechung, aber auch bei Meinungsverschiedenheiten stattfinden. Entscheidendes Kriterium, um aus einer Gruppe ein Team zu bilden, ist laut Stöger (1996; vgl. Frommherz & Halfhilde, 2003) die Kommunikation. Sie ist das zentrale Arbeitsinstrument, um Probleme zu analysieren, Entscheidungen zu treffen, Beziehungsprobleme zu thematisieren und Einzelleistungen auf das Gruppenziel hin zu koordinieren. Philipp (2006) bringt eine weitere wichtige Aufgabe der Kommunikation ins Spiel, die des Feedbacks, welches ein Teilaspekt der Kommunikation ist. Er sagt, dass Feedback den Gruppenvorteil zum Tragen bringe, der Schärfung der individuellen Selbstwahrnehmung diene und das Vertrauen in die Kooperationsbeziehung stärke.

2.4 Zusammenfassung und präzise Fragestellung

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass durch das Zusammentreffen von Regel- und Sonderpädagogik, vertreten durch eine RLP und eine SHP im gleichen Klassenzimmer, unzählige Faktoren zusammenspielen, welche schlussendlich bestimmen, wie gut einem Tandem die Zusammenarbeit gelingt. Auf der Persönlichkeitsebene können Ängste vorhanden sein (Autonomieverlust, Rollen- und Personenenthüllung, Kontrolle, Mehrarbeit, Überforderung). Durch Offenheit und den Glauben an die Chancen von Kooperation kann die Angst überwunden werden, so dass die positiven Auswirkungen der Zusammenarbeit (Qualität des Unterrichts und der Förderung der SuS, gegenseitige Entlastung, höhere Berufszufriedenheit) überhaupt wahrgenommen werden. Jedes Tandem begibt sich auf einen individuellen Weg, auf welchem es gilt, sich in wesentlichen Punkten zu einigen (Unterrichtsstil, Zuständigkeit der Verantwortlichkeiten, Rollenklärung, gemeinsame Zielsetzung, Sachebene). Der klaren Regelung der Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten kommt eine grosse, wenn nicht die grösste Bedeutung zu. Diese Einigungsprozesse können zu Auseinandersetzungen führen, welche von Tandem zu Tandem unterschiedlich angegangen werden. Zwei wichtige Arbeitsinstrumente sind die Organisation der Kooperation sowie die Kommunikation.

Nach diesen theoretischen Überlegungen ist es weiterhin das Ziel, herauszufinden, worin sich gut funktionierende Tandems von solchen unterscheiden, bei welchen die Kooperation weniger gut funktioniert. In Kapitel 2.3.4 wurde erwähnt, dass die Ebenen kooperativer pädagogischer Arbeit unterschiedlich eingeteilt werden können und es bei jedem Modell zu Überschneidungen kommt. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass für die vorliegende Arbeit die Begrifflichkeiten von Wocken (1988) übernommen werden. Aus diesem Grund wird nochmals zusammengefasst, was unter den einzelnen Begriffen verstanden wird, und wie diese abgegrenzt werden.

Die Beziehungsstruktur umfasst im Wesentlichen die Regelung der Verteilung von Verantwortung, Zuständigkeiten und Aufgaben innerhalb des Tandems bei der Vor- und Nachbereitung sowie bei der Durchführung des Unterrichts.

Mit Beziehungsprozess ist das komplexe Zusammenspiel des kommunikativen und kooperativen Verhaltens gemeint. Obwohl die Kommunikation unter den Lehrpersonen zum grossen Teil während der Vor- und Nachbereitung stattfindet, beeinflusst deren Art und Weise die Organisation und Durchführung des Unterrichts massgeblich. Dort zeigen sich dann die Auswirkungen des Austauschs und der getroffenen Abmachungen im kooperativen Verhalten des Tandems.

Zur **Persönlichkeit der Lehrperson** werden deren fachliche und kooperative Fähigkeiten sowie die Einstellung zur Kooperation gezählt.

Das pädagogische Konzept wird vorwiegend durch die pädagogische Grundhaltung der Lehrpersonen sowie die Unterrichtsorganisation bestimmt. Somit überschneidet es sich mit den beiden vorgängig genannten Ebenen; es entsteht durch deren Zusammenspiel, weshalb im Folgenden nicht gesondert darauf eingegangen wird.

Nach der theoretischen Auseinandersetzung vertritt die Verfasserin folgende Ansicht: Ein wesentliches Kriterium, oder vielleicht das Hauptkriterium eines gut funktionierenden Tandems ist die klare Regelung der Verteilung von Verantwortung und Zuständigkeiten, also eine klar geregelte Beziehungsstruktur.

Die vorliegende Untersuchung soll den Zusammenhang zwischen dieser Beziehungsstruktur eines Tandems, dessen Beziehungsprozessen sowie den Persönlichkeiten der beiden Lehrpersonen aufzeigen und Auswirkungen sichtbar machen. In Abbildung 1 sind die interessierenden Zusammenhänge vereinfacht dargestellt.

Abbildung 1: Zusammenhänge zwischen den Ebenen kooperativer pädagogischer Arbeit

Sofern eine geregelte Beziehungsstruktur gegeben ist, kann davon ausgegangen werden, dass, RLP und SHP dieselbe Meinung vertreten, wer wofür zuständig und verantwortlich ist. In einem solchen Fall decken sich ihre Antworten, sie stimmen überein. Aus diesen Überlegungen ergibt sich folgende konkrete Fragestellung:

Unterscheiden sich Tandems mit einer klar geregelten Beziehungsstruktur - sowohl durch die Persönlichkeiten der Lehrpersonen, als auch in deren Beziehungsprozessen - von solchen, in welchen diese nicht klar geregelt ist?

Nachfolgend wird zur Vereinfachung der Formulierung von Tandems A gesprochen, wenn solche mit einer klar geregelten Beziehungsstruktur gemeint sind, im Gegensatz zu den Tandems B, bei welchen diese nicht klar geregelt ist.

Zur Beantwortung der Hauptfrage werden Unterfragen gestellt. Das Erfassen des Zusammenhangs zwischen der Beziehungsstruktur der Tandems und der Persönlichkeitsebene der Lehrpersonen wird mit folgenden Unterfragen beantwortet:

- 1. Unterscheidet sich die Selbsteinschätzung betreffend Kooperationsfähigkeit der Lehrpersonen in Tandems A von derjenigen der Lehrpersonen in Tandems B?**
- 2. Wie unterscheiden sich die Einstellungen zur Kooperation der RLP und SHP der Tandems A von denjenigen der Tandems B?**

Die Unterfragen 3. und 4. gehen dem Zusammenhang zwischen der Beziehungsstruktur und dem Beziehungsprozess der Tandems auf den Grund, während die 5. daraus resultierende Einschätzungen der eigenen Kooperation durch die Partnerinnen des Tandems betrifft.

- 3. Beurteilen Lehrpersonen in Tandems A die Art und Weise ihrer Kommunikation anders als solche in Tandems B?**
- 4. Unterscheidet sich die Wahrnehmung ihrer Kooperation bei der Unterrichtsdurchführung von Tandems A und B?**
- 5. Schätzen Lehrpersonen der Tandems A ihre Kooperation positiver ein als solche der Tandems B?**

3 Forschungsdesign

In diesem Kapitel wird die konkrete organisatorische Durchführung des empirischen Teils der Arbeit angesprochen. Bevor das Instrument für die Datenerhebung sowie die Datenanalyse beschrieben werden, wird der Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt A. 13 der HfH aufgezeigt und die Forschungsmethode vorgestellt.

3.1 Forschungsmethode

Diese Arbeit ist der empirischen Sozialforschung zuzuordnen. Das Wort „empirisch“ kommt aus dem Griechischen und heisst übersetzt „auf Erfahrungen beruhend“. Bortz und Döring (2009) definieren den Begriff folgendermassen: „Empirische Forschung sucht nach Erkenntnissen durch systematische Auswertung von Erfahrungen“ (S. 5). Diese Erfahrungen werden durch einen standardisierten Fragebogen erhoben, die Auswertung erfolgt statistisch. Bortz und Döring (2009) be-

schreiben die Statistik als wichtigen Bestandteil der empirischen Forschung, welche sich in die deskriptive (beschreibende) Statistik und die Inferenzstatistik (schliessende Statistik) unterteilt. Während bei der deskriptiven Statistik die Daten zusammengefasst und dargestellt werden, untersucht die Inferenzstatistik, ob die an den untersuchten Personen gewonnenen Erkenntnisse verallgemeinert werden können. Bei der vorliegenden Untersuchung wird eine Population hinsichtlich ausgewählter Merkmale beschrieben, um daraus neue Kenntnisse zu gewinnen und diese mit den theoretischen Erkenntnissen zu vergleichen. Die Population besteht aus RLP und SHP, welche im Kanton Zürich⁶ in Tandems an derselben Klasse unterrichten. Diese Grundgesamtheit gilt es, wie Bortz und Döring (2009) es nennen, hinsichtlich der Ausprägungen des Konstrukts Kooperation zu beschreiben und zu vergleichen. Ein Konstrukt wird laut Duden (2005) als „gedankliche Hilfskonstruktion für die Beschreibung erschlossener Phänomene“ bezeichnet (S. 557). Es sind mentale Bilder, welche von Person zu Person anders wahrgenommen werden können. Das Konstrukt „Kooperation zwischen RLP und SHP“ wird durch verschiedene Indikatoren, welche Variablen genannt werden, wenn sie nicht nur beobachtbar, sondern auch messbar sind, sichtbar gemacht. Durch die Variablen, welche, ausgehend von den Erkenntnissen aus der theoretischen Auseinandersetzung aus dem Fragebogen ausgewählt werden, wird das Konstrukt genauer umschrieben. Das heisst, es wird ersichtlich, was genau darunter verstanden und was überhaupt erfasst wird.

Da die zahlenmässige Ausprägung der Merkmale gemessen wird, diese Messwerte miteinander und mit anderen Variablen verglichen und in Beziehung gesetzt werden, handelt es sich um quantitative Forschung. Der Informationsgewinn kommt bei quantitativen Methoden vor allem durch Datenreduktion zu Stande. Bortz und Döring (2009) machen darauf aufmerksam, dass bei der quantitativen Forschung Definitionen von Begriffen und die anschliessende Operationalisierung zentral sind, weil dadurch der Forschungsprozess standardisiert und eine Grundlage für die Messung gelegt wird. Anhand der Operationalisierung wird festgelegt, wie die begrifflichen Indikatoren konkret erfasst werden und wie der einem Begriff zugehörige Sachverhalt erhoben, gezählt oder gemessen werden kann. Der Begriff wird von Atteslander (2000) folgendermassen definiert: „Unter Operationalisierung versteht man die Schritte der Zuordnung von empirisch erfassbaren, zu beobachtenden oder zu erfragenden Indikatoren zu einem theoretischen Begriff. Durch Operationalisierung werden Messungen der durch einen Begriff bezeichneten empirischen Erscheinungen möglich“ (S. 50). Da es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine Sekundäranalyse⁷ handelt, ist das Ziel nicht, ein Erhebungsinstrument zu erstellen, sondern das vorhandene zu analysieren und die Antworten auszuwerten. Diese Auswertung des Datenmaterials erfolgt mittels elektronischer Datenverarbeitung mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS 19 und 20 (Statistical Package for Social Sciences).

3.2 Das Projekt A. 13 der HfH

Das Projekt A. 13 der HfH von Baumann, Henrich und Studer wird unter dem Titel „**Unterrichtsbezogene Kooperation zwischen Regellehrpersonen und Lehrkräften schulischer Heilpädagogik und Aspekte guten Unterrichts**“ (2009-11) durchgeführt und ist noch nicht abgeschlossen. Es besteht aus einem qualitativen Teil, in welchem anhand von sechs Expertinneninterviews

⁶ Die Begründung, weshalb sich die Untersuchung auf Lehrpersonen im Kanton Zürich beschränkt, folgt in Kapitel 3. 3.

⁷ Für die Sekundäranalyse werden die Originalantworten, welche bereits in einer SPSS-Datei eingegeben sind, verwendet.

(n=26) die Theorie in der Praxis überprüft wird. Auf Grund der Ergebnisse, welche inhaltsanalytisch ausgewertet werden, wird je ein Fragebogen für Lehrpersonen und SuS entwickelt, welche im quantitativen Teil eingesetzt werden. Im Kanton Zürich und Zug werden via SL oder Schulbehörden alle SHP angeschrieben (n=750), die sich je zwei RLP für die Beantwortung des Fragebogens aussuchen. Die SuS werden im Kanton Zürich und Zug an insgesamt zwanzig Klassen (dritten und fünften Klassen) befragt. Ausgewertet wird, je nach Fragestellung, mit deskriptiven Analysen und multivariaten Verfahren.

3.3 Erhebungsinstrument

Zur Klärung der Fragestellung für die vorliegende Arbeit bildet der von Baumann, Henrich und Studer entwickelte und von insgesamt 170 Lehrpersonen aus den Kantonen Zürich und Zug ausgefüllte Fragebogen die Grundlage. Bortz und Döring (2009) nennen als Vorteil des Fragebogens, dass er von den Befragten als anonym erlebt wird, was sich günstig auf die Bereitschaft zu ehrlichen Angaben und gründlicher Auseinandersetzung mit der erfragten Problematik auswirken kann. Dies bestätigen auch Altrichter und Posch (2007), welche wie auch Bortz und Döring (2009) darauf hinweisen, dass die Schwächen einer Fragebogenerhebung in unbekanntem Begleitumständen, in Rücklaufproblemen und in der Ungewissheit, ob die Frage richtig verstanden wurde, bestehen. Der mit dem Lime Survey⁸ erstellte Fragebogen für die RLP und SHP enthält 39 Fragen zu den Rahmenbedingungen, 13 zur Kooperation und 15 zur Individualisierung. Die Fragen enthalten bis zu je 15 Unterfragen. Es kommen verschiedene Typen von Antwortmöglichkeiten vor. Da die Fragestellung der vorliegenden Untersuchung den Bereich Kooperation betrifft, wird nur mit diesem Teil, bei welchem folgende Merkmale erhoben werden, gearbeitet:

- Ziele allgemein
- Kommunikation allgemein
- Unterrichtsvorbereitung: Organisation
- Unterrichtsvorbereitung: Leitung und Frequenz
- Unterrichtsvorbereitung: Inhalt
- Verantwortung: Zusammenarbeit
- Verantwortung: Unterricht
- Unterrichtsdurchführung
- Selbsteinschätzung in der Zusammenarbeit
- Momentane Situation und Vertrauen
- Einstellungen zur Kooperation: Ergänzung von Wissen und Kompetenzen
- Einstellungen: Reflexion
- Einstellungen: Lernen von andern

Die Operationalisierung der oben genannten Merkmale, welche aufzeigt, wie die einzelnen Begriffe empirisch fassbar gemacht werden, wird in Kapitel 4.4.1 und 4.5.1 (bei der Darstellung der Ergebnisse) sowie in Anhang 2.3 und 2.10 sichtbar gemacht.

⁸ Ein Survey ist eine breit angelegte und umfassende Methode zur Erhebung mittels Fragebögen. Diese können mit der Umfragesoftware Lime Survey erstellt werden.

3.4 Datenanalyse

Auch das Verfahren, wie die Daten analysiert werden, wird hier nur im Überblick aufgezeigt; die genaue Beschreibung der einzelnen Analysen und Tests erfolgt in Kapitel 4 bei der Präsentation der Ergebnisse. In einem ersten Schritt werden die vorhandenen Daten vorbereitet und umgearbeitet. Dazu gehört die Auswahl der RLP und SHP, welche den Fragebogen einzeln, aber die gemeinsame Zusammenarbeit an derselben Klasse betreffend, ausgefüllt haben. Es werden nur Tandems⁹ aus dem Kanton Zürich berücksichtigt, da davon ausgegangen wird, dass die Bedingungen, welche (wie bereits erwähnt) nicht erforscht werden, somit möglichst ähnlich sind. Ausserdem werden aus dem Kanton Zug nur vier Tandems gezählt, aus dem Kanton Zürich sind es deren dreissig. Weiter werden die für die Fragestellung relevanten Items ausgewählt sowie neue Variablen und Skalen gebildet. Um die Stichprobe zu beschreiben, werden deren wesentlichste Merkmale mittels deskriptiver Statistik erfasst und dargestellt.

In einem zweiten Schritt werden die Tandems wie in Kapitel 2.4 beschrieben, theoriegeleitet in Tandems A und Tandems B unterteilt. In der Fragebogenerhebung werden zum Punkt, wer die Verantwortung für welche Inhalte und Themen übernimmt, insgesamt 18 Fragen beantwortet, wobei neun die Verantwortung und Zuständigkeit für die Zusammenarbeit und neun die Verantwortung und Zuständigkeit im Unterricht betreffen. Zur Einteilung der Tandems wird gezählt, in wie vielen Punkten eine Übereinstimmung zwischen SHP und RLP besteht.

Anschliessend geht es bei der vorliegenden Arbeit vor allem darum, die zwei Untergruppen (Tandems A und Tandems B) zu vergleichen, weshalb der T-Test für unabhängige Stichproben angewendet wird, mit welchem die Mittelwerte¹⁰ verglichen werden. Für diese Analysen werden die Daten inhaltlich in die in Kapitel 2.3.4 dargestellten Ebenen „Persönlichkeit der Lehrpersonen“ und „Beziehungsprozess der Tandems“ unterteilt, welche auch für die Beantwortung der Unterfragen getrennt angeschaut werden.

Um die Daten zu reduzieren, also die Items in stimmige Skalen zusammenzufassen, bieten sich Faktorenanalysen oder Reliabilitätsanalysen an. Dieser zweiten Methode wird der Vorzug gegeben, da bei der Bildung der Skalen theoriegeleitet vorgegangen wird. Es ist das Ziel, wenige, neue Dimensionen zu bilden, mit welchen die beiden Ebenen trotzdem zuverlässig gemessen werden können. Die Mittelwerte dieser Dimensionen werden anschliessend wiederum mit dem T-Test verglichen.

Um die Fragestellung umfassend zu beantworten, werden Korrelationen zwischen den Dimensionen der Beziehungsstruktur, des Beziehungsprozesses sowie der Persönlichkeiten der Lehrpersonen herausgearbeitet, um festzustellen, wie diese zusammenhängen.

Die nachfolgende Abbildung fasst die Datenanalyse im Überblick zusammen.

⁹ Bei einer Angabe wird eine Änderung von RLP zu SHP vorgenommen, da einerseits „RLP“ angegeben ist, andererseits bei der Frage: „Was unterrichtest du?“ geantwortet wird: „Verschiedenes, SHP“ und die Angaben zur Klasse, etc. sich in allen Bereichen mit der dazugehörenden RLP decken.

¹⁰ Der Mittelwert ist dasselbe wie das arithmetische Mittel, also die Summe der Datenwerte geteilt durch die Datenzahl.

Abbildung 2: Ablauf der Datenauswertung im Überblick

4 Ergebnisse

Bevor die Ergebnisse in Kapitel 4.3 entsprechend der Fragestellungen ausgewertet werden, wird die Stichprobe sowie deren Unterteilung in zwei Untergruppen beschrieben. In Kapitel 4.2.1 wird ein Vergleich zur Einteilung des Projekts A. 13 eingeschoben. Die grafischen Darstellungen werden in Excel erstellt, da diese geeigneter erscheinen als solche, welche mit SPSS erzeugt werden können.

4.1 Beschreibung der Stichprobe

Es wurde bereits erwähnt, dass alle SHP (n=750) im Kanton Zürich aufgefordert wurden, zusammen mit ihren RLP an der Befragung teilzunehmen. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieses Vorgehen zu einer repräsentativen Auswahl der Stichprobe geführt hat. Der Vergleich mit den Angaben in der Bildungsstatistik des Kantons Zürich (2010) bestätigt dies zum Beispiel bei den weiblichen Lehrpersonen, welche an der Primarschule 80% ausmachen; bei der Stichprobe sind es 82%. Dass schlussendlich 30 solcher Tandems übrigblieben, was einem n=60 entspricht (da RLP und SHP unabhängig geantwortet haben), macht die von Altrichter und Posch (2007) und Bortz und Döring (2009) beschriebenen Rücklaufprobleme bei Fragebogenerhebungen deutlich. Die wesentlichen Merkmale der Stichprobe werden in Abbildung 3 in Prozenten dargestellt.

Abbildung 3: Beschreibung der wesentlichen Merkmale der Stichprobe

4.2 Unterteilung der Stichprobe in zwei Gruppen

Die Stichprobe wird, wie unter 2.4 und 3.4 beschrieben, in zwei etwa gleich grosse Untergruppen geteilt, welche sich in ihrer Beziehungsstruktur unterscheiden. Die Operationalisierung erfolgt durch das Einfügen einer neuen Variablen, welche angibt, ob die RLP und die SHP sich bei folgenden Fragestellungen einig darüber sind, wer wofür zuständig ist. Die Antwortmöglichkeiten sind „RLP“, „beide“, „SHP“, oder „noch nicht geklärt“. Die gesamte Auswertung der Häufigkeitsverteilung ist in Anhang II.I angefügt.

3151- Die Verantwortung in unserer Zusammenarbeit liegt..

1. ... bei der Vorbereitung in Bezug auf SuS ohne Schulschwierigkeiten bei ...
2. ... bei der Vorbereitung in Bezug auf die stärkeren SuS bei ...
3. ... bei der Vorbereitung in Bezug auf die Kinder mit besonderem Förderbedarf bei ...
4. ... bei der Vorbereitung in Bezug auf weitere SuS mit Schul- und/oder Verhaltensschwierigkeiten bei ...
5. ... für die Auswahl von Unterrichtsthemen bei ...
6. ... für die Formulierung von Jahres- oder Quartalszielen bei ...
7. ... für die Auswahl von Unterrichtsmaterialien bei ...
8. ... für die Auswahl von Lehr-, Lernmethoden bei ...
9. ... für die Erstellung individueller Förderpläne für SuS mit besonderen Bedürfnissen bei ...

3132- Die Verantwortung im Unterricht liegt...

1. ... bei der Durchführung in Bezug auf SuS ohne Schulschwierigkeiten bei ...
2. ... bei der Durchführung in Bezug auf die stärkeren SuS bei ...
3. ... bei der Durchführung in Bezug auf Kinder mit besonderem Förderbedarf bei ...
4. ... bei der Durchführung in Bezug auf weitere SuS mit Schul- und/oder Verhaltensschwierigkeiten bei ...
5. ... bei der Individualisierung/Differenzierung bei ...
6. ... für die Festlegung der Klassenregeln bei ...
7. ... bei der Klassenführung bei ...
8. ... für die Einhaltung der Klassenregeln bei ...
9. ... für die Inhalte der Lektion bei ...

Um ein detaillierteres Bild zu erhalten, wie viele Tandems wie oft in ihren Ansichten übereinstimmen, wird in Abbildung 4 gezeigt, bei wie vielen Tandems welche Anzahl an Übereinstimmungen gezählt werden. Der Mittelwert von 13 Punkten wird zum Beispiel insgesamt 12-mal gezählt, 11 sowie 16 Punkte 8-mal. Es ist auch ersichtlich, dass bei allen Tandems (n=60) die durchschnittliche Übereinstimmung bei 13 von 18 Punkten liegt, wobei die geringste Übereinstimmung 5 Punkte, die höchste 18 Punkte beträgt. Die Untergruppen werden gebildet, indem die 26 Tandems mit 14 und mehr Punkten derjenigen mit einer klar geregelten Beziehungsstruktur (A) zugeteilt werden, die 34 Tandems mit bis zu 13 Übereinstimmungspunkten bilden die Gruppe B, bei welcher die Beziehungsstruktur nicht klar geregelt ist. Die blau eingefärbten Säulen zeigen die neugebildete Untergruppe A, die rot eingefärbten die Untergruppe B.

Abbildung 4: Alle Tandems: Häufigkeitsverteilung der Übereinstimmungspunkte

Die errechneten Mittelwerte der beiden Gruppen (sie sind in Anhang II.II angefügt) zeigen, wie nicht anders zu erwarten war, deutliche Unterschiede, welche mit ($p < .001$) höchstsignifikant¹¹ sind. Derjenige der Gruppe A liegt bei 16.08, die Gruppe B erreicht einen Mittelwert von 10.08. Mit anderen Worten heisst das: die Tandems mit der klar geregelten Beziehungsstruktur vertreten in 89 % der Fragen dieselbe Meinung, wer wofür zuständig ist, bei den Tandems mit der unklar geregelten Beziehungsstruktur liegt die Übereinstimmung bei durchschnittlich 55 %. Dies bedeutet, dass die Gruppe B bei beinahe der Hälfte aller Fragen eine gegenteilige Meinung vertritt, wer wofür zuständig ist, weshalb die Bezeichnung „unklar geregelte Beziehungsstruktur“ angemessen erscheint. Es erstaunt, dass es ein Tandem gibt, welches die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten bei der Vorbereitung in allen Punkten unterschiedlich sieht.

4.2.1 Vergleich der Einteilung mit derjenigen des Projekts A. 13

Die Projektgruppe Baumann, Henrich und Studer erstellt bei ihrer Auswertung der Daten ein Kooperationscluster, bei welchem das Merkmal „Verantwortung“ vorerst nicht mit einbezogen wird. Dabei werden die LP drei Kooperationstypen zugewiesen. Dem Kooperationstyp 1, welcher als der kokonstruktive Typ bezeichnet wird, zeichnet sich durch deutlich über dem Mittelwert liegende Werte bei den Faktoren „Gegenseitige Anerkennung und Vertrauen“, „Voneinander Lernen“ und „didaktisch-methodische Positionierung“ aus. Der Kooperationstyp 1 bildet mit 51.2% die grösste Gruppe, ihm werden 38 RLP und 49 SHP zugeordnet. Der Kooperationstyp 2, welchem 15.9% aller Antwortenden zugeteilt werden, setzt sich aus 13 RLP und 14 SHP zusammen, er wird als der

¹¹ Das üblicherweise verwendete Signifikanzniveau, welches zum Beispiel von Bühl und Zöfel (2005) beschrieben wird: Irrtumswahrscheinlichkeit bis 5 % ($p \leq .05$) = signifikant; bis 1% ($p \leq .01$) = sehr signifikant und bis 0.1% ($p \leq .001$) = höchstsignifikant, wird für die vorliegende Arbeit übernommen.

wenig kooperative Typ beschrieben. Die Werte der Faktoren „Gegenseitige Anerkennung und Vertrauen“, „Voneinander Lernen“, „Flexibler Umgang mit der Rolle im Unterricht“ und „didaktisch-methodische Positionierung“ liegen alle unter dem Mittelwert. Als letzter wird der Mischtyp 3 herausgearbeitet, welchem 32.9% oder 29 RLP und 27 SHP zugeordnet werden. Während die Faktoren „Gegenseitige Anerkennung und Vertrauen“ und „Flexible Aufteilung während des Unterrichts und in der Rollenführung“ auf den Typ 2 hinweisen, scheint die Gruppe bei den Faktoren „Voneinander Lernen“ und „methodisch-didaktische Positionierung“ eher zum Typ 1 zu gehören. An dieser Stelle interessiert der Vergleich, ob die Einteilung der Tandems anhand ihrer Beziehungsprozesse, wie sie in der vorliegenden Arbeit gemacht wird, sich mit der soeben beschriebenen Typisierung deckt, oder ob die beiden Vorgehensweisen zu ganz anderen Ergebnissen führen. Es wird vermutet, dass im Kooperationstyp 1 Tandems aus der Gruppe A zu finden sind und im Kooperationstyp 2 eher Tandems B. Die Überprüfung erfolgt mittels Kreuztabelle, welche zeigt, dass von den 37 dem kokonstruktiven Typ zugeordneten Lehrpersonen 20 keine klar geregelte Beziehungsstruktur haben, und nur 17 eine klar geregelte. Die Übereinstimmung der Einteilung beträgt somit knapp 50%. Demgegenüber stehen die 6 dem wenig kooperativen Typ zugeordneten Lehrpersonen, von welchen 5 eine tiefe Übereinstimmung bei der Zuteilung der Verantwortung aufweisen. Der Mischtyp verteilt sich mit 9 und 8 zugeteilten Lehrpersonen ausgeglichen auf die klar, respektive unklar geregelte Beziehungsstruktur. Zusammengefasst wird festgehalten, dass die Ergebnisse bei Kooperationstyp 2 und 3 mit der oben geäußerten Vermutung übereinstimmen; diejenigen von Kooperationstyp 1 stimmen zu 46% überein.

		Beziehungsstruktur		Gesamt	
		Nicht klar geregelt Tandem B	Klar geregelt Tandem A		
Kooperationscluster	1	Anzahl	20	17	37
		% innerhalb des Kooperationsclusters	54.1%	45.9%	100.0%
	2	Anzahl	5	1	6
		% innerhalb des Kooperationsclusters	83.3%	16.7%	100.0%
	3	Anzahl	9	8	17
		% innerhalb des Kooperationsclusters	52.9%	47.1%	100.0%
		Anzahl	34	26	60

Abbildung 5: Vergleich Kooperationscluster – klar/unklar geregelte Beziehungsstruktur

4.3 Die Ebene der Persönlichkeit der Lehrpersonen

In diesem Kapitel wird die Ebene der Persönlichkeit der Lehrpersonen beleuchtet. Es soll aufgezeigt werden, ob und wie sich die beiden Untergruppen hier unterscheiden. Aus dem Theorieteil der vorliegenden Arbeit geht hervor, dass zu dieser Ebene nebst den fachlichen und kooperativen Fähigkeiten der Lehrperson vor allem auch die persönliche Einstellung zur Kooperation gehört. Durch das Erhebungsinstrument wird die Selbsteinschätzung der Kooperationsfähigkeit sowie die Einstellung zur Kooperation erfasst. Die einzelnen Indikatoren sind zusammen mit den Antwortmöglichkeiten in Anhang II.III beschrieben. Um einen ersten, groben Überblick zu erhalten, ob und wo sich Tandems A in diesem Bereich von Tandems B unterscheiden, werden in Kapitel 4.3.1 alle Mittelwerte verglichen und in Abbildung 6 grafisch dargestellt. Die Berechnungen befinden sich in Anhang II.IV. Anschliessend werden in Kapitel 4.3.2 die einzelnen Items zu Skalen gebündelt und in Kapitel 4.3.3 deren Mittelwerte wiederum verglichen, bevor in Kapitel 4.3.4 die ersten beiden Fragestellungen beantwortet werden.

4.3.1 Mittelwertvergleiche der Tandems A und B anhand der Items

Abbildung 6: Persönlichkeit der Lehrpersonen: Mittelwertvergleiche Tandems A - Tandems B

Es wird ersichtlich, dass sich die beiden Kurven nur bei wenigen Indikatoren wesentlich unterscheiden, einige Differenzen können aber festgestellt werden. Die Aussagen, dass durch die Zusammenarbeit die eigenen Differenzierungsmöglichkeiten verfeinert werden können und dass sich durch die Zusammenarbeit das soziale Verhalten in der Klasse verbessert, erhalten von Tandems A grössere Zustimmung als von Tandems B. Nachfolgend werden alle Aussagen aufgeführt, bei denen sich beim Vergleich der Untergruppen Unterschiede zeigen, und es wird angegeben, ob diese sich auch statistisch bestätigen lassen. Die ausführlichen Daten sind in Anhang II.V zusammengestellt.

Tabelle 2: Items mit wesentlichen Mittelwertunterschieden und ihre Signifikanz

Mittelwertunterschied Tandem A - Tandem B	Itembeschreibung	Signifikanz
Unterschied gross (Mittelwertunterschied über 0.5)	Durch das Zusammenarbeiten kann ich meine Differenzierungsmöglichkeiten verfeinern.	Signifikanz: .004 hochsignifikant
	Durch die Zusammenarbeit zwischen SHP und RLP verbessert sich das soziale Verhalten in der Klasse.	Signifikanz: .01 hochsignifikant
Unterschied mittelgross (Mittelwertunterschied 0.4 bis 0.5)	Wenn ich meine Partnerin, meinen Partner beim Unterrichten beobachte, kann ich interaktiv etwas lernen (wie sage ich was).	Signifikanz: .029 signifikant
	Die Vorbereitung / Reflexion ist zeitaufwändig.	
	Die SHP bringt zusätzliche Expertise in den Unterricht.	Signifikanz: .011 signifikant
Unterschied klein (Mittelwertunterschied 0.3 bis 0.39)	Wir entwickeln gemeinsam Ideen, auf die ich allein nicht gekommen wäre, und setzen diese um.	
	Dadurch, dass wir zu zweit sind, lerne ich neues, für meinen Unterricht hilfreiches Material kennen.	
Unterschied minim (Mittelwertunterschied unter 0.3)	Die Zusammenarbeit erleichtert den Umgang mit verhaltensauffälligen SuS.	Signifikanz: .023 signifikant

Die Signifikanz¹² wird mit dem T-Test hergeleitet, bei welchem laut Hirsig (2003) die Arbeitshypothese H_0 geprüft wird, welche postuliert, dass die beiden Stichproben aus Populationen stammen, deren Parameter¹³ identisch sind. Die Nullhypothese für die vorliegende Arbeit heisst, dass es nur eine Grundgesamtheit gibt, und deshalb kein Mittelwertunterschied zwischen den Tandems A und den Tandems B besteht. Diese quasi vorgeschaltete Hypothese wird in SPSS als erstes geprüft¹⁴, weil der eigentliche Test, der sich auf die Hypothese der gleichen Mittelwerte bezieht, mit unterschiedlichen Verfahren durchgeführt werden muss, je nachdem, ob die Hypothese der Varianzgleichheit¹⁵ bestätigt oder verworfen werden muss. Für jedes statistische Prüfverfahren braucht es eine Prüfgrösse und eine Prüfverteilung, also Informationen darüber, wie die Prüfgrösse verteilt ist.

¹² Signifikanz ist nicht gleichbedeutend mit „praktisch relevant“. Es ist laut Köck und Ott (1994) die Bedeutsamkeit von Unterschieden, Abweichungen und Übereinstimmungen von Testergebnissen. Je geringer Zufälligkeit und Irrtumswahrscheinlichkeit sind, desto grösser ist die Signifikanz von Ergebnissen.

¹³ Als Parameter wird in der Mathematik eine Variable bezeichnet, die gemeinsam mit anderen Variablen auftritt, aber von anderer Qualität ist. Der Parameter unterscheidet sich damit von einer Konstanten dadurch, dass er nur für einen gerade betrachteten Fall konstant ist, für den nächsten Fall aber variiert werden kann.

¹⁴ In SPSS wird ein spezieller Test, der Levene-Test der Varianzgleichheit vorgeschaltet.

¹⁵ Varianzgleichheit: Schöneck und Foss (2005) beschreiben die Varianz als ein Streuungsmass, welches Auskunft gibt, wie die Daten um den Mittelwert verteilt sind. Es wird aus dem Quadrat der Standardabweichung berechnet.

Die Prüfgrösse ist hier die Differenz der Stichprobenmittelwerte. Die Prüfverteilung wird aus der Wahrscheinlichkeitstheorie übernommen.

Betrachtet man zunächst nur die Ergebnisse, welche für die Stichprobe gelten, zeigt es sich, dass die grössten Unterschiede die Einstellung zur Kooperation betreffen und bei den Items *„Durch die Zusammenarbeit kann ich meine eigenen Differenzierungsmöglichkeiten verfeinern“*, *„Durch die Zusammenarbeit zwischen SHP und RLP verbessert sich das soziale Verhalten in der Klasse“* sowie *„Die Motivation in der Arbeit hat durch das TT zugenommen“* zu finden sind. Die Tandems A weisen bei allen wesentlich höhere Werte auf. Ebenfalls deutliche Unterschiede zeigen sich bei den Items *„Wenn ich meine Partnerin, meinen Partner beim Unterricht beobachte, kann ich interaktiv etwas lernen (wie sage ich etwas)“*, *„Die Vorbereitung/Reflexion ist zeitaufwändig“* sowie *„Die SHP bringt zusätzliche Expertise in den Unterricht“*. Aus diesen Vergleichen lässt sich die Aussage formulieren, dass die Einstellung zur Kooperation bei jenen Tandems der Stichprobe mit einer klar geregelten Beziehungsstruktur in einigen Bereichen positiver ist als bei den Tandems mit einer unklar geregelten Beziehungsstruktur. So vertreten die Lehrpersonen der Tandems A deutlicher die Meinung, dass sie durch die Zusammenarbeit voneinander lernen, dass sich die Kooperation positiv auf das Verhalten der Klasse auswirkt und dass ihre eigene Motivation durch das TT zunimmt, als diejenigen der Tandems B. Gleichzeitig schätzen sie die Vorbereitung und Reflexion aber auch zeitaufwändiger ein. Bei der Beurteilung der eigenen kooperativen Fähigkeiten zeigen sich kaum Unterschiede zwischen den beiden Tandemgruppen. Überprüft man mit dem T-Test, ob es Aussagen gibt, welche auf alle in Tandems arbeitenden Lehrpersonen übertragen werden könnten, erweisen sich die Items *„Durch das Zusammenarbeiten kann ich meine eigenen Differenzierungsmöglichkeiten verfeinern“* und *„Durch die Zusammenarbeit zwischen SHP und RLP verbessert sich das soziale Verhalten in der Klasse“* als hochsignifikant. Als signifikant lassen sich die Items *„Wenn ich meine Partnerin, meinen Partner beim Unterricht beobachte, kann ich interaktiv etwas lernen (wie sage ich etwas)“*, *„Die SHP bringt zusätzliche Expertise in den Unterricht“* und *„Die Zusammenarbeit erleichtert den Umgang mit verhaltensauffälligen SuS“* herausarbeiten. Diese betreffen wiederum alle die Einstellungen der Lehrpersonen zur Kooperation, welche sich in den erwähnten Punkten signifikant unterscheiden, und zwar immer so, dass die Tandems mit der klar geregelten Struktur der jeweiligen Aussage deutlicher zustimmen als diejenigen mit der unklar geregelten Struktur.

4.3.2 Dimensionen der Persönlichkeitsebene

Um die Daten zu verdichten und einen besseren Überblick über den zentralen Informationsgehalt zu erhalten, werden diese durch Reliabilitätsanalysen reduziert und Dimensionen (oder statistisch ausgedrückt: Skalen) gebildet, welche die wesentlichen Aspekte der Persönlichkeitsebene enthalten. Roost (1996) definiert folgendermassen: *„Mit Reliabilität (Zuverlässigkeit) ist das Ausmass gemeint, wie genau der Test das misst, was er misst (egal, was er misst)“* (S. 31). Für die Schätzung der Zuverlässigkeit einer Skala, also ihrer internen Konsistenz, hat Cronbach den Reliabilitätskoeffizienten α (Alpha) entwickelt, welcher einen Wert zwischen 0 und 1 annehmen kann. Beträgt dieser Wert 1, gibt es keinen Messfehler, oder, je näher das Cronbachs α bei 1 liegt, desto genauer misst das Erhebungsinstrument. Von einer reliablen Messung kann laut Venetz (2011) ausgegangen werden, wenn das Cronbachs α den Wert von .70 überschreitet; ein Wert, welcher

grösser als .80 ist, gilt als gut. Bühner (2004) verweist darauf, dass bei der Beurteilung von Testkennwerten die Trennschärfe zu beachten ist, welche in SPSS mit „Korrigierte Item-Skala-Korrelation“ angegeben wird und einen Wert über .30 aufweisen soll (besser $\geq .50$). Dieser Trennschärfenkoeffizient gibt an, wie gross der Zusammenhang zwischen der Skala und einem Item ist.

Die erste Dimension wird **kooperative Selbsteinschätzung (KS)** genannt. Sie erfasst, wie die Lehrpersonen ihre eigenen kooperativen Fähigkeiten beurteilen und wird aus folgenden Items gebildet:

317 - Fachkompetenz
317 - Flexibilität
317 - Wertschätzung
317 - Konfliktfähigkeit
317 - Kommunikationsfähigkeit

Ihr Cronbachs α hat einen Wert von .71, welcher als akzeptabel eingeschätzt werden kann.

Die genauen Berechnungen aller Reliabilitätsanalysen befinden sich in Anhang II.VI.

Die **Einstellung der Lehrpersonen zur Kooperation** wird durch sehr viele Fragestellungen abgefragt und lässt sich auf unterschiedliche Art und Weise zusammenfassen. Es werden unzählige Varianten geprüft, bevor die drei nachfolgend beschriebenen Dimensionen auf Grund ihrer Inhalte sowie der internen Konsistenz der Skalen ausgewählt werden.

Das erste Konstrukt (**EK1**) erfasst, ob die Lehrpersonen die Einstellung haben, dass sich durch die Zusammenarbeit ihre **Reflexionsmöglichkeiten** erweitern. Das Cronbachs α der aus den folgenden vier Items gebildeten Skala beträgt .844, was auf eine gute interne Konsistenz verweist.

320 - Durch das Zusammenarbeiten kann ich meine eigenen Differenzierungsmöglichkeiten verfeinern.
320 - Durch den gemeinsamen Austausch werden Überzeugungen bezüglich Unterricht hinterfragt und weiterentwickelt.
320 - Durch das Beobachten der anderen Lehrpersonen kann ich meine eigenen Klassenführungs-kompetenzen verfeinern.
320 - Durch den gemeinsamen Austausch werden die eigenen Kinderwahrnehmungen hinterfragt und ergänzt.

Unter **EK2** werden die Indikatoren zusammengefasst, welche die **Einstellung zum kompetenten Umgang mit SuS mit besonderen Bedürfnissen und den Auswirkungen auf das soziale Verhalten in der Klasse** durch die Kooperation erfassen. Das Cronbachs α beträgt .792, was als befriedigend angesehen wird.

319 - Dadurch, dass wir zu zweit sind, können wir kompetenter mit SuS mit Lernschwierigkeiten umgehen.
 319 - Dadurch, dass wir zu zweit sind, können wir kompetenter mit SuS mit Verhaltensschwierigkeiten umgehen.
 321 - Wenn ich meine Partnerin, meinen Partner beim Unterricht beobachte, kann ich interaktiv etwas lernen (wie sage ich etwas).
 321 - Die Zusammenarbeit erleichtert den Umgang mit verhaltensauffälligen SuS.
 321 - Durch die Zusammenarbeit zwischen SHP und RLP verbessert sich das soziale Verhalten in der Klasse.

Ob eine Lehrperson die Auffassung vertritt, dass sie durch die Zusammenarbeit im Tandem ihr **methodisches Repertoire erweitern** kann, oder nicht, wird mit der Dimension **EK3** umschrieben. Auch für dieses Konstrukt, welches aus den folgenden Fragestellungen gebildet wird, ergibt das Cronbachs α mit .824 einen guten Wert.

321 – Dadurch, dass wir zu zweit sind, lerne ich neues, für meinen Unterricht hilfreiches Material kennen.
 321 – Dadurch, dass wir zu zweit sind, lerne ich neue Methoden kennen.
 321 - Die SHP bringt zusätzliche Expertise in den Unterricht.
 321 - Die RLP bringt zusätzliche Expertise in den Unterricht.
 319 - Dadurch, dass wir zu zweit sind, setzen wir eher differenzierende Formen ein.
 319 - Dadurch, dass wir zu zweit sind, fällt die Individualisierung leichter.

In nachfolgender Tabelle werden alle vier Dimensionen, welche die Persönlichkeiten erfassen, mit den errechneten Werten zusammengefasst dargestellt. Es zeigt sich, dass der Trennschärfekoeffizient bei allen einen Wert aufweist, welcher darauf hindeutet, dass die ausgewählten Indikatoren gut mit der neugebildeten Dimension korrelieren.

Tabelle 3: Die Dimensionen der Persönlichkeitsebene

Dimension der Persönlichkeit	Anzahl Items	Cronbachs α	Trennschärfekoeffizient
KS: Kooperative Selbsteinschätzung	5	.705	.39 bis .59
EK1: Verbesserte Reflexionsmöglichkeiten	4	.844	.58 bis .78
EK2: Kompetenterer Umgang mit besonderen SuS	5	.792	.53 bis .83
EK3: Erweiterung des Repertoires (Methodik)	6	.824	.45 bis .69

Laut Bühner (2004) haben alle Werte eine mittlere Reliabilität¹⁶ sowie eine mittlere bis hohe Trennschärfe¹⁷, wobei die Grösse der Stichprobe sehr klein ist. Erst Stichproben ab 150 werden von ihm als mittelgross angesehen.

¹⁶ Beurteilung der Testkennwerte nach Bühner (2004): Reliabilität: $\leq .70$ = niedrig; $.70$ bis $.80$ = mittel; $\geq .80$ = hoch.

¹⁷ Beurteilung der Testkennwerte nach Bühner (2004): Trennschärfe: $\leq .30$ = niedrig; $.30$ bis $.50$ = mittel; $\geq .50$ = hoch.

4.3.3 Mittelwertvergleiche der Dimensionen der Persönlichkeitsebene

Um ein differenzierteres Bild zu erhalten, wo sich die Tandems A und B auf der Persönlichkeitsebene unterscheiden, werden die Mittelwerte der soeben gebildeten Merkmale KS, EK1, EK2 und EK3 berechnet, dargestellt und verglichen. Die Balkenhöhen können nur innerhalb der gleichen Dimension verglichen werden, da alle aus unterschiedlich vielen Indikatoren gebildet werden.

Abbildung 7: Persönlichkeitsebene der Lehrpersonen: Mittelwertvergleiche der vier Dimensionen

Lehrpersonen aus Tandems A unterscheiden sich am deutlichsten von denjenigen der Tandems B in ihrer Einstellung, dass sich die Zusammenarbeit positiv auf den Umgang mit SuS mit besonderen Bedürfnissen sowie auf das soziale Klima in der Klasse auswirkt. Dieser Unterschied ist als einziger signifikant (.014). Lehrpersonen aus Tandems A sind ebenfalls häufiger davon überzeugt, dass sie durch die Kooperation ihre Reflexionsmöglichkeiten sowie ihr methodisches Repertoire erweitern können. In der Beurteilung ihrer kooperativen Fähigkeiten unterscheiden sich die beiden Tandemgruppen kaum. Es fällt auf, dass die Dimension EK 3 nur von der Hälfte der Lehrpersonen beantwortet wurde. Dies kommt daher, dass bei der Frage, ob der Aussage zugestimmt werde, dass RLP respektive SHP zusätzliche Expertise in den Unterricht einbringen, von vielen die eigene Berufskategorie nicht angekreuzt wurde.

Die genauen Angaben zu obenstehender Abbildung befinden sich in Anhang II.VII, diejenigen zu der nachfolgenden Zusammenfassung, wo die Ergebnisse des T-Tests für alle Dimensionen der Persönlichkeit der Lehrpersonen im Überblick dargestellt werden, in Anhang II.VIII.

Tabelle 4: Zusammenfassung der Ergebnisse des T-Tests für alle Dimensionen der Persönlichkeit der Lehrpersonen

	T	df	p
Kooperative Selbsteinschätzung	.147	58	.884
EK 1 Reflexionsmöglichkeiten	-1.700	58	.094
EK 2 Kompetenterer Umgang mit besonderen SuS	-2.571	38.426	.014
EK 3 Repertoireerweiterung Methodik	-.857	30	.398

4.3.4 Zusammenhänge zwischen den Dimensionen

Bevor die einzelnen Unterfragen beantwortet werden, wird untersucht, ob sich statistisch ein Zusammenhang zwischen der Dimension KS und der Beziehungsstruktur, sowie zwischen den Dimensionen EK1, EK2, EK3 und der Beziehungsstruktur ergibt. Anfänglich wurde davon ausgegangen, dass für die Berechnung des Korrelationskoeffizienten, welcher die Stärke des Zusammenhangs zwischen zwei Variablen beschreibt, das Modell von Pearson eingesetzt wird. Dieses setzt intervallskalierte sowie normalverteilte Skalen voraus. Während die Intervallskalierung mit der Begründung, dass die Abstände zwischen den Antwortmöglichkeiten gleichmässig sind, vertretbar ist, zeigt das erzeugte P-P-Diagramm, dass bei den meisten Variablen keine Normalverteilung vorliegt. Das P-P-Diagramm ist ein Streudiagramm, in dem die erwarteten kumulierten Häufigkeiten in Abhängigkeit von den tatsächlichen kumulierten Häufigkeiten dargestellt werden (Bühl & Zöfel, 2005). Bei dieser Bewertung per Augenschein ist die Voraussetzung der Normalverteilung erfüllt, wenn die ausgegebenen Werte mehr oder weniger auf einer Geraden liegen. Da dies für die Dimensionen der EK nicht der Fall ist, wird das Rangkorrelationsverfahren nach Spearman eingesetzt, welches keine Normalverteilung erfordert. Dabei beschreibt der Korrelationskoeffizient die Enge des Zusammenhangs zwischen zwei Merkmalen durch eine Zahl r , die in einem Wertebereich von $r = -1$ bis $r = +1$ liegt. Für die Interpretation gilt nach Brosius (2002, S. 501): $.00$ bis $.20$ = sehr schwache Korrelation, $.20$ bis $.40$ = schwache Korrelation, $.40$ bis $.60$ = mittlere Korrelation, $.60$ bis $.80$ = starke Korrelation und $.80$ bis unter 1.00 = sehr starke Korrelation. Für alle Tests wird wiederum ein Signifikanzniveau von höchstens 5% (Irrtumswahrscheinlichkeit = $.05$) gewählt. Die Signifikanz der Korrelation wird jeweils zweiseitig getestet, wobei das Vorzeichen die Richtung des Zusammenhangs beschreibt: Positives Vorzeichen = je grösser, desto grösser; negatives Vorzeichen = je grösser, desto kleiner.

Es zeigt sich, dass zwischen der Beziehungsstruktur eines Tandems und der kooperativen Selbsteinschätzung der Lehrpersonen ein sehr schwacher, negativer Zusammenhang, welcher nicht signifikant ist, besteht. Auch zwischen den drei Merkmalen der Einstellung der Lehrpersonen und der Beziehungsstruktur der Tandems werden schwache Zusammenhänge festgestellt, welche alle nicht signifikant sind. Im Gegensatz dazu zeigen sich starke Zusammenhänge zwischen den einzelnen Merkmalen der Einstellung der Lehrpersonen zur Kooperation, welche alle hoch- oder höchstsignifikant sind. Nachfolgend werden die Ergebnisse zusammengefasst, die Berechnungen sind in Anhang II.IX.

Tabelle 5: Zusammenhänge zwischen der Beziehungsstruktur und den Dimensionen der Persönlichkeitsebene

Zusammenhang zwischen	Korrelationskoeffizient	Signifikanz
UeVD - KS	$r = -.04$	$p = .766$
UeVD - EK 1	$r = .22$	$p = .091$
UeVD - EK 2	$r = .28$	$p = .056$
UeVD - EK 3	$r = .14$	$p = .456$
EK 1 - EK 2	$r = .71$	$p = .000$
EK 1 - EK 3	$r = .56$	$p = .001$
EK 2 - EK 3	$r = .78$	$p = .000$

4.3.5 Beantwortung der Fragestellungen 1 und 2

Frage 1: Unterscheidet sich die Selbsteinschätzung zur Kooperationsfähigkeit der Lehrpersonen in Tandems A von demjenigen der Lehrpersonen in Tandems B?

Unter Einbezug der Analysen zu den einzelnen Items wie auch zur Dimension KS kann die Aussage gemacht werden, dass alle Lehrpersonen ihre kooperativen Fähigkeiten in den Bereichen Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, Wertschätzung, Flexibilität und Fachkompetenz im Durchschnitt zwischen „ausgeprägt“ und „sehr ausgeprägt“ einschätzen. Das Selbstbild zur Kooperationsfähigkeit der Lehrpersonen in Tandems A ($M = 16.77$) unterscheidet sich hingegen nicht von demjenigen der Lehrpersonen in Tandems B ($M = 16.85$). Dass sich somit die Mittelwerte nicht signifikant unterscheiden, erstaunt wenig ($t = .15$, $df = 58$, $p = .88$). Es lässt sich auch nur ein sehr schwacher, negativer Zusammenhang zwischen den beiden Variablen „Beziehungsstruktur“ und „kooperative Selbsteinschätzung der Lehrpersonen“ feststellen. Die Summe dieser Feststellungen führt zu folgender Antwort:

Das Selbstbild zur Kooperationsfähigkeit der Lehrpersonen in Tandems A unterscheidet sich nicht von demjenigen der Lehrpersonen in Tandems B.

Frage 2: Wie unterscheiden sich die Einstellungen zur Kooperation der RLP und SHP der Tandems A von denjenigen der Tandems B?

Die Auswertungen zu den einzelnen Items sowie zu den drei zusammengefassten Merkmalen der Einstellungen der Lehrpersonen zur Kooperation zeigen, dass sich diese bei Tandems A in einigen Punkten von jenen bei Tandems B unterscheiden. So vertreten RLP und SHP in Tandems A etwas häufiger die Meinung ($M = 14.54$), dass sich durch die Zusammenarbeit die eigenen Reflexionsmöglichkeiten verbessern, als SHP und RLP in Tandems B ($M = 13.53$). Dieser Unterschied ist jedoch statistisch nicht signifikant ($t = -1.70$, $df = 58$, $p = .094$). Deutlich häufiger sind RLP und SHP in Tandems A ($M = 18.70$) davon überzeugt, dass sie durch die Zusammenarbeit kompetenter mit SuS mit besonderen Bedürfnissen umgehen können, als RLP und SHP in Tandems B ($M = 17.00$). Dieser Unterschied ist mit den Werten ($t = -2.57$, $df = 38.43$, $p = .014$) statistisch signifikant. Auch in der Einstellung, ob sie durch die Zusammenarbeit das eigene methodische Repertoire erweitern können, unterscheiden sich Lehrpersonen aus Tandems A, indem sie diese positiven Auswirkungen der Kooperation deutlicher erkennen ($M = 21.00$), von Lehrpersonen aus Tandems B ($M = 19.94$). Bei dieser Dimension sind die Werte (mit $t = -.86$, $df = 30$, $p = .398$) statistisch nicht signifikant. Zwischen den Variablen, welche die Einstellung von SHP und RLP beschreiben, und der Beziehungsstruktur lassen sich, wie Tabelle 5 zeigt, schwache Zusammenhänge feststellen. Zwischen den einzelnen Variablen der Einstellung der Lehrpersonen lassen sich hingegen starke Zusammenhänge aufzeigen. Je eindeutiger die RLP und SHP die Meinung vertreten, dass sie durch die Zusammenarbeit ihr methodisches Repertoire erweitern können, desto deutlicher sind sie auch der Ansicht, dass sich durch die Kooperation die Reflexionsmöglichkeiten sowie der Umgang mit

SuS mit besonderen Bedürfnissen verbessern. Zusammengefasst kann die Frage so beantwortet werden:

Die Einstellung zur Kooperation der SHP und RLP in Tandems A ist in allen überprüften Punkten positiver als diejenige der SHP und RLP in Tandems B. Sie unterscheidet sich darin, dass SHP und RLP der Tandems A häufiger als solche der Tandems B der Ansicht sind, durch die Zusammenarbeit verbessere sich der Umgang mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen, sowie, dass sie selber ihr methodisches Repertoire und ihre Reflexionsmöglichkeiten erweitern können.

4.4 Die Ebene der Beziehungsprozesse

In diesem Kapitel wird die Ebene der Beziehungsprozesse der Tandems unter die Lupe genommen, um herauszufinden, ob und wie sich die beiden Tandemgruppen voneinander unterscheiden. Die Vorgehensweise ist identisch mit derjenigen in Kapitel 4.3. Aus den Ausführungen im Theorie-teil dieser Arbeit geht hervor, dass die Art und Weise der Kommunikation, der Arbeitsstil des Tandems, die Organisation der Zusammenarbeit sowie die Offenheit der Lehrpersonen die wesentlichsten Kriterien sind, ob die Beziehungsprozesse so verlaufen, dass sie eine gelingende Kooperation unterstützen. Durch das Erhebungsinstrument wird eine grosse Zahl von Items erfasst, welche diese Ebene der Zusammenarbeit betreffen, sie sind, zusammen mit den Antwortmöglichkeiten in Anhang II.X beschrieben. In Abbildung 8 sind die Mittelwerte der Tandems A und B dargestellt, was einen ersten Vergleich ermöglicht.

4.4.1 Mittelwertvergleiche der Tandems A und B anhand der Items

Abbildung 8: Beziehungsprozesse: Mittelwertunterschiede Tandems A - Tandems B

Es zeigt sich, dass die beiden Kurven weitgehend parallel verlaufen, wobei diejenige der Tandems A meist höhere Werte zeigt. Sie weisen aber einige Punkte auf, welche sich deutlich unterscheiden. Der Aussage, „Beim gemeinsamen Unterricht habe ich die Fäden immer in der Hand“ stimmen Lehrpersonen der Tandems B deutlicher zu als solche der Tandems A. Ebenfalls optisch feststellen lässt sich die Differenz, dass bei Tandems A für die Zusammenarbeit eher verbindliche Abmachungen getroffen werden, dass sie eher wahrnehmen, dass sich ihre Regeln optimal ergänzen und dass sie stärker als Tandems B darauf vertrauen, dass die Partnerin bei Disziplinproblemen rechtzeitig reagiert. Die Zusammenstellung aller Daten befindet sich in Anhang II.XI. Die Signifikanz wird wiederum mit dem T-Test überprüft, dieser ist in Anhang II.XII vollständig angefügt. Beim Zusammenfassen einzelner Items zu Skalen, mit dem Ziel die Daten zu reduzieren und mehr Übersicht zu erhalten, wird theoriegeleitet vorgegangen, weshalb Reliabilitätsanalysen eingesetzt werden.

Die Aspekte mit den nennenswertesten Unterschieden sind in der nachfolgenden Abbildung zusammengefasst.

Tabelle 6: Items mit den wesentlichsten Unterschieden und ihre Signifikanz

Mittelwertunterschied Tandem A - Tandem B	Itembeschreibung	Signifikanz
Unterschied gross (Mittelwertunterschied über 0.5)	Bei unserer Zusammenarbeit habe ich die Fäden immer in der Hand.	Signifikanz: .011 signifikant
Unterschied mittel-gross (Mittelwertunterschied 0.4 bis 0.5)	Wir haben für unsere Zusammenarbeit verbindliche Vereinbarungen getroffen.	
	... ergänzen sich die Regeln meines Unterrichtspartners, meiner Partnerin mit meinen Regeln optimal.	Signifikanz: .008 hochsignifikant
Unterschied klein (Mittelwertunterschied 0.3 bis 0.39)	Ich vertraue, dass meine Unterrichtspartnerin, mein Unterrichtspartner bei Disziplinproblemen rechtzeitig reagiert.	Signifikanz: .010 hochsignifikant
	Wir haben zum Voraus über die Form unserer Zusammenarbeit gesprochen.	
	Wir haben fixe Zeitgefässe für den Austausch.	
	... übernehme ich in der Durchführung wechselnde Rollen.	
Unterschied minim (Mittelwertunterschied unter 0.3)	Wir verstehen uns privat gut.	Signifikanz: .023 signifikant
	Ich fühle mich von meinem Gegenüber unterstützt.	Signifikanz: .031 signifikant
	... passen wir bei unvorhergesehenen Situationen den Unterricht an.	Signifikanz: .033 signifikant
	Wir haben gemeinsame Zielsetzungen für die Klasse.	Signifikanz: .023 signifikant

Als hochsignifikant erweisen sich die Items „*Im gemeinsamen Unterricht ergänzen sich die Regeln meines Unterrichtspartners, meiner Partnerin mit meinen Regeln optimal*“ sowie „*Ich vertraue, dass meine Unterrichtspartnerin, mein Unterrichtspartner bei Disziplinproblemen rechtzeitig reagiert*“. Als signifikant lassen sich die Items „*Bei unserer Zusammenarbeit habe ich die Fäden immer in der Hand*“, „*Wir verstehen uns privat gut*“, „*Ich fühle mich von meinem Gegenüber unterstützt*“,

„...passen wir bei unvorhergesehenen Situationen den Unterricht an“ und „Wir haben gemeinsame Zielsetzungen für die Klasse“ erkennen. Diese betreffen verschiedene Aspekte des Beziehungsprozesses, zum Beispiel die Kommunikation, das Vertrauen in den anderen oder vorhandene gemeinsame Ansichten. Dies zeigt, dass es beinahe in allen Bereichen Aussagen gibt, wo die Tandems A und B sich unterscheiden, und dass es nicht wenige Aussagen sind, wo dies auch statistisch signifikant bestätigt werden kann.

Ausser beim Item „Beim gemeinsamen Unterricht habe ich die Fäden immer in der Hand“ stimmen überall die Tandems A der gemachten Aussage deutlicher zu.

4.4.2 Dimensionen des Beziehungsprozesses

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Daten zusammenzufassen, da die meisten Indikatoren mehreren Bereichen zugeordnet werden können. Es ist das Ziel, alle aus der Literatur hervorgehenden wesentlichen Teilaspekte zu erfassen. Die **Art und Weise der Kommunikation** gehört auf jeden Fall dazu. Für dieses Konstrukt lassen sich, durch die Reliabilitätsanalyse als akzeptabel bewertet, folgende Indikatoren, welche auch inhaltlich sinnvoll erscheinen, zu einer ersten Skala zusammenfassen. Diese wird als eine Dimension des Beziehungsprozesses definiert (Cronbachs $\alpha = .716$).

Die Auswertung dieser und der folgenden Reliabilitätsanalysen sind in Anhang II.XIII einsehbar.

312 - Wir haben zum Voraus über die Form unserer Zusammenarbeit gesprochen.
311 - Wir reden über auftauchende Probleme.
312 - Wir haben für unsere Zusammenarbeit verbindliche Vereinbarungen getroffen.
311 - Wir können gut miteinander reden.
314 - Wir besprechen in der Vorbereitung und/oder Nachbereitung, welche grundlegenden Anforderungen für die ganze Klasse sind und welche erweiterten Anforderungen wir stellen.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt, welcher ebenfalls oft erwähnt wird, ist derjenige, dass die Lehrpersonen ein gemeinsames Verständnis von Unterricht sowie **gemeinsame Zielsetzungen** für die Klasse haben. Er betrifft die Organisation der Beziehungsprozesse und entspricht ziemlich genau dem von Wocken (1988) geprägten Begriff des „pädagogischen Konzeptes“. Durch die folgenden Items abgedeckt, ergibt sich für diese Dimension ein Cronbachs α von .777.

310 - Wir haben die gleichen Vorstellungen von Unterricht.
310 - Wir haben gemeinsame Zielsetzungen für die Klasse.
310 - Wir haben ein gemeinsames Verständnis von Unterricht.
310 - Der Unterricht orientiert sich an der Klasse.
310 - Der Unterricht orientiert sich am Lernstand einzelner SuS.

Zu einem Beziehungsprozess, welcher eine gelingende Kooperation unterstützt, gehört weiter, dass die Lehrpersonen einander **vertrauen**, sich gegenseitig **wertschätzen** und unterstützen. Das errechnete Cronbachs α für diese Dimension ist mit .772 akzeptabel, da sich die Skala lediglich aus drei Items zusammensetzt.

318 - Mein Gegenüber bringt mir Wertschätzung entgegen.
318 - Ich fühle mich von meinem Gegenüber unterstützt.
318 - Ich vertraue, dass meine Unterrichtspartnerin, mein Unterrichtspartner bei Disziplinproblemen rechtzeitig reagiert.

Oft wird die **Offenheit** der Lehrpersonen als zentrales Merkmal dafür gesehen, ob die gemeinsame Arbeit positiv erlebt wird. Im Literaturteil wird darauf hingewiesen, dass beispielsweise Haerberlin (1993) sowie Eberwein und Knauer (2009) Offenheit in der Kommunikation fordern. Mit den hier zusammengefassten Items wird nicht diese beschrieben, sondern die Offenheit, Flexibilität und Spontaneität bei der Unterrichtsdurchführung. Diese Dimension weist ein Cronbachs α von .746 auf, was ebenfalls akzeptiert werden kann. Sie wird aus folgenden Items gebildet:

316 - ... ist unsere Zusammenarbeit konkurrenzarm.
316 - ... kann ich gut Verantwortung abgeben.
316 - ... übernehme ich in der Durchführung wechselnde Rollen.
316 - ... passen wir bei unvorhergesehenen Situationen den Unterricht an.
316 - ... unterbrechen und ergänzen wir die Ausführungen des Anderen spontan.
316 - ... ergänzen sich die Regeln meines Unterrichtspartners, meiner Partnerin, mit meinen Regeln optimal.

Durch die soeben beschriebenen neu gebildeten Skalen werden die wesentlichsten Teilaspekte des Beziehungsprozesses abgedeckt. Als Letztes soll erfasst werden, ob die von Frommherz und Halfhilde (2003) als wichtig erachteten positiven **Auswirkungen des TT**, welche die Lehrpersonen motivieren, ihre Zusammenarbeit weiterzuentwickeln, wahrgenommen werden. Durch diese aus den nachfolgend beschriebenen Items gebildete Skala werden ausschliesslich die positiven Auswirkungen auf die Lehrpersonen selber erfasst. Das Cronbachs α von .843 zeigt, dass die entstandene Skala eine gute interne Konsistenz aufweist.

321 - TT macht Spass.
321 - Die Motivation in der Arbeit hat durch das Teamteaching zugenommen.
Wenn 10 „sehr zufrieden“ und 1 „sehr unzufrieden“ bedeutet, wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Zusammenarbeit auf einer Skala von 1 bis 10?
Wie effizient empfinden Sie Ihre Zusammenarbeit, wenn 10 „sehr effizient“ und 1 „höchst ineffizient“ bedeutet, auf einer Skala von 1 bis 10?

Somit werden fünf Dimensionen gebildet, welche den Beziehungsprozess beschreiben. Diese sind in der nachfolgenden Tabelle, wo auch ersichtlich ist, dass die Trennschärfenkoeffizienten in Ordnung sind, nochmals zusammengefasst.

Tabelle 7: Die Dimensionen der Beziehungsprozesse

Dimension des Beziehungsprozesses	Anzahl Items	Cronbachs α	Trennschärfen-koeffizient
Kommunikation	5	.716	.42 bis .61
Gemeinsame Ziele, Verständnis von Unterricht	5	.777	.44 bis .71
Vertrauen, Wertschätzung	3	.772	.55 bis .72
Offenheit bei der Unterrichtsdurchführung	6	.746	.47 bis .59
Wahrgenommene Auswirkungen auf Lehrperson durch Kooperation	4	.843	.56 bis .85

4.4.3 Mittelwertvergleiche der Dimensionen des Beziehungsprozesses

Um ein differenzierteres Bild zu erhalten, wo sich die Tandems A und B in ihren Beziehungsprozessen unterscheiden, werden die Mittelwerte der fünf Skalen nachfolgend dargestellt; die genauen Werte sind in Anhang II.XIV zu sehen. Es zeigt sich, dass die Tandems A bei allen fünf Dimensionen die leicht höheren Werte aufweisen als die Tandems B. Es fällt ebenfalls auf, dass bei der wahrgenommenen Auswirkung der Zusammenarbeit auf die Lehrperson bei der Tandemgruppe A eine grosse Standardabweichung gemessen wird, was bedeutet, dass der Mittelwert für die Verteilung nicht sehr typisch ist, weil zahlreiche Abweichungen vom Durchschnittswert existieren.

Abbildung 9: Beziehungsprozesse der Tandems: Mittelwertvergleiche der fünf Dimensionen

Am deutlichsten unterscheiden sich die Lehrpersonen aus Tandems A von denjenigen der Tandems B darin, dass sie sich von ihrem Partner in höherem Mass wertgeschätzt fühlen und ihm vertrauen. Dieses Merkmal weist bei Tandems A eine erstaunlich grosse Zustimmung von durchschnittlich 98% auf, bei Tandems B liegt diese bei 91%. Dieser Unterschied ist als Einziger signifikant (.013). Lehrpersonen aus Tandems A geben ebenfalls häufiger als Lehrpersonen in Tandems B an, dass sie ihre Kommunikation positiv einschätzen, dass sie in der Unterrichtsdurchführung offen und flexibel sind und dass sie dieselben Ziele haben wie ihre Partnerin. Am kleinsten ist der Unterschied der beiden Tandemgruppen bei der Wahrnehmung der Auswirkung der Zusammenarbeit auf die Lehrpersonen selber. In Anhang II.XV ist der T-Test für alle Dimensionen der Beziehungsprozesse einzusehen, welcher nachfolgend zusammengefasst dargestellt wird.

Tabelle 8: Zusammenfassung der Ergebnisse des T-Tests für alle Dimensionen der Beziehungsprozesse der Tandems

	T	df	p
Kommunikation	-1.628	51.941	.109
Gemeinsame Ziele, Verständnis von Unterricht	-1.302	58	.198
Vertrauen, Wertschätzung	-2.598	46.586	.013
Offenheit bei der Unterrichtsdurchführung	-1.843	58	.070
Wahrgenommene Auswirkungen auf Lehrperson durch Kooperation	-.877	50	.385

4.4.4 Zusammenhänge zwischen den Dimensionen

Bevor die einzelnen Unterfragen beantwortet werden, interessiert, ob sich statistisch Zusammenhänge zwischen den Dimensionen des Beziehungsprozesses und der Beziehungsstruktur aufzeigen lassen. Während in Anhang II.XVI die Berechnungen für alle Korrelationen aufgeführt sind, werden diese in Tabelle 9 zusammengefasst.

Tabelle 9: Zusammenhänge zwischen der Beziehungsstruktur und den Dimensionen der Beziehungsprozesse

Zusammenhang zwischen	Korrelationskoeffizient	Signifikanz
UeVD - Kommunikation	r = .155	p = .263
UeVD - Ziele	r = .148	p = .258
UeVD - Vertrauen	r = .332	p = .010
UeVD - Offenheit	r = .243	p = .062
UeVD - Auswirkung	r = .208	p = .138
Kommunikation - Ziele	r = .395	p = .003
Kommunikation - Vertrauen	r = .702	p = .000
Kommunikation - Offenheit	r = .606	p = .000
Kommunikation - Auswirkung	r = .372	p = .009
Ziele - Vertrauen	r = .545	p = .000
Ziele - Offenheit	r = .557	p = .000
Ziele - Auswirkung	r = .661	p = .000
Vertrauen - Offenheit	r = .526	p = .000
Vertrauen - Auswirkung	r = .663	p = .000
Offenheit - Auswirkung	r = .534	p = .000

Um die Stärke der Zusammenhänge zwischen der Beziehungsstruktur und den Dimensionen der Beziehungsprozesse nachzuweisen, werden wiederum Rangkorrelationen nach Spearman berechnet, da die Skalen keine Normalverteilung aufweisen. Für die Interpretation gilt die in Kapitel 4.3.4 beschriebene Einteilung von Brosius (2002). Zwischen der Beziehungsstruktur und der Einschätzung der Kommunikation durch die Lehrpersonen zeigt sich ein sehr schwacher ($r = .16$) positiver, nicht signifikanter Zusammenhang. Auch zwischen der Beziehungsstruktur und dem Merkmal, ob das Tandem gemeinsame Ziele hat, besteht ein sehr schwacher ($r = .15$), nicht signifikanter Zusammenhang. Die Dimensionen „gegenseitiges Vertrauen“ ($r = .33$), „Offenheit bei der Unterrichtsdurchführung“ ($r = .24$) und „Wahrgenommene Auswirkungen der Zusammenarbeit auf die Lehrpersonen“ ($r = .21$) weisen alle einen schwachen Zusammenhang zum Beziehungsprozess der Tandems auf. Einzig bei der Dimension, welche darüber Auskunft gibt, ob die Lehrpersonen sich gegenseitig vertrauen und wertschätzen, ist der schwache Zusammenhang zum Beziehungsprozess signifikant ($p = .01$).

Wie auf der Ebene der Persönlichkeit der Lehrpersonen besteht auch zwischen allen Merkmalen der Beziehungsprozesse untereinander ein mittlerer oder starker, signifikanter Zusammenhang.

4.4.5 Beantwortung der Fragestellung 3

Frage 3: Beurteilen Lehrpersonen in Tandems A die Art und Weise ihrer Kommunikation anders als solche in Tandems B?

Die Analysen der einzelnen Items ergeben, dass die Lehrpersonen in Tandems A leicht häufiger nennen, dass sie für ihre Zusammenarbeit verbindliche Vereinbarungen getroffen haben und dass sie bereits im Voraus über die Form ihrer Zusammenarbeit gesprochen haben. Auch die Auswer-

tung der gesamten Dimension zeigt, dass in Tandems A ($M = 17.13$) die Kommunikation leicht positiver beurteilt wird als in Tandems B ($M = 16.00$). Der Unterschied ist statistisch nicht signifikant ($t = -1.63$, $df = 51.94$, $p = .109$). Lehrpersonen aus Tandems A stimmen den fünf die Kommunikation betreffenden Aussagen zu 86% zu, während diejenigen aus Tandems B diesen mit 80% beipflichten, was durchschnittlich genau der Antwortmöglichkeit „stimme eher zu“ entspricht. Es fällt auf, dass alle RLP und SHP aus den Tandems A angeben, gut miteinander reden zu können (100%), bei den Tandems B sind es mit 93% weniger, aber immer noch sehr viele. Von beiden Tandemgruppen wird den Indikatoren, welche die zwischenmenschliche Seite der Kommunikation betreffen, deutlicher zugestimmt als denjenigen, welche dem Austausch über Organisatorisches zuzuordnen sind. Durch die Korrelationsberechnung wird bestätigt, dass ein Zusammenhang zwischen der Art und Weise der Kommunikation und der Einteilung in die Tandemgruppe A oder B vorhanden ist; dieser ist allerdings sehr schwach. Starke Zusammenhänge lassen sich zwischen der Kommunikation und den anderen Variablen des Beziehungsprozesses aufzeigen. Je kommunikativer sich ein Tandem einschätzt, desto deutlicher beschreibt es die Zusammenarbeit als von Vertrauen, Wertschätzung und gleichen Zielsetzungen sowie von einer deutlicheren Wahrnehmung von Offenheit und Flexibilität während des Unterrichts geprägt. Zusammengefasst ergibt sich folgende Antwort:

Lehrpersonen in Tandems A nehmen leicht häufiger als solche in Tandems B wahr, dass sie gut miteinander reden können, auch über auftretende Probleme sowie dass sie für ihre Zusammenarbeit verbindliche Vereinbarungen getroffen haben und besprechen, welche Anforderungen sie an die Kinder stellen.

4.4.6 Beantwortung der Fragestellung 4

Frage 4: Unterscheidet sich die Wahrnehmung ihrer Kooperation bei der Unterrichtsdurchführung von Tandems A und B?

Es fällt sofort auf, dass Lehrpersonen in Tandems B deutlich häufiger angeben, die Fäden immer fest in der Hand zu haben, als diejenigen der Tandems A. Die Auswertungen der einzelnen Items zeigen, dass bei den Indikatoren „... ergänzen sich die Regeln meines Unterrichtspartners, meiner Partnerin optimal“ und „Ich vertraue, dass meine Unterrichtspartnerin, mein Unterrichtspartner bei Disziplinproblemen rechtzeitig reagiert“ die Unterschiede zwischen den Tandems A und B hochsignifikant sind. Signifikant sind sie bei den Aussagen „Wir haben gemeinsame Zielsetzungen für die Klasse“, „... habe ich die Fäden immer in der Hand“, „... passen wir bei unvorhergesehenen Situationen den Unterricht an“, „Wir verstehen uns privat gut“ und „Ich fühle mich von meinem Gegenüber unterstützt“. Dies heisst, dass die Daten der Stichprobe den Schluss zulassen, dass auch in der Grundgesamtheit der SHP und RLP Tandems, welche eine klar geregelte Beziehungsstruktur haben, sich in den genannten Bereichen des Beziehungsprozesses von denjenigen unterscheiden, bei welchen die Beziehungsstruktur weniger klar geregelt ist. Nach der Reduktion auf die drei wesentlichen Merkmale „Gemeinsame Ziele“, „Vertrauen und Wertschätzung“ sowie „Offenheit bei der Unterrichtsdurchführung“ ergibt die Auswertung, dass Tandems B ($M = 17.29$) weniger bestätigen, dass gemeinsame Ziele sowie ein gemeinsames Verständnis von Unterricht vorhanden sind als

Tandems A ($M = 18.08$). Diese Unterschiede sind statistisch nicht signifikant ($t = -1.3$, $df = 58$, $p = .198$). Tandems A ($M = 11.80$) stimmen der Aussage, dass ihre Kooperation von Vertrauen und Wertschätzung geprägt ist, eher zu als Tandems B ($M = 11.06$). Die Unterschiede sind statistisch signifikant ($t = -2.59$, $df = 46.59$ und $p = .013$), was den Schluss zulässt, dass auch in der Grundgesamtheit Tandems mit einer klar geregelten Beziehungsstruktur ihre Kooperation eher von Vertrauen und Wertschätzung geprägt wahrnehmen als Tandems mit einer unklar geregelten Beziehungsstruktur. Auch die Einschätzung der Offenheit bei der Unterrichtsdurchführung zeigt, dass Lehrpersonen aus Tandems A ($M = 21.69$) diese leicht höher einschätzen, als solche aus Tandems B ($M = 20.35$). Die Werte des T-Tests ($t = -1.84$, $df = 58$, $p = .070$) weisen auf ein nicht signifikantes Ergebnis hin. Der Zusammenhang zwischen einer klar geregelten Beziehungsstruktur eines Tandems und dessen Wahrnehmung der kooperativen Fähigkeiten während des Unterrichts kann als „sehr schwach“ bis „schwach“ bezeichnet werden. Zwischen den einzelnen Merkmalen der Einschätzung der Kooperation bei der Unterrichtsdurchführung besteht wiederum ein mittlerer bis starker signifikanter Zusammenhang. Tandems, welche eindeutiger gemeinsame Zielsetzungen haben, sehen ihre Zusammenarbeit von mehr Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung sowie von einem offeneren und flexibleren Umgang während des Unterrichts geprägt. Diese Analysen führen zu folgender Antwort:

Die Wahrnehmung der Kooperation bei der Unterrichtsdurchführung unterscheidet sich bei Lehrpersonen aus Tandems A geringfügig von derjenigen der Lehrpersonen aus Tandems B. In Tandems A wird die Zusammenarbeit während des Unterrichts eher von gegenseitigem Vertrauen und Wertschätzung, einem stimmigen pädagogischen Konzept sowie von Offenheit und Flexibilität geprägt wahrgenommen als in Tandems B.

4.4.7 Beantwortung der Fragestellung 5

Frage 5: *Schätzen Lehrpersonen der Tandems A ihre Kooperation positiver ein als solche der Tandems B?*

Die Analysen der einzelnen Indikatoren ergeben, dass die Lehrpersonen in Tandems A wie bei den vorherigen Fragestellungen ihre Kooperation überall leicht positiver einschätzen als ihre Kollegen in Tandems B. Vor allem die Punkte, dass ihre Motivation durch das TT steigt sowie dass sie mit ihrer Kooperation zufrieden sind, unterscheiden sich. Die Effizienz der Zusammenarbeit und die Aussage, dass TT Spass mache, werden von beiden Tandemgruppen gleich eingeschätzt. Dies wird durch die nachfolgende Abbildung verdeutlicht. Es gilt zu beachten, dass das Maximum bei den ersten beiden Indikatoren 4, bei den letzten beiden 10 ist. Die Mittelwertvergleiche sind in Anhang II.XVII zu sehen, der T-Test in Anhang II.XVIII.

Abbildung 10: Auswirkungen des TT auf die Lehrpersonen: Vergleich Tandems A - Tandems B

Der Vergleich der Mittelwertunterschiede der gesamten Dimension „Auswirkungen des TT auf die Lehrpersonen“ zeigt, dass Tandems A ($M = 23.96$) ihre Zusammenarbeit leicht positiver einschätzen als Tandems B ($M = 23.04$). Der Unterschied ist statistisch nicht signifikant ($t = -.88$, $df = 50$, $p = .385$). Zwischen einer geregelten Beziehungsstruktur eines Tandems und dessen Einschätzung der Auswirkung des TT besteht ein schwacher positiver Zusammenhang. Die Antwort auf die Frage lautet somit:

Lehrpersonen der Tandems A schätzen ihre Kooperation leicht positiver ein als solche der Tandems B.

5 Diskussion

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Befunde aus der theoretischen und empirischen Auseinandersetzung zusammengefasst und die Hauptfragestellung wird beantwortet. Anschliessend werden die Ergebnisse diskutiert, Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis formuliert und das methodische Vorgehen wird kritisch reflektiert.

5.1 Zusammenfassung und Beantwortung der Hauptfragestellung

Hauptfragestellung: *Unterscheiden sich Tandems mit einer klar geregelten Beziehungsstruktur - sowohl durch die Persönlichkeiten der Lehrpersonen, als auch in deren Beziehungsprozessen - von solchen, in welchen diese nicht klar geregelt ist?*

Diese Hauptfragestellung wird auf Grund der Ergebnisse, welche in den Kapiteln 4.3 und 4.4 festgehalten sind, beantwortet. Um die Gegenüberstellung übersichtlich zu gestalten, wird eingeteilt in Bereiche, in welchen sich die Tandems deutlich, wenig oder nicht unterscheiden. Falls nichts ande-

res erwähnt wird, sind es die Lehrpersonen aus Tandems A, welche der Aussage in höherem Mass zustimmen.

Tandems mit einer klar geregelten Beziehungsstruktur unterscheiden sich in folgenden

Punkten deutlich von solchen mit einer unklar geregelten Beziehungsstruktur:

- In ihrer Einstellung, dass durch die Zusammenarbeit die eigenen Differenzierungsmöglichkeiten verfeinert werden und die Motivation durch das TT zunimmt (Persönlichkeit der Lehrperson).
- Durch die Einstellung, dass sich die Zusammenarbeit positiv auf den Umgang mit SuS mit besonderen Bedürfnissen sowie auf das soziale Klima in der Klasse auswirkt (Persönlichkeit der Lehrperson).
- Durch die Aussage, im gemeinsamen Unterricht die Fäden immer in der Hand zu haben (Beziehungsprozess). Dies bestätigen Lehrpersonen in Tandems B deutlich häufiger als solche in Tandems A.
- Die Lehrpersonen fühlen sich von ihrer Partnerin stärker wertgeschätzt und haben grösseres Vertrauen in den Partner (Beziehungsprozess).

Tandems mit einer klar geregelten Beziehungsstruktur unterscheiden sich in folgenden

Punkten wenig von solchen mit einer unklar geregelten Beziehungsstruktur:

- Durch ihre Einstellung, dass sie vom anderen etwas lernen können, dass sich die Reflexionsmöglichkeiten sowie ihr methodisches Repertoire verbessern und der Partner zusätzliche Expertise in den Unterricht bringt (Persönlichkeit der Lehrperson).
- In der Einstellung, dass die Vorbereitung und Reflexion zeitaufwändig ist (Persönlichkeit der Lehrperson).
- Die Lehrpersonen nehmen leicht deutlicher wahr, dass sie gut miteinander reden können, auch über auftretende Probleme (Beziehungsprozess).
- Die Lehrpersonen nehmen etwas grössere Offenheit, Flexibilität und Spontaneität während des Unterrichts wahr (Beziehungsprozess).
- Die Lehrpersonen geben etwas öfter an, gleiche Zielsetzungen wie ihre Partnerin für die Klasse zu haben (Beziehungsprozess).
- Die Lehrpersonen stufen die Motivationssteigerung durch das TT und die Zufriedenheit bei der Kooperation leicht höher ein (Beziehungsprozess).

Tandems mit einer klar geregelten Beziehungsstruktur unterscheiden sich in folgenden

Punkten nicht von solchen mit einer unklar geregelten Beziehungsstruktur:

- In der Selbsteinschätzung der kooperativen Fähigkeiten (Persönlichkeit der Lehrperson). Beide Tandemgruppen schätzen sich in sehr hohem Mass als kommunikationsfähig, den andern wertschätzend sowie flexibel ein. Die Konfliktfähigkeit wird von beiden Gruppen am tiefsten, aber immer noch hoch eingestuft (Persönlichkeitsebene).
- In der Einschätzung der Effizienz der Kooperation (Beziehungsprozess).
- In der Einschätzung, ob TT Spass mache (Beziehungsprozess).

5.2 Diskussion der Ergebnisse

Die Einteilung der Ebenen kooperativer pädagogischer Arbeit erfolgte in der vorliegenden Arbeit nach Wocken (1988), da nach der Lektüre (im Bewusstsein, dass es trotzdem viele Überschneidungen geben würde) davon ausgegangen wurde, dass gemäss dieser die genaueste Unterteilung möglich wäre. Vor allem bei der Operationalisierung wurde schnell klar, dass es sehr viele Indikatoren gibt, welche trotz genauer Überprüfung verschiedenen Dimensionen zugeteilt werden können. Bei einigen blieb eine Restunsicherheit, ob die Verfasserinnen des Fragebogens, die Befragten und die Forscherin dasselbe darunter verstanden. Als besonders schwierig einzuordnen erwiesen sich vor allem die Indikatoren zur Kommunikation, was verdeutlicht, dass die Kommunikation, wie in Kapitel 2.3.5 beschrieben, in unterschiedlichen Bereichen eine wesentliche Rolle spielt, und, wie Lütje-Klose und Willenbring (1999) es ausdrücken, von interpersonellen als auch von intrapersonellen Regeln bestimmt wird, welche in Wechselwirkung stehen. So gehört die Kommunikation auf der Organisationsebene zur Planung und Nachbesprechung, sie dient aber auch der Klärung von Meinungsverschiedenheiten genauso wie zum Beispiel der Übermittlung von Wertschätzung. Es erstaunt also nicht, dass durch die vorliegende Untersuchung gezeigt werden konnte, dass, je positiver ein Tandem die Art und Weise seiner Kommunikation wahrnimmt, desto stärker es seine Zusammenarbeit als von gegenseitigem Vertrauen sowie von Offenheit und Flexibilität beim Unterricht bestimmt wahrnimmt. Auch ist die Zustimmung, dass gemeinsame Zielsetzungen für die Klasse vorhanden sind, in diesem Fall grösser.

In den theoretischen Ausführungen finden sich viele Aussagen und Vorschläge, was zu einer gelingenden Kooperation zwischen RLP und SHP im Unterricht beiträgt. Nirgends werden diese Merkmale aber explizit gewichtet. Durch die Überzeugungskraft der Argumentationen und die Häufigkeit der Nennungen wurde von der Verfasserin interpretiert, dass der Beziehungsstruktur eines Tandems eine zentrale Rolle zukommt; die Tandems werden in der Folge nach dem Kriterium ihrer klar beziehungsweise unklar geregelten Beziehungsstruktur in zwei Gruppen eingeteilt. Logische Folgerungen lassen den Schluss zu, dass gut funktionierende Tandems einen grossen Teil der in den theoretischen Ausführungen geforderten Qualitäten und Kompetenzen mitbringen. Da Tandems mit einer unklar geregelten Beziehungsstruktur einen wesentlichen Teil dieser Anforderungen nicht erfüllen, könnte daraus geschlossen werden, dass dies auch auf andere Teilaspekte zutrifft. Nach der Auswertung der Daten lässt sich feststellen, dass die beschriebene Vorgehensweise zu erwarteten als auch zu unerwarteten Ergebnissen geführt hat. Die jeweils wesentlichsten Resultate werden zusammengefasst und mit dem theoretischen Hintergrund in Verbindung gebracht.

Die folgenden Ergebnisse decken sich mit den Erwartungen:

- Lehrpersonen in Tandems A haben eher die Einstellung, dass sie durch die Zusammenarbeit von der Partnerin etwas lernen können (Differenzierungsmöglichkeiten, interaktiv, methodisch). Somit erfüllen sie das von Kreie (1985) beschriebene, wesentliche Merkmale von Teamfähigkeit klarer: Sie haben die Fähigkeit, sich zu verändern und neu zu lernen.
- Durch die von Lehrpersonen in Tandems B häufiger gemachte Aussage, im gemeinsamen Unterricht die Fäden immer in der Hand zu haben, wird bestätigt, dass diese Lehrpersonen

weniger bereit sind, Verantwortung abzugeben und eine zweite Person teilhaben zu lassen, was für Haerberlin (1993) eine wesentliche Fähigkeit bei der unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit darstellt.

- SHP und RLP in Tandems A vertreten häufiger die Meinung, dass sich die Zusammenarbeit positiv auf den Umgang mit SuS mit besonderen Bedürfnissen sowie auf das soziale Klima in der Klasse auswirkt, woraus gemutmasst werden kann, dass ihre Einstellung zur Kooperation positiver ist als diejenige von SHP und RLP in Tandems B. Dass dies für eine gelingende Kooperation wichtig ist, wird verschiedentlich bestätigt, so zum Beispiel von Lütje-Klose und Wilenbring (1999).
- Dass gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung zum Gelingen der Kooperation beiträgt, wird in der Literatur oft erwähnt, unter anderem von Haerberlin (1993). So erstaunt es wenig, dass Lehrpersonen in Tandems A eher bestätigen, dies bei ihrer Zusammenarbeit wahrzunehmen, als solche in Tandems B.

Die folgenden Ergebnisse decken sich nicht mit den Erwartungen:

- Lehrpersonen in Tandems A nehmen ihre Kooperation nicht effizienter wahr als solche in Tandems B. Eine klare Verteilung der Aufgaben und Zuständigkeiten sollte die Kooperation theoretisch effizienter machen. Ob die Lehrpersonen dies nur nicht wahrnehmen, oder ob ihre Zusammenarbeit tatsächlich nicht effizienter ist, kann durch diese Untersuchung nicht geklärt werden.
- Lehrpersonen in Tandems mit einer nicht klar geregelten Beziehungsstruktur schätzen ihre kooperativen Fähigkeiten leicht höher ein als solche mit einer klar geregelten Beziehungsstruktur. Es erstaunt besonders, dass sie ihre Fachkompetenz sogar um einiges höher einschätzen.
- Auf Grund der Tatsache, dass die Beziehungsstruktur in Tandems A deutlich klarer geregelt ist als diejenige in Tandems B, wurde erwartet, dass sich die beiden Gruppen bei den Persönlichkeiten der Lehrpersonen und den Beziehungsprozessen der Tandems ebenfalls deutlicher, als die Ergebnisse es zeigen, unterscheiden. Ein möglicher Erklärungsversuch ist derjenige, dass die Antworten auf den Fragebogen jeweils vier Möglichkeiten vorgeben. Es könnte sein, dass die Unterschiede bei fünf Auswahlmöglichkeiten deutlicher würden. Vielleicht gäbe es auch andere Kriterien als dasjenige der klar oder unklar geregelten Beziehungsstruktur, welche noch geeigneter wären für die Unterteilung der Tandemgruppen. Dies sind aber Spekulationen, welche sich nur durch erneute Nachforschungen beweisen liessen.

Die Auswertung der Daten zeigt, dass viele der befragten Tandems in den im theoretischen Teil als wesentlich beschriebenen und im explorativen Teil erfassten Aspekten der unterrichtsbezogenen Kooperation sich selber als kompetent und die Umsetzung als gelungen bezeichnen. Sie stimmen, wie sich aus den Abbildungen 7 und 9 berechnen lässt, den Teilbereichen, welche die Persönlichkeitsebene der Kooperation betreffen, durchschnittlich zwischen 84% und 94% zu, denjenigen, welche die Beziehungsprozesse betreffen, mit durchschnittlich 82% bis 98%, was als sehr hoch eingestuft werden kann. Dies lässt den Schluss zu, dass die Befragten, unabhängig ihrer Zuteilung zu einer Tandemgruppe, die eigene Kooperation positiv bewerten. Somit können die von Huber

(2000) beschriebenen Umstände, dass ein Grossteil der an der Fragebogenuntersuchung beteiligten Kolleginnen ihr persönlich erlebtes TT positiv erfahren, durch die vorliegende Untersuchung bestätigt werden. Dass Lehrpersonen, welche die Zusammenarbeit bereichernd und zufriedenstellend erleben, motiviert und bereit sind, weitere Energien in die Optimierung der Zusammenarbeit zu investieren, wird von Wocken (1988) oder Frommherz und Halfhilde (2003) beschrieben. Die Untersuchungsergebnisse lassen also den Schluss zu, dass die Lehrpersonen, welche an der Fragebogenerhebung teilgenommen haben, diese Voraussetzungen erfüllen. Diese erfreuliche Bilanz wirft die Frage (über welche in Kapitel 5.4 nachgedacht wird) auf, ob diese sich von jenen Kolleginnen unterscheiden, welche nicht an der Erhebung teilgenommen haben.

5.3 Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis

Die inhaltliche Auseinandersetzung mit diesem für die eigene Praxis hochaktuellen Thema hat zu vielen Gedanken und Überlegungen angeregt und wichtige Erkenntnisse gebracht, welche zukünftig in den Berufsalltag mit einbezogen werden können. Durch die neugewonnene Sicherheit, den theoretischen Hintergrund der unterrichtsbezogenen Kooperation betreffend, sind bereits erste konkrete Ideen zur Optimierung der Zusammenarbeit im eigenen beruflichen Umfeld entstanden, welche allerdings noch ausreifen müssen. Nachfolgend werden drei davon skizziert.

Für die eigene Zusammenarbeit ist die Idee eines Beobachtungsrasters entstanden, welches von beiden Partnerinnen in einer Art Aktionsforschung systematisch eingesetzt werden kann. Dieses soll konkrete Aussagen machen zu Bereichen, welche Potential zur Verbesserung der Kooperation aufweisen.

Aktuell ist es bei der Verfasserin der vorliegenden Masterarbeit besonders der Bereich der Offenheit und Spontaneität in der Unterrichtsdurchführung, welchen es lohnt genauer unter die Lupe zu nehmen. Immer wieder treten hier Unsicherheiten auf, wie weit die andere Person spontan unterbrochen werden soll, ob Ergänzungen angebracht sind oder eben darauf verzichtet wird, weil die Partnerin während der Vorbereitung die leitende Rolle für eine gewisse Sequenz übernommen hat. In der Nachbereitung bleibt meist wenig Zeit, solche offenen Fragen zu klären, oder sie erscheinen nicht so wichtig wie zum Beispiel der Austausch über die Zielerreichung durch die Lernenden oder die methodischen Vorgehensweisen. Altrichter und Posch (2007) geben den Tipp, solche Beobachtungsraster einfach handhabbar zu gestalten. So könnte ein solches die stichwortartige Beschreibung der Situation durch die leitende Lehrperson enthalten, wo diese sich mehr Unterstützung oder „Einmischung“ gewünscht hätte und andererseits könnte die nicht leitende Lehrperson ebenfalls in Stichworten notieren, in welcher Situation sie in Erwägung zog, einzugreifen, zu ergänzen oder zu unterbrechen. Nach einer vorher vereinbarten Zeit gilt es diese Beobachtungen zu vergleichen, zu analysieren und herauszuspüren, wann ein verändertes Verhalten angebracht ist. Nach dem Versuch, dies wie besprochen umzusetzen, muss in einem erneuten Austausch evaluiert werden, ob die Partnerinnen sich im Bereich Offenheit und Spontaneität bei der Unterrichtsdurchführung sicherer fühlen oder ob es weiterer Änderungen bedarf.

Die Tatsache, dass bei der Befragung ein Tandem mitmachte, welches sich bei allen sechs Fragen, wer bei der Vorbereitung wofür zuständig sei, uneinig äusserte, erstaunt sehr. Dies zeigt auch, dass die Lehrpersonen oft sehr frei sind bei der Gestaltung der unterrichtsbezogenen Kooperation. Die Tatsache, dass die durch die Bildungsdirektion festgelegten Verpflichtungen zur Zusammenarbeit kurz nach ihrer Einführung wieder aufgehoben wurden, unterstreicht nochmals, dass das Gelingen oder Scheitern der Kooperation mehr oder weniger den persönlichen Kompetenzen und Vorlieben der Beteiligten überlassen wird. Aus diesem Grund würde es sich lohnen, im heilpädagogischen Fachteam auf Schulhausebene eine Checkliste auszuarbeiten, welche von jedem Tandem vor der eigentlichen Kooperation ausgefüllt würde. Somit wäre sichergestellt, dass alle Tandems die wesentlichsten Punkte überdenken und erste Klärungen vornehmen. Was diese Checkliste genau beinhaltet, müsste gemeinsam festgemacht werden. Auf jeden Fall wären Fragen nach den Zuständigkeiten und der Verantwortung enthalten, oder solche, welche verbindliche Zeitgefässe für den Austausch festlegen.

Da im eigenen beruflichen Umfeld, wie in der Einleitung erwähnt, das Thema „unterrichtsbezogene Kooperation zwischen SHP und RLP“ momentan oft im Zusammenhang mit Forderungen, dem Wunsch nach Abgrenzung oder der Angst vor Überlastung besprochen wird, sind Weiterbildungen zentral, welche den Blick auf den Zusammenhang mit der Inklusionspädagogik oder mit der Schulqualität öffnen. Wie und wo diese Weiterbildungen angeboten und besucht werden sollen, wird an dieser Stelle nicht weiter vertieft. Eine sehr gute Möglichkeit ist bestimmt die Weiterbildung im Schulhausteam, weil so durch die Verbindlichkeit der Teilnahme alle Lehrpersonen erreicht werden und der Austausch bei Gruppenarbeiten oder Diskussionen bereits in konkret zusammenarbeitenden Teams erfolgen kann.

Durch die im Rahmen dieses Forschungsprojekts gesammelten Erfahrungen wird es möglich sein, zukünftig Studienresultate differenzierter und kritischer zu betrachten. Das erweiterte Wissen, insbesondere auch was die statistischen Auswertungen betrifft, ermöglicht es, wissenschaftliche Publikationen besser zu analysieren und die Bedeutung sowie das Zustandekommen der Resultate einzuschätzen und abzuwägen. Dasselbe gilt auch für Testergebnisse von SuS, welche von Fachpersonen vorgelegt werden, oder für das Interpretieren von selber mit den Kindern durchgeführten Tests.

5.4 Reflexion des methodischen Vorgehens

Zur Erarbeitung des theoretischen Hintergrundes wurde Fachliteratur die Kooperation allgemein und speziell die unterrichtsbezogene Kooperation betreffend beigezogen. Im Rahmen der Recherche öffnete sich das Thema immer weiter, was einerseits interessant war, andererseits die Auswahl, was im Theorieteil schlussendlich beschrieben werden sollte, erschwerte. Da der Zusammenhang mit Themen wie Inklusion oder Schulentwicklung dazugehört, wurde der Theorieteil so gestaltet, dass das Thema breit an- und erst anschliessend vertieft auf die Aspekte der eigentlichen Kooperation und deren Unterthemen eingegangen wurde.

Es wurde eine Sekundäranalyse durchgeführt, wodurch sich das Erarbeiten und Überprüfen eines Erhebungsinstruments sowie das Verteilen der Fragebögen erübrigte. Die übernommene Fragebogenerhebung, welche eine auf den ersten Blick repräsentative Stichprobe ergab, eignete sich gut, um Teilaspekte daraus für die Beantwortung der Fragestellung auszuwerten. Über die in Kapitel 5.2 angesprochene Frage, ob vorwiegend Kolleginnen daran teilgenommen haben, welche ein positives Bild ihrer Kooperation haben, und die anderen sich eher nicht daran beteiligt haben, kann nur spekuliert werden. Durch diese Unsicherheit müssen Ergebnisse, bei welchen eine Signifikanz gezeigt werden konnte, mit Sorgfalt betrachtet werden; es bräuchte weitere Untersuchungen, um Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit aller in Tandems unterrichtenden Lehrpersonen zu ziehen. Es ist auch nicht das Ziel der vorliegenden Arbeit, wissenschaftliche Hypothesen zu formulieren, welche Allgemeingültigkeit beanspruchen.

Da der Fragebogen mit Überschriften versehen ist, wurde die Zuteilung der einzelnen Indikatoren zu den gebildeten Dimensionen erleichtert. Auf der Ebene der Beziehungsprozesse, welche in Kapitel 4.4 beschrieben sind, gestaltete sich diese Zuweisung allerdings sehr schwierig, da ein grosser Interpretationsspielraum bestand und der Verfasserin nicht immer eindeutig klar war, was die eine oder andere Fragestellung genau erfasst. Dies ist bestimmt ein Nachteil, wenn das Erhebungsinstrument nicht selber erarbeitet wird. So wurden viele verschiedenen Möglichkeiten geprüft, welche inhaltlich sinnvoll erschienen. Anhand der internen Stabilität der Dimensionen, welche mit Reliabilitätsanalysen überprüft wurden, fiel die Entscheidung bei gleichwertigem Inhalt zugunsten derjenigen aus, welche ein höheres Cronbachs α aufwies.

Bortz und Döring (2009) beschreiben, dass die Güte des Testinstruments in der standardisierten Forschung anhand der klassischen Testgütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität gemessen wird. In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, diese möglichst einzuhalten. Die Objektivität ist durch die Verwendung der standardisierten Fragebögen sowie durch die nachvollziehbare Beschreibung des Auswertungsverfahrens erfüllt. Es kann angenommen werden, dass ein anderer Forscher anhand dieser Grundlagen zu denselben Ergebnissen kommen könnte.

Die Reliabilität gibt den Grad der Messgenauigkeit eines Instruments an. Die vier Dimensionen des Konstrukts „Persönlichkeit der Lehrperson“ sowie die fünf Dimensionen des Konstrukts „Beziehungsprozesse der Tandems“ wurden mittels einer Homogenitätsanalyse überprüft. Die Werte dieser Reliabilitätsprüfung können als Indikator dafür angesehen werden, dass alle neun Dimensionen ausreichend reliabel sind.

Die Validität gibt an, ob ein Test das misst, was er zu messen vorgibt. Da bei der Bildung der Dimensionen von theoretischen Erkenntnissen ausgegangen wurde (welche durch die Lektüre aktueller Untersuchungen und Literatur entstanden), kann angenommen werden, dass die wichtigsten Merkmale der Kooperation erfasst wurden.

Bei einer Fragebogenerhebung werden nur die subjektiven Wahrnehmungen und Einstellungen der Lehrpersonen erfasst. Dadurch wird, wenn auch ein wesentlicher, nur ein Teilbereich der unterrichtsbezogenen Kooperation berücksichtigt. Es gibt auch keine Möglichkeiten, dass die Befragten Ergänzungen anbringen oder Äusserungen machen können, welche durch die Fragen nicht abge-

deckt werden. Aus diesen Gründen wären Beobachtungen im Unterricht oder Interviews eine spannende Ergänzung gewesen. Auf Grund der zeitlichen Ressourcen war dies nicht möglich, denn bei einer Masterarbeit sind diese doch begrenzt. Dasselbe gilt für das Einbeziehen von Meinungen und Ansichten der SuS, welche ebenfalls bereichernde Ergänzungen eingebracht hätten. Wie soeben als auch bereits beim theoretischen Hintergrund erwähnt, gehörte es von Anfang an dazu, sich immer wieder gegen weitere spannende oder wesentliche Aspekte zu entscheiden, was nicht immer leicht fiel, sich aber im Nachhinein als richtig erwies.

6 Verzeichnisse

6.1 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Atteslander, P. (2000). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (9., neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Berlin: de Gruyter.
- Bessoth, R. (2/2007). Teamarbeit. Das Herzstück einer Professionellen Lerngemeinschaft. Pädagogische Führung. *Zeitschrift für Schulleitung und Schulberatung*, 18, 52-58.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2006). *Handbuch Schulqualität. Schulinterne Zusammenarbeit, Klassenführung, Lehr- und Lernarrangements*. Internet: <http://www.bildungsdirektion.zh.ch./internet/bi/de/Direktion/planung/de/qualitaet/download.html> [17. 08.2011].
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2007). *Umsetzung Volksschulgesetz 1.Handreichung integrative und individualisierende Lernförderung*. Zürich: Volksschulamt.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2007). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen* (1. Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2008). *Umsetzung Volksschulgesetz. Erläuterungen zum neuen Volksschulgesetz und zur neuen Volksschulverordnung*. Internet: http://www.volksschulamt.zh.ch/file_uploads/bibliothek/k_453_GesetzeVerordnungenR/k_5_InkraftsetzungneuesV/4306_0_080827_vsa_rechtskommentar3_netzversion.pdf [23.09.2011].
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2010). *Was bleibt gleich? Was ist neu?* Internet: http://www.sonderpaedagogisches@vsa.zh.ch/beitrag/487PDF3BD_InfoVorgehenohne%20Konzept.pdf [31.08.2011].
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2010). *Bildungsplanung/Bildungsstatistik*. Zürich: Bildungsdirektion.

- Bless, G. (1995). *Zur Wirksamkeit der Integration. Forschungsüberblick, praktische Umsetzung einer integrativen Schulform, Untersuchungen zum Lernfortschritt*. Bern: Haupt.
- Bless, G., Dessemontet, S. & Benoit, V. (2010). *Forschung zu den Wirkungen der schulischen Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung. Zusammenfassung der Ergebnisse für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Untersuchung*. Unveröffentlichtes Papier, Heilpädagogisches Institut der Universität Freiburg, Freiburg.
- Bortz, J. & Döring, N. (2009). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler* (4., überarbeitete Auflage). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Bronfenbrenner, U. (1981). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung. Natürliche und geplante Experimente*. Stuttgart: Klett.
- Brosius, F. (2002). *SPSS II*. Bonn: MITP Verlag.
- Bühl, A. & Zöfel, P. (2005). *SPSS 12. Einführung in die moderne Datenanalyse unter Windows* (9. Auflage). München: Pearson Studium.
- Bühner, M. (2004). *Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion* (1. Auflage). München: Pearson Studium.
- Dechert, H. (1972). *Team Teaching in der Schule*. München: Piper Verlag.
- Ditton, H. (2000). Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung in Schule und Unterricht. Ein Überblick zum Stand der empirischen Forschung. *Zeitschrift für Pädagogik*, 41. Beiheft, 73-93.
- Dudenredaktion (Hrsg.). (2005). *Duden Band 5. Das Fremdwörterbuch* (8., neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Zürich: Dudenverlag.
- Eberwein, H. & Knauer, S. (2009). *Handbuch Integrationspädagogik* (7. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Ehlert, A., Werner, S., Maag Merki, K. & Leuders, T. (2009). Serielisk- selbstreflexives Lernen im schulischen Kontext. Tools für die Entwicklung der eigenen Unterrichtsarbeit aufgrund von kooperativ-selbstreflexiven Prozessen zwischen Lehrpersonen. In K. Maag Merki (Hrsg.), *Kooperation und Netzwerkbildung. Strategien zur Qualitätsentwicklung in Schulen* (S. 78-93). Seelze: Klett/Kallmeyer.

- Fehr J. (2009) *Schule mit Zukunft. Plädoyer für ein modernes Bildungswesen*. Zürich: Orell Füssli Verlag AG.
- Flick, U. (2004). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (2. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Frommherz, B. & Halfhide, T. (2003). *Teamteaching an Unterstufenklassen der Stadt Zürich. Beobachtungen in sechs Klassen*. Zürich: Pädagogisches Institut der Universität Zürich. Pädagogische Psychologie I.
- Forster, J. (1982). Teamarbeit - Sachliche, personelle und strukturelle Aspekte einer Kooperationsform. In W. v. Grunwald & G. Lilge (Hrsg.), *Kooperation und Konkurrenz in Organisationen* (S. 143 – 168). Bern: Haupt.
- Fussangel, K. (2009). *Subjektive Theorien von Lehrkräften zu Kooperation. Eine Analyse der Zusammenarbeit von Lehrerinnen und Lehrern in Lerngemeinschaften*. Internet: <http://elpub.bib.uni-wuppertal.de/edocs/dokumente/fbg/paedagogik/diss2008/fussangel/index.html> [18.07.2011].
- Gräsel, C., Fussangel, K. & Pröbstel, Ch. (2006). Lehrkräfte zur Kooperation anregen - eine Aufgabe für Sisiphos? *Zeitschrift für Pädagogik*, 52 (25), 205 – 219.
- Halbheer, U. & Kunz, A. (2004). *Profile von Zürcher Mittelschulen aufgrund "Pädagogischer Entwicklungsbilanzen" (PEB). Quantitative Analysen von Wahrnehmungen von Lehrpersonen*. Unveröffentlichte Lizentiatarbeit des Pädagogischen Instituts der Universität Zürich, Zürich.
- Halbheer, U., Kunz, A. & Maag Merki, K. (2008). Kooperation zwischen Lehrpersonen in Zürcher Gymnasien. Eine explorative Fallanalyse zum Zusammenhang zwischen kooperativen Prozessen in Schulen und schulischen Qualitätsmerkmalen. *Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation*, 28 (1), 19-35.
- Haerberlin, U. (1993). *Beiträge zur Heil und Sonderpädagogik. Erziehung Unterricht Diagnostik Therapie. Freiburger Projektgruppe. Heilpädagogische Begleitung in Kindergarten und Regelschule. Dokumentation eines Pilotprojektes zur Integration*. 14. Beiheft zur Vierteljahrszeitschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.

- Haebelin, U., Jenny-Fuchs, E. & Moser Opitz, E. (1992). *Beiträge zur Heil und Sonderpädagogik. Erziehung Unterricht Diagnose Therapie. Zusammenarbeit. Wie Lehrpersonen Kooperation zwischen Regel- und Sonderpädagogik in integrativen Kindergärten und Schulklassen erfahren*. Bern und Stuttgart: Haupt.
- Hilfiker-Morf, B. (2008). Die Autonomie der Lehrperson oder: Sind Lehrpersonen Einzelkämpfer /innen? *Die neue Schulpraxis*, 5, 13-15.
- Hirsig, R. (2003). *Statistische Methoden in den Sozialwissenschaften. Eine Einführung im Hinblick auf computergestützte Datenanalysen mit SPSS. Band I* (4. überarbeitete Auflage). Zürich: Seismo Verlag.
- Huber, B. (2000). *Team-Teaching Bilanzen und Perspektiven. Eine empirische Untersuchung im Kärntner Volksschulbereich / Integrationsklassen (Schuljahr 1998/99) zur Thematik / Problematik der Zusammenarbeit im Zweierteam*. Frankfurt am Main: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften.
- Köck, P. & Ott, H. (1994). *Wörterbuch für Erziehung und Unterricht*. Donauwörth: Auer.
- Krause, U.-M. (2007). *Feedback und kooperatives Lernen*. Münster: Waxmann.
- Kreie, G. (1985). *Integrative Kooperation*. Weinheim: Beltz.
- Kretschmann, R. (2004). Diagnostikausbildung – für alle Lehrerinnen und Lehrer? In W. Mutzeck & P. Jogschies, *Neue Entwicklungen in der Förderdiagnostik* (S. 123–137). Weinheim und Basel: Beltz.
- Kullmann, H. (2009). *Lehrerkooperation an Gymnasien - Eine explorative Untersuchung zu Ausprägung und Wirkungen am Beispiel des naturwissenschaftlichen Unterrichts*. Unveröffentlichte Dissertation. Internet: <http://www.duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-22359/Dissertation/Kullmann.pdf> [11.05.2010].
- Kummer Wyss, A. (2007). Auf dem Weg zur integrativen Schule. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 7-8, 27-31.
- Landwehr, N. (2008). *Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen an der Aargauer Volksschule. Instrumente zur Schulevaluation und zur Schulentwicklung*. Aarau: BKS (Departement Bildung, Kultur und Sport).

- Lütje-Klose, B. & Willenbring, M. (1999). Kooperation fällt nicht vom Himmel. Möglichkeiten der Unterstützung kooperativer Prozesse in Teams von Regelschullehrerinnen und Sonderpädagoginnen aus systemischer Sicht. *Behindertenpädagogik*, 38 (1), 2 - 31.
- Maag Merki, K. (Hrsg.). (2009). *Kooperation und Netzwerkbildung. Strategien zur Qualitätsentwicklung in Einzelschulen*. Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Maag Merki, K., Kunz, A., Werner, S. & Luder, R. (2010). *Professionelle Zusammenarbeit in Schulen*. Internet: <http://www.bi.zh.ch/download.1296548627912.Schlussbericht.pdf> [23. 8. 2011].
- Mayer, W. (1994). Anfangs ist das Vergessen viel wichtiger als das Lernen. In Team-Teaching. Zwischen Reparatur-Pädagogik und neuer Lehrer-Rolle. *Schulheft* 73, 9-19.
- Ostermeier, C. (2004). *Kooperative Qualitätsentwicklung in Schulnetzwerken. Eine empirische Studie am Beispiel des BLK-Programms „Steigerung der Effizienz des mathematisch naturwissenschaftlichen Unterrichts“ (SINUS)*. Münster: Waxmann.
- Philipp, E. (2006). *Teamentwicklung in der Schule. Konzepte und Methoden* (4. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Prenzel, M., Carstensen, C. H., Senkbeil, M., Ostermeier, C. & Seidel, T. (2005). Wie schneiden SINUS-Schulen bei PISA ab? Ergebnisse der Evaluation eines Modellversuchsprogramms. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 8 (4), 540-562.
- Pröbstel, C.H. (2008). *Lehrerkooperation und die Umsetzung von Innovationen. Eine Analyse der Zusammenarbeit von Lehrkräften aus Perspektive der Bildungsforschung und der Arbeits- und Organisationspsychologie*. Berlin: Logos Verlag.
- Roost, J. (1996). *Lehrbuch. Testtheorie - Testkonstruktion*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Schley, W. Teamentwicklung in Integrationsklassen. In W. Schley, I. Boban & A. Hinz (Hrsg.), *Integrationsklassen in Hamburger Gesamtschulen* (S. 329-348). Hamburg: Curio.
- Schneider, H. (1996). *Lexikon zu Team und Teamarbeit*. Köln: Wirtschaftsverlag Bachem.
- Schulamt Stadt Zürich (2010). *Leporello Zusammenarbeit in der Primarschule* (1. Auflage). Zürich: Schulamt Stadt Zürich Abteilung Strategie- und Organisationsentwicklung.

- Schumann, B. (2009). Inklusion statt Integration - eine Verpflichtung zum Systemwechsel. Deutsche Schulverhältnisse auf dem Prüfstand des Völkerrechts. *Sonderdruck Pädagogik*, 2, 51-53.
- Steinert, B., Klieme, E., Merki, M., Döbrich, P., Halbheer, U. & Kunz, A. (2006). Lehrerkooperationen in der Schule: Konzeption, Erfassung, Ergebnisse. *Zeitschrift für Pädagogik*, 52 (2), 185–204.
- Steinert, B., Hartig, J. & Klieme, E. (2008). Institutionelle Bedingungen sprachlicher Kompetenzen. In DESI-Konsortium (Hrsg.), *Unterricht und Kompetenzerwerb in Deutsch und Englisch. Ergebnisse der DESI-Studie* (S. 411-450). Weinheim: Beltz.
- Terhart, E. & Klieme, E. (2006). Kooperation im Lehrberuf - Forschungsproblem und Gestaltungsaufgabe. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 52 (2), 163-166.
- Thommen, B., Anliker, B. & Lietz, M. (2008) Projektbericht. *Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit in integrativen Schulmodellen. Förderung von Kindern mit Lern- und Leistungsschwierigkeiten im gemeinsam verantworteten Unterricht von ambulant tätigen Heilpädagoginnen/Heilpädagogen und Regellehrpersonen*. Internet: <http://www.phbern.ch/institute/heilpaedagogik/forschung-und-entwicklung/projekte/abgeschlossene-projekte/?0=> [22. 10.2011].
- Tuckman, W.B. (1965). Developmental Sequence in Small Groups. *Psychological Bulletin*, 63 (6), 384-399.
- Venetz, M. (2011). *Workshop SPSS: Skalenbildung & Reliabilitätsanalyse*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Wahren, H.K. (1994). *Gruppen- und Teamarbeit in Unternehmen*. Berlin: de Gruyter.
- Winkel, R. (1974). *Theorie und Praxis des Team Teaching* (1.Auflage). Braunschweig: Westermann Verlag.
- Wocken, H. (1988). Kooperation von Pädagogen in integrativen Grundschulen. In H. Wocken, G. Antor & A. Hinz (Hrsg.), *Integrationsklassen in Hamburger Grundschulen. Bilanz eines Modellversuchs* (S. 199-274). Hamburg: Curio.
- Wocken, H. (2001). Integration. In G. Antor & U. Bleidick (Hrsg.), *Behindertenpädagogik. Grundriss in Schlüsselbegriffen* (S. 76-80). Stuttgart: Kohlhammer.

6.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zusammenhänge zwischen den Ebenen kooperativer pädagogischer Arbeit.....	25
Abbildung 2: Ablauf der Datenauswertung im Überblick.....	30
Abbildung 3: Beschreibung der wesentlichen Merkmale der Stichprobe.....	31
Abbildung 4: Alle Tandems: Häufigkeitsverteilung der Übereinstimmungspunkte	33
Abbildung 5: Vergleich Kooperationscluster – klar/unklar geregelte Beziehungsstruktur.....	34
Abbildung 6: Persönlichkeit der Lehrpersonen: Mittelwertvergleiche Tandems A - Tandems B	36
Abbildung 7: Persönlichkeitsebene der Lehrpersonen: Mittelwertvergleiche der vier Dimensionen	41
Abbildung 8: Beziehungsprozesse: Mittelwertunterschiede Tandems A - Tandems B	45
Abbildung 9: Beziehungsprozesse der Tandems: Mittelwertvergleiche der fünf Dimensionen	50
Abbildung 10: Auswirkungen des TT auf die Lehrpersonen: Vergleich Tandems A - Tandems B..	54

6.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Stufen der Kooperation im Unterricht nach Marvin (1990) und Friend (1992)	19
Tabelle 2: Items mit wesentlichen Mittelwertunterschieden und ihre Signifikanz	37
Tabelle 3: Die Dimensionen der Persönlichkeitsebene.....	40
Tabelle 4: Zusammenfassung der Ergebnisse des T-Tests für alle Dimensionen der Persönlichkeit der Lehrpersonen	41
Tabelle 5: Zusammenhänge zwischen der Beziehungsstruktur und den Dimensionen der Persönlichkeitsebene	42
Tabelle 6: Items mit den wesentlichsten Unterschieden und ihre Signifikanz	46
Tabelle 7: Die Dimensionen der Beziehungsprozesse	49
Tabelle 8: Zusammenfassung der Ergebnisse des T-Tests für alle Dimensionen der Beziehungsprozesse der Tandems.....	50
Tabelle 9: Zusammenhänge zwischen der Beziehungsstruktur und den Dimensionen der Beziehungsprozesse	51

6.4 Abkürzungsverzeichnis

DaZ	Deutsch als Zweitsprache
IF	Integrative Förderung
IS	Integrierte Sonderschulung
RLP	Regelklassenlehrperson oder Regelklassenlehrpersonen

Masterarbeit**Unterrichtsbezogene Kooperation****Tandems im Vergleich**

SHP

Schulische Heilpädagogin und Schulischer Heilpädagoge
oder Schulische Heilpädagogen

SL

Schulleitung

SuS

Schülerinnen und Schüler

TT

Teamteaching

Anhang

Inhaltsverzeichnis

Anhang	I
I Zu den theoretischen Ausführungen	II
I.I Zusammenfassung der Hauptverantwortungen laut Leporello der Stadt Zürich (2010) (zu 2.3.5)	II
I.II Rollenverteilung SHP - RLP (zu 2.3.5)	III
II Dokumentation der Auswertung der Daten	IV
II.I Übereinstimmungen RLP – SHP Verantwortlichkeiten: Vorbereitung und Durchführung (gesondert) (zu 4.2).....	IV
II.II Mittelwertvergleiche und T-Test (zu 4.2).....	VI
II.III Beschreibung der Items zur Operationalisierung der Persönlichkeitsebene (zu 4.3.1)....	VIII
II.IV Vergleich Persönlichkeit der Lehrpersonen Unterschiede Tandems A - B (zu 4.3.1)	IX
II.V Persönlichkeit der Lehrpersonen: T-Test Mittelwertvergleiche aller Items (zu 4.3.1)	XII
II.VI Persönlichkeit der Lehrpersonen: Skalenbildung mit Hilfe von Reliabilitätsanalysen (zu 4.3.2).....	XIX
II.VI.I Kooperative Selbsteinschätzung	XIX
II.VI.II EK1 Einstellung zur Kooperation: Reflexionsmöglichkeiten.....	XIX
II.VI.III EK2 Umgang mit besonderen SuS / soziales Verhalten SuS	XX
II.VI.IV EK 3 Repertoireerweiterung/Methode.....	XX
II.VII Persönlichkeit der Lehrpersonen: Mittelwertvergleiche zu den Skalen (zu 4.3.3)	XXI
II.VIII Alle Dimensionen der Persönlichkeit der Lehrpersonen: T-Test bei unabhängigen Stichproben (zu 4 3.3)	XXI
II.IX Korrelationen zwischen den Dimensionen der Persönlichkeitsebene (zu 4.3.4)	XXIII
II.X Beschreibung der Items zur Operationalisierung des Beziehungsprozesses (zu 4.4)	XXIII
II.XI Vergleich Beziehungsprozess Unterschiede Tandems A - B (zu 4.4.1)	XXV
II.XII Beziehungsprozess der Tandems: T-Test Mittelwertvergleiche alle Items (zu 4.4.1)	XXVII
II.XIII Beziehungsprozess der Tandems: Skalenbildung mit Hilfe von Reliabilitätsanalysen (zu 4.4.2).....	XXXI
II.XIII.I Kommunikation	XXXI
II.XIII.II Gemeinsame Ziele.....	XXXI

II.XIII.III Vertrauen und Wertschätzung	XXXII
II.XIII.IV Offenheit bei der Unterrichtsdurchführung	XXXII
II.XIII.V Wahrgenommene Auswirkungen der Kooperation auf die Lehrpersonen	XXXIII
II.XIV Beziehungsprozess der Tandems: Mittelwertvergleiche zu den Skalen (zu 4.4.3)	XXXIII
II.XV Alle Dimensionen des Beziehungsprozesses der Tandems: T-Test bei unabhängigen Stichproben (zu 4.4.3)	XXXIV
II.XVI Korrelationen zwischen den Dimensionen des Beziehungsprozesses (zu 4.4.4)	XXXV
II.XVII Mittelwertvergleiche zu den Items der durch die Lehrpersonen wahrgenommenen Auswirkungen des TT (zu 4.4.7)	XXXVI
II.XVIII T-Test für die Items der durch die Lehrpersonen wahrgenommenen Auswirkungen des TT (zu 4.4.7)	XXXVI
III Tabellenverzeichnis	XXXVIII

I Zu den theoretischen Ausführungen

I.I Zusammenfassung der Hauptverantwortungen laut Leporello der Stadt Zürich (2010) (zu 2.3.5)

Tabelle 1: Hauptverantwortung Leporello Stadt Zürich

KLP	SHP
für die schulische Situation aller Lernenden ihrer Klasse, für die längerfristige und gesamthafte Beurteilung und für die Übertritte gemeinschaftlich mit dem Pädagogischen Team	beim Erstellen einer Förderplanung für Kinder, bei welchen im Schulischen Standortgespräch besondere pädagogische Bedürfnisse festgestellt wurden, sowie für die gemeinsame Umsetzung der Förderplanung und deren Dokumentation (Lernstanderfassung, Vereinbarung von Lernzielen, Ausarbeiten von Förderprogrammen)
gegenüber den Erziehungsberechtigten und ist deren erste Ansprechperson	beim Verfassen von Lernberichten
betreffend der Lern- und Entwicklungsfortschritte aller Lernenden ihrer Klasse und behält den Überblick	bei einer allfälligen Zusammenarbeit mit Dritten, sofern dies die integrative Förderung erfordert
für die Förderung eines positiven, auf gegenseitige Hilfe und Rücksichtnahme basierenden Klassenklimas	für die Koordination der Weiterführung, den Unterbruch oder die Beendigung der zusätzlichen Förderung beim Übertritt in die Mittel- bzw. Sekundarstufe
für die Einladung zum ersten Schulischen Standortgespräch und informiert die Schulleitung darüber (Verantwortung für weitere Gespräche nach Absprache)	

I.II Rollenverteilung SHP - RLP (zu 2.3.5)

aus: Rollenverständnis der Regelklassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP)

Prof. Dr. Hans Jürg Keller, PH Zürich

Prof. Dr. Josef Steppacher, HfH

Pädagogik ist auch Sonderpädagogik. Weiterbildung für Schulleitende. VSA, Zürich 4.6.2010

Tabelle 2: Zusammenfassung eines Vortrags: Zuständigkeiten SHP - RLP

RLP Rolle allgemein	SHP Rolle allgemein
sind Fachpersonen für den Regelunterricht und tragen die Hauptverantwortung für alle Lernenden der Klasse	sind Fachpersonen für die Förderung von Lernenden mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf
planen ihren Unterricht grundsätzlich für alle Schüler/innen	planen, koordinieren und setzen die Förderung für diese Schüler um
kontaktieren bei auftretenden Schwierigkeiten/ bei vermutetem sonderpädagogischen Förderbedarf die SHP	unterstützen die Regellehrpersonen im integrativen Unterricht
arbeiten mit SHP zusammen bei der Unterstützung von Lernenden mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf	unterstützen die Schulleitung in Fragen der Planung, Umsetzung und Evaluation sonderpädagogischer bzw. integrativer Konzepte
RLP Förderplanung	SHP Förderplanung
laden zu Schulischen Standortgesprächen ein bei Abklärungen und Überprüfungen des sonderpädagogischen Förderbedarfs und leiten diese Gespräche.	führen Beobachtungen, diagnostische Abklärungen und Vorgespräche im Vorfeld von Schulischen Standortgesprächen durch, wobei sie auch sonderpädagogische Testmaterialien einsetzen
beteiligen sich bei der Auswahl von Förderschwerpunkten, Formulieren der Lernziele und Massnahmen in Kooperation mit den Beteiligten	nehmen an den Schulischen Standortgesprächen teil und leiten z.B. die Gespräche zur gemeinsamen Überprüfung der Massnahmen
Führen Beobachtungen durch und dokumentieren diese	erstellen, aufbauend auf das SSG eine differenzierte sonderpädagogische Förderplanung mit Lernzielanpassungen, unter Einbezug der Regelklassenlehrperson, anderen Fachkräften und den Erziehungsberechtigten
RLP Unterricht	SHP Unterricht
gestalten einen Unterricht nach integrativen Kriterien, die ein offenes und individualisierendes Lernen ermöglichen	unterstützen und fördern Schüler und Schülerinnen mit Schulschwierigkeiten innerhalb der Klasse, in Kleingruppen, Einzelnen und im Teamteaching (mind. 30%) gemäss den abgesprochenen Förderplänen und verwenden u. a. Materialien, die für die sonderpädagogische Praxis entwickelt wurden
organisieren den Unterricht so, dass möglichst	unterstützen die RKL bei der Umsetzung inte-

alle Schülerinnen und Schüler auf ihrem Niveau an einem gemeinsamen Gegenstand, Inhalt oder Thema lernen können	grativer Massnahmen durch Mitbeteiligung am Unterricht und durch Mithilfe bei der Vorbereitung des individualisierenden Unterrichts
sorgen in der Klasse für ein Klima des Verständnisses und der Toleranz und Unterstützung gegenüber Lernenden mit Schulschwierigkeiten	dokumentieren den Verlauf der Förderprozesse und die Lernzielerreichung fortlaufend und stellen im Rahmen des SSG bei der gemeinsamen Überprüfung der Förderziele rückblickend und zusammenfassend den Stand der sonderpädagogischen Förderung dar
beteiligen sich an der Förderplanung gemeinsam mit den SHP und setzen Teilziele und Massnahmen im Bereich individueller Lernziele um.	
RLP Beratung	SHP Beratung
tragen ihre Beobachtungen, ihr Wissen über den Gesamthintergrund der Schülerinnen und Schüler bei.	beraten die Lehrpersonen zu allgemeinen und spezifischen Fragen rund um das Thema „Schulschwierigkeiten“ und „integrative Praxis“. Dabei setzen sie auch einen beratenden Fokus auf Lernende ohne IS/IF-Status
helfen durch ihre Fragestellungen bei der Fokussierung	präventieren durch ihren Unterricht, durch Teamteaching und durch ihre Beratung wenn immer möglich Schulschwierigkeiten in der Klasse, indem sie frühzeitig auf mögliche Probleme hinweisen und niederschwellige pädagogische Angebote empfehlen.
öffnen sich gegenüber den Beratungsangeboten der SH.	
RLP Teamteaching/Kooperation	SHP Teamteaching/Kooperation
machen die Gesamtplanung für das entsprechende Fach, sehen Binnen- differenzierungs-, individuelle Förderungs- und Teamteaching-möglichkeiten vor	bereiten zusammen mit den Lehrpersonen Teamteaching-Lektionen vor, führen sie durch und werten sie aus. Dabei ergänzen sie wenn immer möglich den Unterricht mit sonderpädagogischen Grundsätzen.
Geben den SHP Feedback bezüglich Lern- und Verhaltensfortschritten der geförderten Schülerinnen und Schüler.	besprechen den Förderprozess, die Wirkung der Massnahmen, die Erreichung von Teilzielen und die integrativen Aspekte laufend mit den Regelklassenlehrpersonen im Sinne kleiner Feedbacks und kommen auf die Lehrpersonen zu, wenn ein dringender Handlungsbedarf angezeigt ist

II Dokumentation der Auswertung der Daten

II.I Übereinstimmungen RLP – SHP Verantwortlichkeiten: Vorbereitung und Durchführung (gesondert) (zu 4.2)

Tabelle 3: Alle Tandems Häufigkeitsverteilung der Übereinstimmungen: Vorbereitung

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
--	------------	---------	------------------	---------------------

Gültig	0	2	3.3	3.3	3.3
	3	2	3.3	3.3	6.7
	4	6	10.0	10.0	16.7
	5	8	13.3	13.3	30.0
	6	12	20.0	20.0	50.0
	7	10	16.7	16.7	66.7
	8	14	23.3	23.3	90.0
	9	6	10.0	10.0	100.0
	Gesamt	60	100.0	100.0	

Tabelle 4: Alle Tandems Häufigkeitsverteilung Übereinstimmung: Durchführung

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig 3	2	3.3	3.3	3.3
4	6	10.0	10.0	13.3
5	10	16.7	16.7	30.0
6	6	10.0	10.0	40.0
7	8	13.3	13.3	53.3
8	14	23.3	23.3	76.7
9	14	23.3	23.3	100.0
Gesamt	60	100.0	100.0	

II.II Mittelwertvergleiche und T-Test (zu 4.2)

Tabelle 5: Alle Tandems Mittelwertvergleiche Übereinstimmung Verantwortlichkeit

	N	Mini- mum	Maxi- mum	Mittel- wert	Standardab- weichung
Verantwortlichkeit bei der Vorbereitung: Anzahl Übereinstimmungen	60	0	9	6.30	2.003
Verantwortlichkeit bei der Durchführung: Anzahl Übereinstimmungen	60	3	9	6.83	1.843
Total: Anzahl Übereinstimmungen	60	5	18	13.13	3.228

Tabelle 6: Häufigkeitsverteilung Übereinstimmung Tandems B

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
5	2	5.9	5.9	5.9
8	4	11.8	11.8	17.6
10	6	17.6	17.6	35.3
11	8	23.5	23.5	58.8
Gültig 12	2	5.9	5.9	64.7
13	12	35.3	35.3	100.0
Gesamt	34	100.0	100.0	

Tabelle 7: Häufigkeitsverteilung Übereinstimmung Tandems A

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
14	6	23.1	23.1	23.1
15	2	7.7	7.7	30.8
16	8	30.8	30.8	61.5
Gültig	4	15.4	15.4	76.9
18	6	23.1	23.1	100.0
Gesamt	26	100.0	100.0	

Tabelle 8: T-Test Übereinstimmung der Zuständigkeiten

	Levene-Test der Varianzgleichheit		T-Test für die Mittelwertgleichheit							
	F	Signifikanz	T	df	Sig. (2-seitig)	Mittlere Differenz	Standardfehler der Differenz	95% Konfidenzintervall der Differenz		
								Untere	Obere	
Übereinstimmung Zuständigkeit	2.599	.112	-	58	.000	-5.195	.504	-6.204	-4.185	
			10.299							
			-	56.907	.000	-5.195	.478	-6.152	-4.237	
		10.865								

II.III Beschreibung der Items zur Operationalisierung der Persönlichkeits-ebene (zu 4.3.1)

Die Antwortmöglichkeiten sind jeweils vierstufig, bei der Frage 317 „sehr ausgeprägt“, „ausgeprägt“, „wenig ausgeprägt“ und „nicht ausgeprägt“ und „stimme zu“ „stimme eher zu“, „stimme eher nicht zu“ und „stimme nicht zu“ bei allen anderen.

317- **Selbsteinschätzung** zu den Punkten

1. Kommunikationsfähigkeit, 2. Konfliktfähigkeit, 3. Wertschätzung, 4. Neugier, 5. Flexibilität,
6. Fachkompetenz

319- **Einstellung** zur Kooperation: **Ergänzung von Wissen und Kompetenzen**

1. Dadurch, dass wir zu zweit sind, können wir kompetenter mit SuS mit Lernschwierigkeiten umgehen.
2. Dadurch, dass wir zu zweit sind, können wir kompetenter mit SuS mit Verhaltensschwierigkeiten umgehen.
3. Wir entwickeln gemeinsam Ideen, auf die ich allein nicht gekommen wäre, und setzen diese um.
4. Dadurch, dass wir zu zweit sind, setzen wir eher differenzierende Formen ein.
5. Dadurch, dass wir zu zweit sind, fällt uns Individualisierung leichter.

320- **Einstellung** zur Kooperation: **Reflexionsmöglichkeiten**

1. Durch das Beobachten der anderen Lehrperson kann ich meine eigenen Klassenführungskompetenzen verfeinern.

2. *Durch das Zusammenarbeiten kann ich meine eigenen Differenzierungsmöglichkeiten verfeinern.*
3. *Durch den gemeinsamen Austausch werden Überzeugungen bezüglich Unterricht hinterfragt und weiterentwickelt.*
4. *Durch den gemeinsamen Austausch werden die eigenen Kinderwahrnehmungen hinterfragt und ergänzt.*

321- Einstellung zur Kooperation: Lernen vom Anderen/ Erweiterung des Repertoires

1. *Das gemeinsame Unterrichten gibt mir eine andere Einstellung zur Heterogenität.*
2. *Dadurch, dass wir zu zweit sind, lerne ich neues, für meinen Unterricht hilfreiches Material kennen.*
3. *Dadurch, dass wir zu zweit sind, lerne ich neue Methoden kennen.*
4. *Wenn ich meine Partnerin, meinen Partner beim Unterricht beobachte, kann ich interaktiv etwas lernen (wie sage ich etwas).*
5. *TT ist entlastend.*
6. *TT ist belastend.*
7. *Die Vorbereitung/Reflexion ist belastend.*
8. *Die Vorbereitung/Reflexion ist zeitaufwändig.*
9. *TT macht Spass.*
10. *Die SHP bringt zusätzliche Expertise in den Unterricht.*
11. *Die RLP bringt zusätzliche Expertise in den Unterricht.*
12. *Die Zusammenarbeit erleichtert den Umgang mit verhaltensauffälligen SuS.*
13. *Durch die Zusammenarbeit zwischen RLP und SHP verbessert sich das soziale Verhalten in der Klasse.*
14. *Die SHP kann durch eine Assistenz/Seniorin ersetzt werden.*
15. *Die Motivation in der Arbeit hat durch das TT zugenommen.*

II.IV Vergleich Persönlichkeit der Lehrpersonen Unterschiede Tandems A - B (zu 4.3.1)

Um sichtbar zu machen, welche Mittelwertunterschiede sich bei den beiden Gruppen besonders unterscheiden, werden diese in Tabelle 18, wo auch die Signifikanz angegeben wird, farblich markiert.

Abweichung zwischen 0.3 und 0.39

Abweichung zwischen 0.4 und 0.5

Abweichung über 0.5

Die T-Tests, mit den entsprechenden Werten folgen in Anhang II.V.

* Werte $\leq .05$ sind signifikant

** Werte $\leq .01$ sind hochsignifikant

***Werte $\leq .001$ sind höchst signifikant

Tabelle 9: Vergleich Unterschiede Tandems A –B: Persönlichkeit der Lehrpersonen

	Mittelwerte Tandems A	N	Stan- dardab- wei- chung	Mittelwer- te Tan- dems B	N	Stan- dardab- wei- chung	Signifi- kanz (2- seitig)
317 - Kommunikationsfähigkeit	3.46	26	.508	3.41	34	.609	
317 - Konfliktfähigkeit	3.00	26	.800	2.91	34	.793	
317 - Wertschätzung	3.65	26	.485	3.68	34	.589	
317 - Neugier	3.38	26	.697	3.38	34	.697	
317 - Flexibilität	3.50	26	.648	3.50	34	.707	
317 - Fachkompetenz	3.15	26	.543	3.35	34	.646	
319 - Dadurch, dass wir zu zweit sind, können wir kompetenter mit Schülerin und Schülerinnen mit Lernschwierigkeiten um- gehen.	3.85	26	.368	3.79	34	.479	
319 - Dadurch, dass wir zu zweit sind, können wir kompetenter mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensschwierigkei- ten umgehen.	3.73	26	.452	3.50	34	.788	
319 - Wir entwickeln gemeinsam Ideen, auf die ich allein nicht gekommen wäre, und setzen diese um.	3.58	26	.643	3.29	34	.799	
319 - Dadurch, dass wir zu zweit sind, setzen wir eher differenzierende Formen ein.	3.54	26	.582	3.35	34	.774	
319 - Dadurch, dass wir zu zweit sind, fällt die Individualisierung leichter.	3.73	26	.533	3.50	34	.826	
320 - Durch das Beobachten der anderen Lehrpersonen kann ich meine eigenen Klassenführungs Kompetenzen verfeinern.	3.38	26	.941	3.21	34	.770	
**320 - Durch das Zusammenarbeiten kann ich meine eigenen Differenzierungs- möglichkeiten verfeinern.	3.65	26	.562	3.12	34	.769	.004
320 - Durch den gemeinsamen Austausch werden Überzeugungen bezüglich Unter- richt hinterfragt und weiterentwickelt.	3.65	26	.562	3.56	34	.705	
320 - Durch den gemeinsamen Austausch werden die eigenen Kinderwahrnehmun- gen hinterfragt und ergänzt.	3.85	26	.368	3.65	34	.646	

321 - Das gemeinsame Unterrichten gibt mir eine andere Einstellung zur Heterogenität.	2.87	23	.968	2.81	31	1.078	
321 - Dadurch dass wir zu zweit sind, lerne ich neues, für meinen Unterricht hilfreiches Material kennen.	3.52	25	.714	3.13	32	.976	
321 - Dadurch dass wir zu zweit sind, lerne ich neue Methoden kennen.	3.00	26	.894	2.75	32	1.136	
*321 - Wenn ich meine Partnerin, meinen Partner beim Unterricht beobachte, kann ich interaktiv etwas lernen (wie sage ich etwas).	3.52	23	.511	3.06	32	.982	.029
321 - Teamteaching ist entlastend.	3.77	26	.514	3.58	33	.708	
321 - Teamteaching ist belastend.	1.36	25	.638	1.47	32	.761	
321 - Die Vorbereitung/Reflexion ist belastend.	1.64	25	.907	1.87	30	.937	
321 - Die Vorbereitung /Reflexion ist zeitaufwändig.	3.08	26	.845	2.67	33	1.021	
321 - Teamteachen macht Spass.	3.62	26	.571	3.55	33	.564	
*321 - Die SHP bringt zusätzliche Expertise in den Unterricht.	3.71	21	.463	3.22	27	.801	.011
321 - Die RLP bringt zusätzliche Expertise in den Unterricht.	3.50	16	.632	3.52	25	.586	
*321 - Die Zusammenarbeit erleichtert den Umgang mit verhaltensauffälligen SuS.	3.81	26	.402	3.42	31	.807	.023
**321 - Durch die Zusammenarbeit zwischen SHP und RLP verbessert sich das soziale Verhalten in der Klasse	3.48	21	.750	2.79	29	.978	.01
321 - Die SHP kann durch eine Assistentz/Seniorin ersetzt werden.	1.08	26	.392	1.13	32	.421	
321 - Die Motivation in der Arbeit hat durch das Teamteaching zugenommen.	3.29	24	1.042	2.72	29	1.032	

II.V Persönlichkeit der Lehrpersonen: T-Test Mittelwertvergleiche aller Items (zu 4.3.1)

Tabelle 10: T-Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		T-Test für die Mittelwertgleichheit						
		F	Signifikanz	T	df	Sig. (2-seitig)	Mittlere Differenz	Standardfehler der Differenz	95% Konfidenzintervall der Differenz	
									Untere	Obere
317 - Kommunikationsfähigkeit	Varianzen sind gleich	1.478	.229	.336	58	.738	.050	.148	-.246	.346
	Varianzen sind nicht gleich			.345	57.507	.732	.050	.144	-.239	.339
317 - Konfliktfähigkeit	Varianzen sind gleich	.797	.376	.426	58	.672	.088	.207	-.327	.503
	Varianzen sind nicht gleich			.425	53.700	.673	.088	.208	-.328	.504
317 - Wertschätzung	Varianzen sind gleich	.106	.746	-.159	58	.874	-.023	.142	-.308	.262
	Varianzen sind nicht gleich			-.163	57.638	.871	-.023	.139	-.300	.255
317 - Neugier	Varianzen sind gleich	.001	.977	.012	58	.990	.002	.182	-.361	.366

	Varianzen sind nicht gleich			.012	53.941	.990	.002	.182	-.362	.366
	Varianzen sind gleich	.264	.610	.000	58	1.000	.000	.178	-.356	.356
317 - Flexibilität	Varianzen sind nicht gleich			.000	56.048	1.000	.000	.176	-.352	.352
	Varianzen sind gleich	4.558	.037	-	58	.211	-.199	.157	-.514	.116
317 - Fachkompetenz	Varianzen sind nicht gleich			-	57.420	.200	-.199	.154	-.507	.109
	Varianzen sind gleich	1.005	.320	.460	58	.647	.052	.113	-.174	.279
319 - Dadurch, dass wir zu zweit sind, können wir kompetenter mit Schülerin und Schülerinnen mit Lernschwierigkeiten umgehen.	Varianzen sind nicht gleich			.476	57.994	.636	.052	.109	-.167	.271
	Varianzen sind gleich	11.346	.001	1.333	58	.188	.231	.173	-.116	.577
319 - Dadurch, dass wir zu zweit sind, können wir kompetenter mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensschwierigkeiten umgehen.	Varianzen sind nicht gleich			1.427	54.262	.159	.231	.162	-.093	.555
	Varianzen sind gleich	1.250	.268	1.475	58	.146	.283	.192	-.101	.667
319 - Wir entwickeln gemeinsam Ideen, auf die ich allein nicht gekommen wäre, und setzen diese um.	Varianzen sind nicht gleich									

	Varianzen sind nicht gleich			1.518	57.817	.134	.283	.186	-.090	.656
319 - Dadurch, dass wir zu zweit sind, setzen wir eher differenzierende Formen ein.	Varianzen sind gleich	1.693	.198	1.021	58	.312	.186	.182	-.178	.549
	Varianzen sind nicht gleich			1.060	57.991	.294	.186	.175	-.165	.536
319 - Dadurch, dass wir zu zweit sind, fällt die Individualisierung leichter.	Varianzen sind gleich	4.243	.044	1.240	58	.220	.231	.186	-.142	.603
	Varianzen sind nicht gleich			1.311	56.599	.195	.231	.176	-.122	.583
320 - Durch das Beobachten der anderen Lehrpersonen kann ich meine eigenen Klassenführungs-kompetenzen verfeinern.	Varianzen sind gleich	1.351	.250	.809	58	.422	.179	.221	-.264	.621
	Varianzen sind nicht gleich			.787	47.667	.435	.179	.227	-.278	.635
320 - Durch das Zusammenarbeiten kann ich meine eigenen Differenzierungsmöglichkeiten verfeinern.	Varianzen sind gleich	.693	.409	2.994	58	.004	.536	.179	.178	.895
	Varianzen sind nicht gleich			3.120	57.902	.003	.536	.172	.192	.880
320 - Durch den gemeinsamen Austausch werden Überzeugungen bezüglich Unterricht hinterfragt und	Varianzen sind gleich	.995	.323	.564	58	.575	.095	.169	-.242	.432

weiterentwickelt.	Varianzen sind nicht gleich			.581	57.878	.563	.095	.163	-.232	.422
320 - Durch den gemeinsamen Austausch werden die eigenen Kinderwahrnehmungen hinterfragt und ergänzt.	Varianzen sind gleich	6.964	.011	1.405	58	.165	.199	.142	-.084	.483
	Varianzen sind nicht gleich			1.506	54.095	.138	.199	.132	-.066	.464
	Varianzen sind gleich	.555	.460	.222	52	.825	.063	.284	-.507	.633
321 - Das gemeinsame Unterrichten gibt mir eine andere Einstellung zur Heterogenität.	Varianzen sind nicht gleich			.226	50.038	.822	.063	.280	-.499	.625
	Varianzen sind gleich	1.303	.259	1.699	55	.095	.395	.233	-.071	.861
321 - Dadurch dass wir zu zweit sind, lerne ich neues, für meinen Unterricht hilfreiches Material kennen.	Varianzen sind nicht gleich			1.764	54.806	.083	.395	.224	-.054	.844
	Varianzen sind gleich	4.145	.046	.915	56	.364	.250	.273	-.297	.797
321 - Dadurch dass wir zu zweit sind, lerne ich neue Methoden kennen.	Varianzen sind nicht gleich			.938	55.958	.352	.250	.267	-.284	.784
	Varianzen sind gleich	8.763	.005	2.049	53	.045	.459	.224	.010	.909
321 - Wenn ich meine Partnerin, meinen Partner beim Unterricht beobachte, kann ich interaktiv etwas	Varianzen sind gleich									

lernen (wie sage ich etwas).	Varianzen sind nicht gleich			2.255	48.962	.029	.459	.204	.050	.868
	Varianzen sind gleich	5.997	.017	-	57	.133	-.284	.187	-.658	.089
321 - Teamteaching ist entlastend.	Varianzen sind nicht gleich			-	54.199	.113	-.284	.177	-.639	.070
	Varianzen sind gleich			1.609						
321 - Teamteaching ist belastend.	Varianzen sind nicht gleich	.813	.371	-.574	55	.568	-.109	.190	-.489	.271
	Varianzen sind gleich									
321 - Die Vorbereitung/Reflexion ist belastend.	Varianzen sind nicht gleich			-.587	54.699	.560	-.109	.185	-.480	.263
	Varianzen sind gleich	.015	.902	-.906	53	.369	-.227	.250	-.728	.275
321 - Die Vorbereitung/Reflexion ist zeitaufwändig.	Varianzen sind nicht gleich			-.909	51.774	.368	-.227	.249	-.727	.274
	Varianzen sind gleich	2.164	.147	1.651	57	.104	.410	.248	-.087	.908
321 - TT macht Spass.	Varianzen sind nicht gleich			1.689	56.837	.097	.410	.243	-.076	.897
	Varianzen sind gleich	.128	.722	.470	57	.640	.070	.149	-.228	.368

	Varianzen sind nicht gleich			.469	53.505	.641	.070	.149	-.229	.369
	Varianzen sind gleich	4.183	.047	2.506	46	.016	.492	.196	.097	.887
321 - Die SHP bringt zusätzliche Expertise in den Unterricht.	Varianzen sind nicht gleich			2.671	42.860	.011	.492	.184	.120	.864
	Varianzen sind gleich	.121	.730	-.103	39	.918	-.020	.193	-.411	.371
321 - Die RLP bringt zusätzliche Expertise in den Unterricht.	Varianzen sind nicht gleich			-.102	30.293	.920	-.020	.197	-.422	.382
	Varianzen sind gleich	14.728	.000	2.230	55	.030	.388	.174	.039	.737
321 - Die Zusammenarbeit erleichtert den Umgang mit verhaltensauffälligen SuS.	Varianzen sind nicht gleich			2.353	45.577	.023	.388	.165	.056	.721
	Varianzen sind gleich	2.238	.141	2.679	48	.010	.683	.255	.171	1.196
321 - Durch die Zusammenarbeit zwischen SHP und RLP verbessert sich das soziale Verhalten in der Klasse	Varianzen sind nicht gleich			2.795	47.806	.007	.683	.244	.192	1.174
	Varianzen sind gleich	.696	.408	-.446	56	.658	-.048	.108	-.264	.168
321 - Die SHP kann durch eine Assistenz/Seniorin ersetzt werden.	Varianzen sind nicht gleich									

321 - Die Motivation in der Arbeit hat durch das Teamteaching zugenommen.	Varianzen sind nicht gleich									
	Varianzen sind gleich	.012	.913	1.985	51	.053	.568	.286	-.006	1.142
	Varianzen sind nicht gleich			1.983	48.980	.053	.568	.286	-.008	1.143

II.VI Persönlichkeit der Lehrpersonen: Skalenbildung mit Hilfe von Reliabilitätsanalysen (zu 4.3.2)

II.VI.I Kooperative Selbsteinschätzung

Tabelle 11: Kooperative Selbsteinschätzung und Reliabilitätsstatistiken

	Mittelwert	Standardabweichung	N	Korrigierte Item-Skala-Korrelation
317 - Kommunikationsfähigkeit	3.43	.563	60	.509
317 - Konfliktfähigkeit	2.95	.790	60	.594
317 - Wertschätzung	3.67	.542	60	.394
317 - Flexibilität	3.50	.676	60	.425
317 - Fachkompetenz	3.27	.607	60	.410

Cronbachs Alpha	Cronbachs Alpha für standardisierte Items	Anzahl der Items
.705	.705	5

II.VI.II EK1 Einstellung zur Kooperation: Reflexionsmöglichkeiten

Tabelle 12: EK 1 Reflexionsmöglichkeiten und Reliabilitätsstatistiken

	Mittelwert	Standardabweichung	N	Korrigierte Item-Skala-Korrelation
320 - Durch das Zusammenarbeiten kann ich meine eigenen Differenzierungsmöglichkeiten verfeinern.	3.35	.732	60	.741
320 - Durch den gemeinsamen Austausch werden Überzeugungen bezüglich Unterricht hinterfragt und weiterentwickelt.	3.60	.643	60	.709
320 - Durch das Beobachten der anderen Lehrpersonen kann ich meine eigenen Klassenführungskompetenzen verfeinern.	3.28	.846	60	.575
320 - Durch den gemeinsamen Austausch werden die eigenen Kinderwahrnehmungen hinterfragt und ergänzt.	3.73	.548	60	.776

Cronbachs Alpha	Cronbachs Alpha für standardisierte Items	Anzahl der Items
.844	.862	4

II.VI.III EK2 Umgang mit besonderen SuS / soziales Verhalten SuS

Tabelle 13: EK 2 Umgang mit besonderen SuS / soziales Verhalten SuS und Reliabilitätsstatistiken

	Mittelwert	Standardabweichung	N	Korrigierte Item-Skala-Korrelation
319 - Dadurch, dass wir zu zweit sind, können wir kompetenter mit Schülerin und Schülerinnen mit Lernschwierigkeiten umgehen.	3.89	.312	47	.555
319 - Dadurch, dass wir zu zweit sind, können wir kompetenter mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensschwierigkeiten umgehen.	3.74	.570	47	.640
321 - Wenn ich meine Partnerin, meinen Partner beim Unterricht beobachte, kann ich interaktiv etwas lernen (wie sage ich etwas).	3.34	.815	47	.542
321 - Die Zusammenarbeit erleichtert den Umgang mit verhaltensauffälligen SuS.	3.64	.705	47	.834
321 - Durch die Zusammenarbeit zwischen SHP und RLP verbessert sich das soziale Verhalten in der Klasse	3.11	.938	47	.528

Cronbachs Alpha	Cronbachs Alpha für standardisierte Items	Anzahl der Items
.792	.833	5

II.VI.IV EK 3 Repertoireerweiterung/Methode

Tabelle 14: EK 3 Repertoireerweiterung/Methode und Reliabilitätsstatistiken

	Mittelwert	Standardabweichung	N	Korrigierte Item-Skala-Korrelation
321 - Dadurch dass wir zu zweit sind, lerne ich neues, für meinen Unterricht hilfreiches Material kennen.	3.44	.878	32	.616
321 - Dadurch dass wir zu zweit sind, lerne ich neue Methoden kennen.	3.00	1.016	32	.450
321 - Die SHP bringt zusätzliche Expertise in den Unterricht.	3.50	.718	32	.600
321 - Die RLP bringt zusätzliche Expertise in den Unterricht.	3.47	.621	32	.678
319 - Dadurch, dass wir zu zweit sind, setzen wir eher differenzierende Formen ein.	3.41	.712	32	.686
319 - Dadurch, dass wir zu zweit sind, fällt die Individualisierung leichter.	3.63	.751	32	.638

Cronbachs Alpha	Cronbachs Alpha für standardisierte Items	Anzahl der Items
.824	.842	6

II.VII Persönlichkeit der Lehrpersonen: Mittelwertvergleiche zu den Skalen (zu 4.3.3)

Tabelle 15: Gruppenstatistiken zu den Skalen: Persönlichkeitsebene der Lehrpersonen

	Übereinstimmung zu der Verantwortung: Durchführung + Verantwortung	N	Mittelwert	Standardabweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Skala KS	Not Selected	34	16.8529	2.23108	.38263
	Selected	26	16.7692	2.14117	.41992
Skala EK1: Reflexionsmöglichkeiten	Not Selected	34	13.5294	2.46472	.42270
	Selected	26	14.5385	2.00461	.39314
Skala EK2: Kompetenterer Umgang mit besonderen SuS	Not Selected	27	17.0000	3.03822	.58471
	Selected	20	18.7000	1.38031	.30865
Skala EK3: Repertoireerweiterung Methodik	Not Selected	17	19.9412	3.89664	.94507
	Selected	15	21.0000	2.95200	.76220

II.VIII Alle Dimensionen der Persönlichkeit der Lehrpersonen: T-Test bei unabhängigen Stichproben (zu 4 3.3)

Tabelle 16: T-Test bei unabhängigen Stichproben

	Levene-Test der Varianzgleichheit		T-Test für die Mittelwertgleichheit							
	F	Signifikanz	T	df	Sig. (2-seitig)	Mittlere Differenz	Standardfehler der Differenz	95% Konfidenzintervall der Differenz		
								Untere	Obere	
Skala KS	Varianzen sind gleich	.095	.759	.147	58	.884	.08371	.57127	-1.05982	1.22724

II.IX Korrelationen zwischen den Dimensionen der Persönlichkeitsebene (zu 4.3.4)

Tabelle 17: Korrelationen

		UeVD	Skala KS
Spearman-Rho	Korrelationskoeffizient	1.000	-.039
	UeVD		
	Sig. (2-seitig)	.	.766
	N	60	60
	Korrelationskoeffizient	-.039	1.000
	Skala KS		
	Sig. (2-seitig)	.766	.
	N	60	60

		UeVD	EK Reflexionsmöglichkeiten	EK Kompetenterer Umgang mit besonderen SuS	EK Repertoireerweiterung Methodik
Spearman-Rho	Korrelationskoeffizient	1.000	.220	.280	.137
	UeVD				
	Sig. (2-seitig)	.	.091	.056	.456
	N	60	60	47	32
	Korrelationskoeffizient	.220	1.000	.711**	.558**
	E K Reflexionsmöglichkeiten				
	Sig. (2-seitig)	.091	.	.000	.001
	N	60	60	47	32
	Korrelationskoeffizient	.280	.711**	1.000	.784**
	EK Kompetenterer Umgang mit besonderen SuS				
	Sig. (2-seitig)	.056	.000	.	.000
	N	47	47	47	27
Korrelationskoeffizient	.137	.558**	.784**	1.000	
EK Repertoireerweiterung Methodik					
Sig. (2-seitig)	.456	.001	.000	.	
N	32	32	27	32	

** . Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig).

II.X Beschreibung der Items zur Operationalisierung des Beziehungsprozesses (zu 4.4)

Um den **Beziehungsprozess** zu erfassen, werden folgende Fragestellungen mit einbezogen:

311- Kommunikation

1. *Wir können gut miteinander reden.*
2. *Wir reden über auftauchende Probleme.*

312- Vorbereitung Organisation

1. *Wir haben zum Voraus über die Form unserer Zusammenarbeit gesprochen.*

314- Unterrichtsvorbereitung: Inhalt

1. *Wir besprechen in der Vorbereitung und/oder Nachbereitung, welche grundlegenden Anforderungen für die ganze Klasse sind und welche erweiterten Anforderungen wir stellen.*
2. *Unterschiedliche Vorstellungen (von Klassenregeln, methodischem Vorgehen, Zielerreichung) werden in der Vor- oder Nachbereitung thematisiert.*

310- Ziele allgemein

1. *Wir haben die gleichen Vorstellungen von Unterricht.*
2. *Wir haben gemeinsame Zielsetzungen für die Klasse.*
3. *Wir haben ein gemeinsames Verständnis von Unterricht.*
4. *Der Unterricht orientiert sich an der Klasse.*
5. *Der Unterricht orientiert sich am Lernstand einzelner Schülerinnen und Schüler.*

312- Unterrichtsvorbereitung/Organisation

1. *Wir treffen uns für grössere Absprachen auch in der unterrichtsfreien Zeit.*
2. *Wir haben fixe Zeitgefässe für den Austausch.*
3. *Die Vorbereitungszeit ist flexibel gesetzt.*
4. *Wir haben genügend Zeit uns auszutauschen.*
5. *Wir haben für unsere Zusammenarbeit verbindliche Vereinbarungen getroffen.*

316- Unterrichtsdurchführung- Aspekte der Kooperation Im gemeinsamen Unterricht...

1. *... ist unsere Zusammenarbeit konkurrenzarm.*
2. *... habe ich die Fäden immer in der Hand.*
3. *... kann ich gut Verantwortung abgeben.*
4. *... übernehme ich in der Durchführung wechselnde Rollen.*
5. *... passen wir bei unvorhergesehenen Situationen den Unterricht an.*
6. *... unterbrechen und ergänzen wir die Ausführungen des Anderen spontan.*
7. *... arbeiten wir innerhalb der Abmachungen selbständig.*
8. *... kommunizieren wir den SuS, bei wem welche Regeln gelten.*
9. *... ergänzen sich die Regeln meines Unterrichtspartners, meiner Partnerin mit meinen Regeln optimal.*

318- Wenn Sie an Ihre eigene Zusammenarbeitssituation denken (SHP-RLP), wie schätzen sie Ihre Situation im Moment ein?

1. *Wir verstehen uns privat gut.*
2. *Mein Gegenüber bringt mir Wertschätzung entgegen.*
3. *Ich fühle mich von meinem Gegenüber unterstützt.*

4. Ich vertraue, dass meine Unterrichtspartnerin, mein Unterrichtspartner bei Disziplinproblemen rechtzeitig reagiert.

Um sichtbar zu machen, welche Mittelwerte sich bei den beiden Gruppen besonders unterscheiden, werden diese in der Tabelle 27, wo gleichzeitig auch die Signifikanz vermerkt ist, farblich markiert.

II.XI Vergleich Beziehungsprozess Unterschiede Tandems A - B (zu 4.4.1)

Abweichung zwischen 0.3 und 0.4

Abweichung zwischen 0.4 und 0.5

Abweichung über 0.5

Die T-Tests, mit den entsprechenden Werten folgen im Anhang II.XII.

* Werte $\leq .05$ sind signifikant

** Werte $\leq .01$ sind hochsignifikant

***Werte $\leq .001$ sind höchst signifikant

Tabelle 18: Beziehungsprozess: Mittelwertvergleich der Tandems A - B

	Mittelwert Tandems A N= 26	Standard- abweichung	Mittelwert Tandems B N= 34	Standard- abweichung	Signifi- kanz (2- seitig)
311 - Wir können gut miteinander reden.	4.00	.000	3.71	.524	.002
311 - Wir reden über auftauchende Probleme.	3.88	.431	3.71	.524	
312 - Wir haben zum Voraus über die Form unserer Zusammenarbeit gesprochen.	3.18	1.053	3.00	.888	
314 - Wir besprechen in der Vorbereitung und/oder Nachbereitung, welche grundlegenden Anforderungen für die ganze Klasse sind und welche erweiterten Anforderungen wir stellen.	3.27	.778	3.12	1.008	
314 - Unterschiedliche Vorstellungen (von Klassenregeln, methodischem Vorgehen, Zielerreichung) werden in der Vor- oder Nachbereitung thematisiert.	3.04	.999	2.76	1.017	
310- Wir haben die gleichen Vorstellungen von Unterricht.	3.50	.707	3.47	.748	
*310- Wir haben gemeinsame Zielsetzungen für die Klasse.	3.77	.430	3.47	.563	.023
310- Wir haben ein gemeinsames Verständnis von Unterricht.	3.69	.549	3.56	.613	
310- Der Unterricht orientiert sich an der Klasse.	3.65	.562	3.5	.564	
310 - Der Unterricht orientiert sich am Lernstand einzelner Schülerinnen und Schüler.	3.46	.706	3.29	.799	
312 - Wir treffen uns für grössere Absprachen auch in der unterrichtsfreien Zeit.	3.62	.804	3.69	.693	
312 - Wir haben fixe Zeitgefässe für den Austausch.	3.08	1.262	2.79	1.244	

312 - Die Vorbereitungszeit ist flexibel gesetzt.	3.15	1.047	3.13	1.008	
312 - Wir haben genügend Zeit uns auszutauschen.	2.73	.827	2.79	.893	
312 - Wir haben für unsere Zusammenarbeit verbindliche Vereinbarungen getroffen.	2.74	1.096	2.34	1.004	
316 - ist unsere Zusammenarbeit konkurrenzarm.	3.88	.326	3.82	.387	
*316 - habe ich die Fäden immer in der Hand.	1.92	.891	2.59	1.019	.011
316 - kann ich gut Verantwortung abgeben.	3.35	.797	3.35	.812	
316 - übernehme ich in der Durchführung wechselnde Rollen.	3.38	.852	3.03	.834	
*316 - passen wir bei unvorhergesehenen Situationen den Unterricht an.	3.88	.326	3.62	.604	.033
316 - unterbrechen und ergänzen wir die Ausführungen des Anderen spontan.	3.38	.898	3.18	.904	
316 - arbeiten wir innerhalb der Abmachungen selbständig.	3.65	.562	3.62	.493	
316 - kommunizieren wir den Schülern und Schülerinnen, bei wem welche Regeln gelten.	3.00	1.233	3.18	1.029	
**316 - ergänzen sich die Regeln meines Unterrichtspartners, meiner Partnerin mit meinen Regeln optimal.	3.81	.491	3.35	.774	.008
*318 - Wir verstehen uns privat gut.	3.81	.402	3.50	.615	.023
318 - Mein Gegenüber bringt mir Wertschätzung entgegen.	3.96	.196	3.85	.436	
*318 - Ich fühle mich von meinem Gegenüber unterstützt.	3.96	.196	3.71	.629	.031
**318 - Ich vertraue, dass meine Unterrichtspartnerin, mein Unterrichtspartner bei Disziplinproblemen rechtzeitig reagiert.	3.88	.326	3.50	.749	.010

II.XII Beziehungsprozess der Tandems: T-Test Mittelwertvergleiche alle Items (zu 4.4.1)

Tabelle 19: Beziehungsprozess: T-Test Mittelwertvergleiche

		Levene-Test der Varianzgleichheit		T-Test für die Mittelwertgleichheit						
		F	Signifikanz	T	df	Sig. (2-seitig)	Mittlere Differenz	Standardfehler der Differenz	95% Konfidenzintervall der Differenz	
									Untere	Obere
310 - Wir haben die gleichen Vorstellungen von Unterricht	Varianzen sind gleich	.006	.939	-.154	58	.878	-.029	.190	-.410	.352
	Varianzen sind nicht gleich			-.156	55.378	.877	-.029	.189	-.408	.349
310 - Wir haben gemeinsame Zielsetzungen für die Klasse.	Varianzen sind gleich	11.400	.001	-2.248	58	.028	-.299	.133	-.565	-.033
	Varianzen sind nicht gleich			-2.330	58.000	.023	-.299	.128	-.555	-.042
310 - Wir haben ein gemeinsames Verständnis von Unterricht.	Varianzen sind gleich	1.700	.198	-.874	58	.386	-.133	.153	-.439	.172
	Varianzen sind nicht gleich			-.887	56.475	.379	-.133	.150	-.435	.168
310 - Der Unterricht orientiert sich an der Klasse.	Varianzen sind gleich	.745	.392	-1.049	58	.299	-.154	.147	-.447	.140
	Varianzen sind nicht gleich			-1.050	54.073	.299	-.154	.147	-.448	.140
310 - Der Unterricht orientiert sich am Lernstand einzelner Schülerinnen und Schüler.	Varianzen sind gleich	.934	.338	-.845	58	.401	-.167	.198	-.564	.229
	Varianzen sind nicht gleich			-.860	56.724	.394	-.167	.195	-.558	.223
311 - Wir können gut miteinander reden.	Varianzen sind gleich	59.250	.000	-2.857	58	.006	-.294	.103	-.500	-.088
	Varianzen sind nicht gleich			-3.273	33.000	.002	-.294	.090	-.477	-.111

311 - Wir reden über auftauchende Probleme.	Varianzen sind gleich	6.67 1	.012	-1.411	58	.164	-.179	.127	-.432	.075
	Varianzen sind nicht gleich			-1.448	57.643	.153	-.179	.123	-.426	.068
312 - Wir treffen uns für grössere Absprachen auch in der unterrichtsfreien Zeit.	Varianzen sind gleich	.601	.441	.367	56	.715	.072	.197	-.322	.466
	Varianzen sind nicht gleich			.361	49.683	.719	.072	.200	-.329	.473
312 - Wir haben fixe Zeitgefässe für den Austausch.	Varianzen sind gleich	.070	.793	-.880	57	.382	-.289	.328	-.947	.368
	Varianzen sind nicht gleich			-.879	53.443	.383	-.289	.329	-.949	.371
312 - Die Vorbereitungszeit ist flexibel gesetzt.	Varianzen sind gleich	.242	.625	-.107	56	.916	-.029	.271	-.571	.514
	Varianzen sind nicht gleich			-.106	52.730	.916	-.029	.272	-.574	.516
312 - Wir haben genügend Zeit uns auszutauschen.	Varianzen sind gleich	.125	.725	.252	57	.802	.057	.227	-.397	.511
	Varianzen sind nicht gleich			.254	55.453	.800	.057	.225	-.393	.507
312 - Wir haben zum Voraus über die Form unserer Zusammenarbeit gesprochen.	Varianzen sind gleich	1.04 0	.312	-.696	54	.490	-.182	.261	-.706	.342
	Varianzen sind nicht gleich			-.670	39.452	.506	-.182	.271	-.730	.367
312 - Wir haben für unsere Zusammenarbeit verbindliche Vereinbarungen getroffen.	Varianzen sind gleich	.615	.436	-1.387	53	.171	-.395	.285	-.967	.176
	Varianzen sind nicht gleich			-1.367	44.920	.179	-.395	.289	-.978	.187
314 - Wir besprechen in der Vorbereitung und/oder Nachbereitung, welche grundlegenden Anforderungen für die ganze Klasse sind und welche erweiterten Anforderungen wir stellen.	Varianzen sind gleich	1.55 4	.218	-.635	58	.528	-.152	.239	-.629	.326
	Varianzen sind nicht gleich			-.658	57.990	.513	-.152	.231	-.613	.310
314 - Unterschiedliche Vorstellungen (von Klassenregeln, methodischem Vorgehen, Zielerreichung) werden in der Vor- oder Nachbereitung thematisiert.	Varianzen sind gleich	.692	.409	-1.041	58	.302	-.274	.263	-.800	.253
	Varianzen sind nicht gleich			-1.044	54.418	.301	-.274	.262	-.800	.252
316 - ist unsere Zusammenarbeit konkurrenzarm.	Varianzen sind gleich	1.75 8	.190	-.648	58	.520	-.061	.094	-.250	.128
	Varianzen sind nicht gleich			-.663	57.414	.510	-.061	.092	-.246	.123

316 - habe ich die Fäden immer in der Hand.	Varianzen sind gleich	1.48 2	.228	2.644	58	.011	.665	.252	.162	1.169
	Varianzen sind nicht gleich			2.692	56.891	.009	.665	.247	.170	1.160
316 - kann ich gut Verantwortung abgeben.	Varianzen sind gleich	.035	.852	.032	58	.974	.007	.210	-.413	.427
	Varianzen sind nicht gleich			.032	54.450	.974	.007	.209	-.413	.426
316 - übernehme ich in der Durchführung wechselnde Rollen.	Varianzen sind gleich	1.11 7	.295	-1.619	58	.111	-.355	.219	-.794	.084
	Varianzen sind nicht gleich			-1.615	53.363	.112	-.355	.220	-.796	.086
316 - passen wir bei unvorhergesehenen Situationen den Unterricht an.	Varianzen sind gleich	18.6 17	.000	-2.037	58	.046	-.267	.131	-.529	-.005
	Varianzen sind nicht gleich			-2.194	52.810	.033	-.267	.122	-.511	-.023
316 - unterbrechen und ergänzen wir die Ausführungen des Anderen spontan.	Varianzen sind gleich	.015	.904	-.887	58	.379	-.208	.235	-.678	.262
	Varianzen sind nicht gleich			-.887	54.124	.379	-.208	.235	-.678	.262
316 - arbeiten wir innerhalb der Abmachungen selbständig.	Varianzen sind gleich	.018	.895	-.265	58	.792	-.036	.136	-.309	.237
	Varianzen sind nicht gleich			-.261	50.012	.795	-.036	.139	-.315	.243
316 - kommunizieren wir den Schülern und Schülerinnen, bei wem welche Regeln gelten.	Varianzen sind gleich	1.11 4	.296	.604	58	.548	.176	.292	-.408	.761
	Varianzen sind nicht gleich			.590	48.337	.558	.176	.299	-.425	.778
316 - ergänzen sich die Regeln meines Unterrichtspartners meiner Partnerin mit meinen Regeln optimal.	Varianzen sind gleich	10.0 28	.002	-2.617	58	.011	-.455	.174	-.803	-.107
	Varianzen sind nicht gleich			-2.772	56.311	.008	-.455	.164	-.783	-.126
318 - Wir verstehen uns privat gut.	Varianzen sind gleich	15.4 26	.000	-2.212	58	.031	-.308	.139	-.586	-.029
	Varianzen sind nicht gleich			-2.336	56.766	.023	-.308	.132	-.572	-.044
318 - Mein Gegenüber bringt mir Wertschätzung entgegen.	Varianzen sind gleich	6.13 7	.016	-1.181	58	.242	-.109	.092	-.293	.075
	Varianzen sind nicht gleich			-1.292	48.325	.202	-.109	.084	-.278	.060

318 - Ich fühle mich von meinem Gegenüber unterstützt.	Varianzen sind gleich	20.4 51	.000	-1.996	58	.051	-.256	.128	-.512	.001
	Varianzen sind nicht gleich			-2.232	41.046	.031	-.256	.115	-.487	-.024
318 - Ich vertraue, dass meine Unterrichtspartnerin, mein Unterrichtspartner bei Disziplinproblemen rechtzeitig reagiert.	Varianzen sind gleich	20.5 80	.000	-2.445	58	.018	-.385	.157	-.700	-.070
	Varianzen sind nicht gleich			-2.682	47.520	.010	-.385	.143	-.673	-.096

II.XIII Beziehungsprozess der Tandems: Skalenbildung mit Hilfe von Reliabilitätsanalysen (zu 4.4.2)

II.XIII.I Kommunikation

Tabelle 20: Kommunikation und Reliabilitätsstatistiken

	Mittelwert	Standardabweichung	N	Korrigierte Item-Skala-Korrelation
311 - Wir können gut miteinander reden.	3.81	.438	54	.612
311 - Wir reden über auftauchende Probleme.	3.76	.512	54	.504
312 - Wir haben zum Voraus über die Form unserer Zusammenarbeit gesprochen.	3.11	.925	54	.450
314 - Wir besprechen in der Vorbereitung und/oder Nachbereitung, welche grundlegenden Anforderungen für die ganze Klasse sind und welche erweiterten Anforderungen wir stellen.	3.26	.851	54	.415
312 - Wir haben für unsere Zusammenarbeit verbindliche Vereinbarungen getroffen.	2.52	1.059	54	.612

Cronbachs Alpha	Cronbachs Alpha für standardisierte Items	Anzahl der Items
.716	.760	5

II.XIII.II Gemeinsame Ziele

Tabelle 21: Gemeinsame Ziele und Reliabilitätsstatistiken

	Mittelwert	Standardabweichung	N	Korrigierte Item-Skala-Korrelation
310 - Wir haben die gleichen Vorstellungen von Unterricht	3.48	.725	60	.586
310 - Wir haben gemeinsame Zielsetzungen für die Klasse.	3.60	.527	60	.583
310 - Der Unterricht orientiert sich an der Klasse.	3.57	.563	60	.444
310 - Der Unterricht orientiert sich am Lernstand einzelner Schülerinnen und Schüler.	3.37	.758	60	.483
310 - Wir haben ein gemeinsames Verständnis von Unterricht.	3.62	.585	60	.721

Cronbachs Alpha	Cronbachs Alpha für standardisierte Items	Anzahl der Items
.777	.787	5

II.XIII.III Vertrauen und Wertschätzung

Tabelle 22: Vertrauen und Wertschätzung und Reliabilitätsstatistiken

	Mittelwert	Standardabweichung	N	Korrigierte Item-Skala-Korrelation
318 - Mein Gegenüber bringt mir Wertschätzung entgegen.	3.90	.354	60	.665
318 - Ich fühle mich von meinem Gegenüber unterstützt.	3.82	.504	60	.721
318 - Ich vertraue, dass meine Unterrichtspartnerin, mein Unterrichtspartner bei Disziplinproblemen rechtzeitig reagiert.	3.67	.629	60	.547

Cronbachs Alpha	Cronbachs Alpha für standardisierte Items	Anzahl der Items
.772	.810	3

II.XIII.IV Offenheit bei der Unterrichtsdurchführung

Tabelle 23: Offenheit bei der Unterrichtsdurchführung und Reliabilitätsstatistiken

	Mittelwert	Standardabweichung	N	Korrigierte Item-Skala-Korrelation
316 - ... ist unsere Zusammenarbeit konkurrenzarm.	3.85	.360	60	.493
316 - ... kann ich gut Verantwortung abgeben.	3.35	.799	60	.470
316 - ... übernehme ich in der Durchführung wechselnde Rollen.	3.18	.854	60	.493
316 - ... passen wir bei unvorhergesehenen Situationen den Unterricht an.	3.73	.516	60	.591
316 - ... unterbrechen und ergänzen wir die Ausführungen des Anderen spontan.	3.27	.899	60	.557
316 - ... ergänzen sich die Regeln meines Unterrichtspartners meiner Partnerin mit meinen Regeln optimal.	3.55	.699	60	.468

Cronbachs Alpha	Cronbachs Alpha für standardisierte Items	Anzahl der Items
.746	.772	6

II.XIII.V Wahrgenommene Auswirkungen der Kooperation auf die Lehrpersonen

Tabelle 24: Wahrgenommene Auswirkungen der Kooperation auf die Lehrpersonen und Reliabilitätsstatistiken

	Mittelwert	Standardabweichung	N	Korrigierte Item-Skala-Korrelation
321 - TT macht Spass.	3.62	.565	52	.644
321 - Die Motivation in der Arbeit hat durch das Teamteaching zugenommen.	2.96	1.066	52	.556
Wenn 10 sehr zufrieden und 1 sehr unzufrieden bedeutet, wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Zusammenarbeit auf einer Skala von 1 bis 10?	8.56	1.526	52	.846
Wie effizient empfinden Sie Ihre Zusammenarbeit, wenn 10 sehr effizient und 1 höchst ineffizient bedeutet auf einer Skala von 1 bis 10?	8.33	1.324	52	.713

Reliabilitätsstatistiken

Cronbachs Alpha	Cronbachs Alpha für standardisierte Items	Anzahl der Items
.815	.843	4

II.XIV Beziehungsprozess der Tandems: Mittelwertvergleiche zu den Skalen (zu 4.4.3)

Tabelle 25: Mittelwertvergleiche: Beziehungsprozesse der Tandems

	UeVD	N	Mittelwert	Standardabweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Kommunikation	B	32	16.0000	3.00537	.53128
	A	22	17.1364	2.12234	.45248
Vertrauen und Wertschätzung	B	34	11.0588	1.51640	.26006
	A	26	11.8077	.63367	.12427
Offenheit/ Unterrichtsdurchführung	B	34	20.3529	2.95299	.50643
	A	26	21.6923	2.55764	.50160
Gemeinsame Ziele	B	34	17.2941	2.49277	.42751
	A	26	18.0769	2.03810	.39970
Wirkung von TT auf LP	B	28	23.0357	3.36080	.63513
	A	24	23.9583	4.22703	.86284

II.XV Alle Dimensionen des Beziehungsprozesses der Tandems: T-Test bei unabhängigen Stichproben (zu 4.4.3)

Tabelle 26: T-Test bei unabhängigen Stichproben Beziehungsprozesse der Tandems

		Levene-Test der Varianzgleichheit		T-Test für die Mittelwertgleichheit						
		F	Signifikanz	T	df	Sig. (2-seitig)	Mittlere Differenz	Standardfehler der Differenz	95% Konfidenzintervall der Differenz	
									Untere	Obere
Kommunikation	Varianzen sind gleich	5.475	.023	-1.529	52	.132	1.13636	.74334	2.62798	.35526
	Varianzen sind nicht gleich			1.628	51.941	.109	1.13636	.69785	2.53675	.26402
Vertrauen und Wertschätzung	Varianzen sind gleich	12.195	.001	-2.362	58	.022	.74887	.31709	1.38360	.11414
	Varianzen sind nicht gleich			2.598	46.586	.013	.74887	.28823	1.32884	.16889
Offenheit/ Unterrichts-durchführung	Varianzen sind gleich	1.516	.223	1.843	58	.070	1.33937	.72672	2.79406	.11533
	Varianzen sind nicht gleich			1.879	57.042	.065	1.33937	.71279	2.76668	.08795
Gemeinsame Ziele	Varianzen sind gleich	2.291	.136	1.302	58	.198	.78281	.60124	1.98632	.42071
	Varianzen sind nicht gleich			1.338	57.705	.186	.78281	.58526	1.95445	.38884

Wirkung von TT auf LP	Varianzen sind gleich	.083	.774	50	.385	.92262	1.05260	3.03684	1.19160
	Varianzen sind nicht gleich			43.738	.394	.92262	1.07139	3.08223	1.23700

II.XVI Korrelationen zwischen den Dimensionen des Beziehungsprozesses (zu 4.4.4)

Tabelle 27: Korrelationen

Spearman-Rho	UeV D	Kommunikation	Gemeinsame Ziele	Vertrauen und Wertschätzung	Offenheit	Wirkung von TT auf LP
Korrelationskoeffizient	1.000	.155	.148	.332**	.243	.208
Sig. (2-seitig)	.	.263	.258	.010	.062	.138
N	60	54	60	60	60	52
Korrelationskoeffizient	.155	1.000	.395**	.702**	.606**	.372**
Sig. (2-seitig)	.263	.	.003	.000	.000	.009
N	54	54	54	54	54	48
Korrelationskoeffizient	.148	.395**	1.000	.545**	.557**	.661**
Sig. (2-seitig)	.258	.003	.	.000	.000	.000
N	60	54	60	60	60	52
Korrelationskoeffizient	.332*	.702**	.545**	1.000	.526**	.663**
Sig. (2-seitig)	.010	.000	.000	.	.000	.000
N	60	54	60	60	60	52
Korrelationskoeffizient	.243	.606**	.557**	.526**	1.000	.534**
Sig. (2-seitig)	.062	.000	.000	.000	.	.000
N	60	54	60	60	60	52
Korrelationskoeffizient	.208	.372**	.661**	.663**	.534**	1.000
Sig. (2-seitig)	.138	.009	.000	.000	.000	.
N	52	48	52	52	52	52

** . Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig).

II.XVII Mittelwertvergleiche zu den Items der durch die Lehrpersonen wahrgenommenen Auswirkungen des TT (zu 4.4.7)

Tabelle 28: Mittelwertvergleiche der durch die Lehrpersonen wahrgenommenen Auswirkungen des TT

	UeVD B - A	N	Mittelwert	Standardabweichung	Standardfehler des Mittelwertes
321 – TT macht Spass.	B	33	3.55	.564	.098
	A	26	3.62	.571	.112
321 - Die Motivation in der Arbeit hat durch das TT zugenommen.	B	29	2.72	1.032	.192
	A	24	3.29	1.042	.213
Wenn 10 sehr zufrieden und 1 sehr unzufrieden bedeutet, wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Zusammenarbeit auf einer Skala von 1 bis 10?	B	34	8.24	1.634	.280
	A	26	8.65	1.548	.304
Wie effizient empfinden Sie Ihre Zusammenarbeit, wenn 10 sehr effizient und 1 höchst ineffizient bedeutet auf einer Skala von 1 bis 10?	B	33	8.06	1.435	.250
	A	26	8.23	1.531	.300

II.XVIII T-Test für die Items der durch die Lehrpersonen wahrgenommenen Auswirkungen des TT (zu 4.4.7)

Tabelle 29: T-Test bei unabhängigen Stichproben

	Levene-Test der Varianzgleichheit		T-Test für die Mittelwertgleichheit							
	F	Signifikanz	T	df	Sig. (2-seitig)	Mittlere Differenz	Standardfehler der Differenz	95% Konfidenzintervall der Differenz		
								Untere	Obere	
321 – TT macht Spass. Varianzen sind gleich	.128	.722	-.470	57	.640	-.070	.149	-.368	.228	

	Varianzen sind nicht gleich			-	53.50	.641	-.070	.149	-.369	.229
			.469		5					
321 - Die Motivation in der Arbeit hat durch das TT zugenommen.	Varianzen sind gleich	.01	.913	1.98	51	.053	-.568	.286	-1.142	.006
		2			5					
	Varianzen sind nicht gleich			-	48.98	.053	-.568	.286	-1.143	.008
				1.98	0					
					3					
Wenn 10 sehr zufrieden und 1 sehr unzufrieden bedeutet, wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Zusammenarbeit auf einer Skala von 1 bis 10?	Varianzen sind gleich	.40	.527	1.00	58	.319	-.419	.416	-1.252	.415
		5			6					
	Varianzen sind nicht gleich			-	55.33	.315	-.419	.413	-1.246	.409
				1.01	0					
					3					
Wie effizient empfinden Sie Ihre Zusammenarbeit, wenn 10 sehr effizient und 1 höchst ineffizient bedeutet auf einer Skala von 1 bis 10?	Varianzen sind gleich	.00	.970	-	57	.662	-.170	.388	-.946	.606
		1		.439						
	Varianzen sind nicht gleich			-	52.08	.665	-.170	.391	-.954	.614
				.436	2					

III Tabellenverzeichnis

Tabelle 10: Hauptverantwortung Leporello Stadt Zürich	II
Tabelle 11: Zusammenfassung eines Vortrags: Zuständigkeiten SHP - RLP	III
Tabelle 12: Alle Tandems Häufigkeitsverteilung der Übereinstimmungen: Vorbereitung.....	IV
Tabelle 13: Alle Tandems Häufigkeitsverteilung Übereinstimmung: Durchführung.....	VI
Tabelle 14: Alle Tandems Mittelwertvergleiche Übereinstimmung Verantwortlichkeit.....	VI
Tabelle 15: Häufigkeitsverteilung Übereinstimmung Tandems B	VI
Tabelle 16: Häufigkeitsverteilung Übereinstimmung Tandems A	VII
Tabelle 17: T-Test Übereinstimmung der Zuständigkeiten	VIII
Tabelle 18: Vergleich Unterschiede Tandems A –B: Persönlichkeit der Lehrpersonen	X
Tabelle 19: T-Test bei unabhängigen Stichproben	XII
Tabelle 20: Kooperative Selbsteinschätzung und Reliabilitätsstatistiken	XIX
Tabelle 21: EK 1 Reflexionsmöglichkeiten und Reliabilitätsstatistiken	XIX
Tabelle 22: EK 2 Umgang mit besonderen SuS / soziales Verhalten SuS und Reliabilitätsstatistiken	XX
Tabelle 23: EK 3 Repertoireerweiterung/Methode und Reliabilitätsstatistiken	XX
Tabelle 24: Gruppenstatistiken zu den Skalen: Persönlichkeitsebene der Lehrpersonen.....	XXI
Tabelle 25: T-Test bei unabhängigen Stichproben	XXI
Tabelle 26: Korrelationen	XXIII
Tabelle 27: Beziehungsprozess: Mittelwertvergleich der Tandems A - B.....	XXV
Tabelle 28: Beziehungsprozess: T-Test Mittelwertvergleiche.....	XXVII
Tabelle 29: Kommunikation und Reliabilitätsstatistiken	XXXI
Tabelle 30: Gemeinsame Ziele und Reliabilitätsstatistiken.....	XXXI
Tabelle 31: Vertrauen und Wertschätzung und Reliabilitätsstatistiken	XXXII
Tabelle 32: Offenheit bei der Unterrichtsdurchführung und Reliabilitätsstatistiken	XXXII
Tabelle 33: Wahrgenommene Auswirkungen der Kooperation auf die Lehrpersonen und Reliabilitätsstatistiken	XXXIII
Tabelle 34: Mittelwertvergleiche: Beziehungsprozesse der Tandems.....	XXXIII
Tabelle 35: T-Test bei unabhängigen Stichproben Beziehungsprozesse der Tandems	XXXIV
Tabelle 36: Korrelationen	XXXV
Tabelle 37: Mittelwertvergleiche der durch die Lehrpersonen wahrgenommenen Auswirkungen des TT	XXXVI
Tabelle 38: T-Test bei unabhängigen Stichproben	XXXVI